

COGENERACIÓN

Miguel Ángel Lozano Serrano

Área de Máquinas y Motores Térmicos
Departamento de Ingeniería Mecánica

(1998)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA COGENERACIÓN.....	1
1.1. SISTEMAS DE COGENERACIÓN: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.....	1
1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COGENERACIÓN.....	2
1.3. BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA COGENERACIÓN.....	9
1.4. ESTADO ACTUAL DE LA COGENERACIÓN EN ESPAÑA.....	11
1.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA	15
1.6. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN.....	19
1.7. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA, TASA DE COBERTURA Y FACTOR DE UTILIZACIÓN	22
1.8. MODOS Y ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN	31
CAPÍTULO 2. COGENERACIÓN CON TURBINAS DE VAPOR.....	45
2.1. INTRODUCCIÓN	45
2.2. TURBINAS DE VAPOR PARA COGENERACIÓN.....	49
2.2.1. Clasificación.....	49
2.2.2. Selección de las condiciones de vapor	50
2.2.3. Comportamiento a carga parcial	54
2.2.4. Fiabilidad y mantenimiento	57
2.3. ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN CON TURBINA DE VAPOR	59
2.4. REDES DE VAPOR	64
2.4.1. Producción de vapor.....	65
2.4.2. Distribución y consumo del vapor	71
2.4.3. Recuperación de vapor y condensados	73
2.4.4. Eliminación de aire y gases incondensables	78
2.4.5. Almacenamiento de vapor	79
2.4.6. Calidad del agua y purga de calderas.....	85
2.4.7. Selección de los niveles de presión y temperatura.....	90

CAPÍTULO 3. COGENERACIÓN CON TURBINAS DE GAS.....	111
3.1. INTRODUCCIÓN	111
3.2. TURBINAS DE GAS	114
3.2.1. Clasificación de las turbinas de gas	116
3.2.2. Prestaciones de las turbinas de gas	118
3.2.3. Mantenimiento	119
3.2.4. Inversión.....	121
3.3. ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LOS CICLOS DE TURBINA DE GAS	121
3.3.1. Ciclo simple	121
3.3.2. Ciclo regenerativo	124
3.3.3. Ciclo con doble combustor	126
3.4. APLICACIONES DE LAS TURBINAS DE GAS EN COGENERACIÓN.....	127
3.5. CALDERAS DE RECUPERACIÓN.....	131
3.5.1. Clasificación.....	131
3.5.2. Diseño térmico	134
3.6. INYECCIÓN DE VAPOR (CICLO CHENG)	145
3.7. COGENERACIÓN CON CICLO COMBINADO	149
CAPÍTULO 4. COGENERACIÓN CON MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTIÓN INTERNA	157
4.1. INTRODUCCIÓN	157
4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES	158
4.2.1. Clasificación.....	159
4.2.2. Motores de gas	160
4.2.3. Módulos de cogeneración	161
4.2.4. Prestaciones.....	162
4.2.5. Costos de inversión	162
4.2.6. Mantenimiento	167
4.3. COGENERACIÓN CON MACI FRENTE A COGENERACIÓN CON TG.....	168
4.4. SISTEMAS DE COGENERACIÓN CON MACI.....	169
BIBLIOGRAFÍA.....	175

Capítulo 1

Aspectos generales de la cogeneración

1.1. SISTEMAS DE COGENERACIÓN: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

Se define por *cogeneración* a la producción conjunta, en proceso secuencial, de energía eléctrica o mecánica y de energía térmica útil, a partir de la misma fuente de energía primaria. Así, un *sistema de cogeneración* quedará constituido por un conjunto de equipos colaborando funcionalmente para satisfacer de modo eficiente las demandas de calor y trabajo que se le solicitan.

Lo más relevante en la definición anterior y lo que distingue a un sistema de cogeneración es la producción simultánea de trabajo (energía mecánica y/o eléctrica) y energía térmica útil (calor y/o frío) mediante equipos convencionales en la Ingeniería Térmica (calderas, motores, turbinas, intercambiadores, etc.) pero integrados funcionalmente para conseguir un mayor provecho de la energía primaria consumida, habitualmente un combustible, que en el caso de la producción independiente de iguales cantidades de trabajo y energía térmica útil con sistemas convencionales.

Normalmente los sistemas de cogeneración se diseñan de modo que sean capaces de satisfacer la demanda térmica del consumidor ya que en la mayor parte de los casos resulta inviable la compraventa de este tipo de energía a un agente económico externo. Si también las necesidades de trabajo quedan justamente satisfechas por el sistema de cogeneración prescindiéndose del apoyo de las compañías de suministro eléctrico se dice que el sistema es de *Energía Total*.

Es habitual encontrar en la bibliografía [1–5] otras definiciones y expresiones relacionadas con estos conceptos. Así, se habla de la *Producción Combinada de Calor y Electricidad* (Combined Heat and Power, CHP). Otra expresión utilizada es la de *Calefacción de Distrito* (District Heating, DH) con la que se denominan a las instalaciones centralizadas productoras de calor para calefacción de una comunidad y que generan simultáneamente electricidad.

Los sistemas de cogeneración pueden clasificarse según distintos criterios. Citaremos aquí dos de ellos por ser de especial relevancia.

Según el orden que ocupa la producción de trabajo dentro del proceso secuencial de aprovechamiento de la energía primaria consumida hablamos de ciclos de cabecera (topping) y de ciclos de cola (bottoming). En un *ciclo de cabecera* que es con diferencia el tipo más frecuente de cogeneración, la energía mecánica o eléctrica es generada en el primer escalón de aprovechamiento de la energía liberada por el combustible, siendo aprovechada después en un segundo escalón la energía térmica residual. Por el contrario, en un *ciclo de cola* la energía térmica residual de un proceso se utiliza para producir electricidad. Los ciclos de cola están asociados normalmente a

procesos industriales en los que el consumo de energía se presenta a temperaturas elevadas, como en ciertos hornos, disponiéndose de un exceso de calor a temperatura suficiente para accionar un ciclo de potencia de vapor.

La clasificación más habitual de los sistemas de cogeneración se realiza en función del tipo de motor térmico presente en el sistema. A igualdad de otros factores se elegirá aquél tipo de motor con que se produce una mayor cantidad de trabajo. Según este criterio clasificamos los sistemas de cogeneración del siguiente modo:

- *Cogeneración con turbina de vapor (Cap. 2)* cuando el salto entálpico producido en el agua a su paso por una caldera de vapor se emplea en primer lugar para accionar dicha turbina y la posterior condensación del vapor de agua que escapa de la misma para proveer las necesidades de calor.
- *Cogeneración con turbina de gas (Cap. 3)* cuando este equipo es el empleado para accionar los alternadores o máquinas consumidoras de trabajo, recuperándose sus gases de escape para un efecto térmico útil.
- *Cogeneración con motor alternativo de combustión interna (Cap. 4)* cuando se aprovechan térmicamente sus gases de escape y/u otras fuentes de calor residual del motor.

Como veremos en los capítulos siguientes dentro de cada uno de estos grupos existe una gran variedad de sistemas alternativos. Allí procederemos a estudiar con detalle y por separado sus aspectos técnicos más relevantes: descripción de los equipos y sistemas, criterios de diseño, configuraciones posibles y análisis de prestaciones. En este capítulo se abordan los sistemas de cogeneración desde una perspectiva global aplicable a todos ellos, se estudian las características principales de los distintos tipos de sistemas para poder seleccionar el más adecuado y se presentan métodos generales para su análisis termodinámico y económico así como algunos ejemplos de aplicación.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COGENERACIÓN

Para caracterizar los sistemas de cogeneración debemos definir un conjunto suficiente de parámetros que nos permitan establecer criterios para: i) valorar las oportunidades de inversión, ii) seleccionar el sistema más adecuado y iii) optimizar su operación una vez instalado.

Supongamos para empezar el sistema de cogeneración como una caja negra que consumiendo F unidades de combustible produce simultáneamente W unidades de trabajo y Q unidades de calor. Esto se representa gráficamente a continuación.

Para un análisis energético de la operación convendrá expresar F , W y Q como flujos de energía en las mismas unidades y manejar los parámetros siguientes:

<i>Rendimiento eléctrico</i>	$RWF + W/F$
<i>Rendimiento térmico</i>	$RQF + Q/F$
<i>Rendimiento energético</i>	$\eta_e + (W + Q)/F$
<i>Relación trabajo-calor</i>	$RWQ + W/Q$
<i>Relación calor-trabajo</i>	$RQW + Q/W$

Nótese, sin embargo, que bastará conocer tres variables independientes de entre las anteriores para caracterizar por completo el sistema. En general suelen emplearse W , RWF y RQW o η_e .

Para un análisis exergético deberá conocerse también la temperatura T a la que esta disponible el calor cogenerado. De acuerdo con el segundo principio, la exergía (capacidad de producir trabajo) del calor viene dada por

$$B(Q) = Q \cdot \eta_{\text{CARNOT}}[T, T_0] = Q (1 - T_0/T)$$

donde T_0 es la temperatura ambiente. El *rendimiento exergético* se define como

$$\eta_b \equiv \frac{W + B(Q)}{B(F)}$$

donde $B(F)$ es la exergía del combustible. En una primera aproximación $B(F) \cong F$ para los combustibles fósiles y podemos escribir

$$\eta_b \cong \frac{W + Q (1 - T_0/T)}{F}$$

Otros parámetros muy interesantes para el análisis de la ventaja comparativa de los sistemas de cogeneración sobre los sistemas convencionales de aprovisionamiento de calor y trabajo se definen a continuación. Para ello representamos la operación del sistema convencional de aprovisionamiento como sigue

suponiendo las mismas producciones de trabajo y calor que en el sistema de cogeneración analizado.

Supóngase que se ha de suministrar W y Q para atender las necesidades de un consumidor. Éste debe decidir entre instalar un sistema de cogeneración o proceder de modo convencional comprando energía eléctrica a la compañía distribuidora e instalando una caldera u horno para autoproducirse el calor.

La decisión a favor de la cogeneración provocará un ahorro de combustible igual a

$$\Delta F \equiv F^* - F \equiv \frac{W}{\eta_W} + \frac{Q}{\eta_Q} - F$$

Relacionado con este concepto, se define también el *índice de ahorro de energía primaria* IAF (Fuel Energy Savings Ratio, FESR), como el ahorro de combustible por unidad de la energía requerida en el modo convencional de aprovisionamiento

$$IAF \equiv \frac{\Delta F}{F^*} = 1 - \frac{F}{\frac{W}{\eta_W} + \frac{Q}{\eta_Q}}$$

Otro criterio alternativo es el denominado *rendimiento energético equivalente* que se define como

$$\eta_{eq} = \frac{W}{F} + \frac{Y_Q}{Y_W} \frac{Q}{F}$$

donde Y_Q/Y_W representa la valoración relativa del calor obtenido frente a la electricidad. Si se valora por igual la energía de ambos productos $Y_Q/Y_W = 1$ y el rendimiento energético equivalente coincidirá con el rendimiento energético. Si esta valoración se realiza según un criterio termodinámico $Y_Q/Y_W = B(Q)/Q$ resulta el rendimiento exergético. Lo más convencional es valorar cada producto por el consumo de energía primaria requerido en su producción convencional, resultando $Y_Q/Y_W = \eta_W/\eta_Q \cong 1/3 \div 1/2$.

El último criterio que vamos a considerar es el *rendimiento eléctrico artificial* η_a para cuya definición se emplea un criterio particular a la hora de repartir el consumo de combustible entre los dos productos del sistema de cogeneración. Concretando, si η_Q es el rendimiento característico de una instalación convencional (por ejemplo, de una caldera) produciendo el calor útil Q , podemos considerar que siendo F el consumo de combustible en la planta de cogeneración, el consumo atribuible a la electricidad producida es precisamente $F - Q/\eta_Q$ y el rendimiento eléctrico artificial resulta

$$\eta_a = \frac{W}{F - Q/\eta_Q}$$

Obsérvese que los tres últimos criterios hacen un énfasis especial en destacar como los sistemas de cogeneración transforman la energía primaria en productos útiles (calor y trabajo) con mayor eficiencia que los sistemas convencionales. Aquí se han presentado los criterios termodinámicos que se han juzgado más relevantes. En la literatura especializada aparecen otros criterios adicionales que se emplean con menor frecuencia. Su definición, utilidad y relación mútua pueden consultarse en la Bibliografía [1–2, 6–7].

Por supuesto los criterios termodinámicos no deben ser los únicos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el sistema de cogeneración más adecuado para una aplicación concreta. Otros factores como el tamaño de la instalación, la naturaleza y precio de los combustibles disponibles, la fiabilidad de operación y los costes de inversión, por destacar sólo algunos de ellos, son también de enorme importancia.

Cuadro 1. Resumen de características de los sistemas de cogeneración

Criterio	Turbina de vapor	Turbina de gas	MACI
1. Tamaño (Potencia eléctrica)	500 kW–1000 MW Mejor > 10 MW	100 kW–200 MW Mejor 2 MW–50 MW	10 kW–50 MW Mejor < 10 MW
2. Combustible	Todo tipo de combustibles Mejor: combustibles de desecho	Líquidos y gaseosos Limpios y caros	Líquidos y gaseosos Combustibles líquidos pesados
3. Disponibilidad	90–95% Mayor disponibilidad	90–95% Menor con operación intermitente	80–90%
4. Mantenimiento	Cada 4000 horas	Cada 4000 horas Mayor con operación intermitente	Cada 800 horas
5. Tiempo arranque	Alto	Medio	Bajo
6. Rendimiento eléctrico RWF + W/F	0,1–0,2 Mayor con turbina a condensación	0,2–0,4 Mayor con ciclo combinado	0,3–0,4
7. Rendimiento térmico RQF + Q/F	0,5–0,8 Menor con turbina a condensación	0,4–0,7 Menor con ciclo combinado	0,4–0,5 En varias fuentes: agua, aceite, gases
8. Relación W/Q	< 0,3 Mayor con turbina a condensación	0,4–1,0 Mayor con ciclo combinado	0,5–2,0
9. Índice de ahorro de energía primaria	0,10–0,25 Menor con turbina a condensación	0,2–0,4	0,15–0,30
10. Calidad del calor	Vapor 100–300°C Calor latente	Gases 400–600°C Calor sensible	Gases 300–500°C Calor sensible
11. Carga parcial	Buen comportamiento	Baja eficiencia	Buen comportamiento
12. Inversión Unidad de 5 MW	100000–250000 ptas./MW 200000 ptas./MW (fuel–oil) 250000 ptas./MW (carbón)	75000–150000 ptas./MW 140000 ptas./MW	75000–125000 ptas./MW 100000 ptas./MW
13. Período de construcción	2–3 años	0,75–2 años	0,75–2 años
14. Vida útil	25–35 años	15–20 años Menor con operación intermitente	15–25 años

El Cuadro 1 refleja las características, ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de cogeneración de acuerdo con una gran variedad de criterios [1–8]. En los capítulos siguientes se analizarán con detalle las distintas clases de sistemas de cogeneración con relación a dichos criterios. Aquí nos limitaremos a destacar sus características más relevantes.

- *Cogeneración con turbina de vapor (Cap. 2).* Un sistema de cogeneración con turbina de vapor trabajando a contrapresión resulta perfecto para aquellas industrias con elevados consumos de calor en forma de vapor de agua a baja presión. Estos sistemas pueden competir, e incluso superar, a los basados en turbina de gas siempre que la demanda de energía eléctrica sea grande ($> 5 MW$) y la demanda de calor todavía mayor ($RWQ < 1/3$). Esta última condición puede relajarse utilizando una turbina de contrapresión–condensación pero a expensas de una disminución importante de las ventajas económicas de la cogeneración. Su aplicación más obvia se da en industrias en proceso (papeleras, químicas, agroalimentarias, etc.) que producen grandes cantidades de combustibles residuales de difícil comercialización. Los sistemas grandes de este tipo, denominados redes de vapor, incorporan varias calderas y turbinas, suministrando vapor para calefacción y consumo (a varios niveles de presión) a un complejo industrial. Han sido los sistemas clásicos utilizados en la industria y se caracterizan por sus grandes costes de inversión y su elevada disponibilidad.
- *Cogeneración con turbina de gas (Cap. 3).* Los incrementos de eficiencia de las turbinas de gas conseguidos en las últimas décadas y la disponibilidad de gas natural a precios competitivos han favorecido su implantación en sistemas de cogeneración para la industria. Este tipo de sistemas es el que presenta una mayor versatilidad de aplicaciones. Se encuentran en el mercado turbinas de gas con potencias que varían desde 1 hasta 200 MW. La relativa facilidad del uso de sus gases limpios de escape para i) uso directo, ii) producción de agua caliente o vapor de agua y iii) accionamiento de un ciclo de potencia de vapor, convierte a la turbina de gas en un motor idóneo para muchas aplicaciones. Los valores típicos de la relación trabajo–calor en estos sistemas están comprendidos entre 0,5 y 1. Sus inconvenientes más acusados son: i) el que sólo puedan procesar combustibles ligeros de alto precio, ii) la pérdida de rendimiento a cargas parciales y iii) su baja disponibilidad con una operación intermitente.
- *Cogeneración con motores alternativos de combustión interna (Cap. 4).* Los motores alternativos de combustión interna (MACI) tienen a su favor el elevado rendimiento eléctrico que presentan, su buen comportamiento a carga parcial y operación intermitente y la amplia gama de potencias (entre 10 kW y 30 MW) de los modelos disponibles en el mercado. Su mayor handicap es la dificultad del aprovechamiento de su energía residual, muy repartida (en agua de refrigeración, aceite y gases de escape) y de nivel térmico bajo. Esto limita su utilidad a la producción de agua caliente o vapor de baja presión. Los sistemas de cogeneración con MACI ofrecen relaciones W/Q comprendidas entre 0,75 y 1,5. Su campo natural de aplicación es el Sector Residencial–Comercial y en aquellas industrias con demandas suficientemente grandes de energía térmica a baja temperatura (calefacción, agua caliente sanitaria, evaporación, secado, etc.) y todavía mayores de energía eléctrica.

La Fig. 1 muestra varios tipos de sistemas de cogeneración señalando valores típicos de los flujos de energía relativos al combustible consumido que sólo deben considerarse aproximados.

Figura 1. Esquemas simples de producción de calor, trabajo y calor-trabajo

• **Ejemplo 1. Condición de autogenerador**

Hasta 1994 los requisitos para obtener la condición de autogenerador eléctrico se daban en la Orden Ministerial 17776 de 7 de julio de 1982 (B.O.E. 17 de julio de 1982). En ella se fijaban los siguientes consumos específicos para centrales convencionales según el tipo de combustible y referidos a su poder calorífico superior (pcs):

Fuel-oil nº 1 (centrales con calderas).....	2550 kcal/kWh
Combustibles líquidos (motores Diesel)	2600 kcal/kWh
Hullas y antracitas	2800 kcal/kWh
Lignitos negros	2900 kcal/kWh
Lignitos pardos	3180 kcal/kWh
Gas natural.....	2500 kcal/kWh

y se aceptaban unas pérdidas de transporte de electricidad del 10,2% entre la central y la planta del cogenerador. La condición de autogenerador se otorgaba a aquellas instalaciones de cogeneración cuyo consumo de energía primaria atribuible a la producción de energía eléctrica fuera menor del 55% de la correspondiente al sistema convencional.

a) Para los dos sistemas de cogeneración siguientes, ambos consumiendo gas natural, comprobar si satisfacen la condición de autogenerador

Sistema 1:	$F \text{ (pcs)} = 20 \text{ MW}$	$W = 5 \text{ MW}$	$Q = 10 \text{ MW}$
Sistema 2	$F \text{ (pcs)} = 30 \text{ MW}$	$W = 10 \text{ MW}$	$Q = 10 \text{ MW}$

b) A luz del resultado juzgar la normativa legal

Solución: El autogenerador consume gas natural. La central convencional tendrá un consumo específico en barras de

$$2500 \frac{\text{kcal}}{\text{kWh}} \cdot \frac{4,18 \text{ kJ/kcal}}{3600 \text{ kJ/kWh}} = 2,903 \frac{\text{kJ}}{\text{kJ}}$$

Considerando las pérdidas de transporte hasta la planta consumidora el consumo específico para la energía eléctrica suministrada será

$$\frac{2,903}{1 - 0,102} = 3,233 \frac{\text{kJ}}{\text{kJ}}$$

El consumo específico atribuible a la energía eléctrica cogenerada deberá cumplir

$$ce_a < 3,233 \cdot 0,55 = 1,778 \frac{\text{kJ}}{\text{kJ}}$$

y el rendimiento eléctrico artificial

$$\eta_a = \frac{1}{ce_a} > 0,562$$

Suponiendo un rendimiento para la producción convencional de calor de $\eta_Q = 0,85$ resulta para los dos sistemas de cogeneración

$$\text{Sistema 1: } \eta_a = \frac{W}{F - Q/\eta_Q} = \frac{5}{20 - 10/0,85} = 0,607$$

$$\text{Sistema 2: } \eta_a = \frac{W}{F - Q/\eta_Q} = \frac{5}{30 - 10/0,85} = 0,548$$

Luego el Sistema 1 cumple la condición de autogenerador pero no el Sistema 2 pese a que este último conduciría a un ahorro mayor de energía primaria:

$$\text{Sistema 1: } \Delta F = \frac{W}{\eta_W} + \frac{Q}{\eta_Q} - F = \frac{5}{1/3,233} + \frac{10}{0,85} - 20 = 7,93 \text{ MW}$$

$$\text{Sistema 2: } \Delta F = \frac{W}{\eta_W} + \frac{Q}{\eta_Q} - F = \frac{10}{1/3,233} + \frac{10}{0,85} - 30 = 14,09 \text{ MW}$$

1.3. BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA COGENERACIÓN

El Cuadro 2 resume de forma esquemática los factores a considerar en la evaluación de un hipotético sistema de cogeneración.

Por supuesto la decisión de invertir en cogeneración dependerá de que el empresario tenga cierta seguridad de que el balance económico a lo largo de la vida útil del sistema instalado le ha de resultar favorable frente a otras opciones de abastecimiento energético. La principal fuente de ahorro económico se encuentra en la diferencia entre el coste de producción del trabajo cogenerado y el precio de mercado de la electricidad. Para rentabilizar la inversión será necesario por tanto cogenerar grandes cantidades de trabajo lo que implica atender demandas importantes de calor de forma continua. Otros factores a tener en cuenta se muestran en el Cuadro 2. Entre ellos cabe destacar aquellos riesgos que ha de afrontar el empresario y que a veces son de difícil valoración económica. Un análisis más detallado de estos riesgos puede verse en Brown [9]. Tal vez el principal objetivo de una política energética de fomento de la cogeneración debería ser el contribuir a limitar la percepción de riesgos extraordinarios por parte de los empresarios. De forma general se acepta que un proyecto de cogeneración es rentable cuando al inversión se recupera entre dos y cinco años. Por supuesto será más fácil lograr estos períodos de recuperación cuando se trate de aplicar la cogeneración a nuevas industrias o exista la obligación de renovar o ampliar el sistema de suministro de energía de una planta y existente.

Cuadro 2. Beneficios y riesgos de la cogeneración

VALORACIÓN ECONÓMICA
<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de la factura eléctrica • Aumento de la factura de combustible • Costes de personal especializado y mantenimiento • Inversión y costes financieros • Contrato de compraventa de energía eléctrica • Legislación, beneficios fiscales y ayudas oficiales
VENTAJAS PARA EL COGENERADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Ahorro en la factura energética global • Incremento de la competitividad • Mayor seguridad en la atención de la demanda eléctrica • Posible revalorización de combustibles residuales
VENTAJAS PARA LA NACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Ahorro de energía primaria • Reducción de la dependencia energética • Mejora del medio ambiente • Desarrollo del mercado de bienes y servicios energéticos
RIESGOS PARA EL COGENERADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo técnico por mayor complejidad de la producción energética • Riesgo por cambio de normativa o de la política de precios energéticos • Preocupaciones ajenas al proceso productivo principal • Riesgo financiero de la inversión
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de cantidades importantes de calor • Fiabilidad en el suministro de combustibles • Factor de utilización elevado (> 5000 horas/año)
<p>La fuente de ahorro económico se encuentra en la diferencia entre el coste unitario de producción de la electricidad cogenerada y su precio de mercado</p>

Desde un punto de vista institucional el factor decisivo por el que se deben incentivar las tecnologías de cogeneración es su contribución al uso eficiente de la energía primaria. A igualdad de consumos de energía final por cada kJ de energía primaria consumido por una nueva planta de cogeneración se obtiene un ahorro de $1/3 kJ$ en el consumo de energía primaria de la nación. Con este ahorro se reduce la dependencia energética del exterior, disminuyen las emisiones contaminantes y mejora la balanza comercial. Otras ventajas indirectas son el aumento de la competitividad internacional de las empresas cogeneratoras, el desarrollo del mercado interior de bienes de equipo y de empresas de servicios energéticos, la contribución a una gestión energética más eficaz y el aplanamiento de la curva de demanda eléctrica de la nación. Por todo ello es razonable la petición de los cogeneradores al gobierno de un marco legal estable que no ponga otras trabas que las del libre mercado a la hora de invertir en cogeneración y que garantice una política racional de los precios de la energía.

1.4. ESTADO ACTUAL DE LA COGENERACIÓN EN ESPAÑA

El hecho de que los sistemas de energía total alcanzaran su máxima difusión a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se debe sobre todo a la falta de alternativas fiables de suministro de energía mecánica y/o eléctrica. La instalación de grandes centrales termoeléctricas cada vez de mayor eficiencia y el empleo de corriente alterna que permite el transporte de electricidad a grandes distancias fueron configurando el Sector Eléctrico y su red de suministro tal como hoy lo conocemos. La oferta fiable de energía eléctrica barata por parte de las compañías eléctricas y la lógica empresarial de contratar servicios externos para centrar la atención en su propio producto fue imponiendo la especialización propia de las economías de mercado y desplazando los sistemas de cogeneración. Por ejemplo, en USA un 60% de la energía eléctrica producida en 1900 fue cogenerada, bajado dicho porcentaje al 20% en 1930 y al 5% en 1970 [3]. Este desplazamiento también tuvo lugar aunque con menor intensidad en Europa y fue favorecido por la reducción de precio de los combustibles y la consiguiente disminución de la factura energética de las empresas. Con todo esto se acabó no sólo con la cogeneración sino también con la investigación e innovación en tecnología energética no ligada al sector eléctrico.

Como concluye Pierce [10] en su artículo sobre la historia de la cogeneración: *Aún cuando la producción de energía térmica y eléctrica está, y siempre lo ha estado, regida por leyes termodinámicas que ni siquiera el Congreso puede enmendar, los principios de una producción eficiente han sido olvidados y vueltos a aprender en varias ocasiones.* En efecto, fueron necesarias las crisis energéticas de 1973 y 1979 para que se renovase i) la investigación y desarrollo de nuevos sistemas de cogeneración, ii) el apoyo de los gobiernos al uso eficiente de la energía y iii) el interés económico de los potenciales usuarios. Además de los elevados precios de la energía también concurrían otros factores positivos para el redescubrimiento de la cogeneración. La fiabilidad en el suministro de combustibles variados y en particular de gas natural canalizado favorecía la renovación del equipamiento energético. El desarrollo tecnológico previo de los motores de propulsión (MACI y turbinas de gas) permite disponer de motores eficientes para cogeneración industrial. Como muestra de esto último resulta significativo que las centrales termoeléctricas convencionales alcanzan su límite de madurez tecnológica en los años 60 con rendimientos eléctricos próximos al 40%, mientras que a partir de entonces el rendimiento eléctrico de las turbinas de gas ha aumentado del 15–20% al 30–35% en un desarrollo que todavía prosigue.

En la Tabla 1 se recoge el estado actual de la cogeneración en España y en algunos países de la Unión Europea. Como puede apreciarse nuestro país ha hecho un avance notable en la implantación de sistemas de cogeneración pero todavía estamos por debajo de la media europea y muy lejos de los países más avanzados como Finlandia, Holanda y Dinamarca.

Tabla 1. Porcentaje de la energía eléctrica cogenerada sobre el total

	1985	1995
ESPAÑA	2	8
FRANCIA	7	2
REINO UNIDO	4	6
ITALIA	9	11
PORTUGAL	6	12
ALEMANIA	14	14
AUSTRIA	—	23
FINLANDIA	—	34
HOLANDA	13	35
DINAMARCA	1	40
UNIÓN EUROPEA	8	11

Fuentes: Sala [1] y COGEN News [11]

Aunque en pequeña cuantía la autogeneración ha existido desde siempre en la industria española. En una economía como la española con un sector energético muy controlado por los poderes públicos la situación de la cogeneración ha quedado determinada por el marco legislativo, pudiendo distinguirse tres períodos según Pezuela [12]:

- 1) Antes de la Ley sobre Conservación de la Energía (B.O.E. 27 de enero de 1981) la cogeneración fue puramente testimonial. La causa era que el posible cogenerador no podía importar la energía eléctrica que pudiera necesitar ni exportar los posibles excedentes sin un acuerdo previo con la compañía eléctrica. Obviamente ésta se negaba aplicando su lógica de que “es mal cliente el que deja de serlo y todavía peor el competidor”.
- 2) El Real Decreto 907/82 (B.O.E. 10 de mayo de 1982) desarrolló dicha ley estableciendo criterios legales para las relaciones entre los autogeneradores y las empresas eléctricas. Otra legislación subsecuente de incentivos para el ahorro energético favoreció la introducción de la cogeneración en nuestro país, disponiéndose de una potencia eléctrica instalada de unos 1000 MW en 1990. Ahora el posible cogenerador contaba con ayudas y si cumplía ciertos requisitos de eficiencia energética y de seguridad y calidad de la instalación podía conectarse en paralelo a la red eléctrica para comprar la energía que precisara o vender sus excedentes a precios razonables. La condición de autogenerador se otorgaba a aquellas instalaciones de cogeneración cuyo consumo de energía primaria atribuible a la producción de energía eléctrica fuera menor que el 55% del correspondiente a una central termoelectrónica (ver Ejemplo 1).

- 3) Esta filosofía subyacente de apoyo al ahorro de energía cambia a finales de 1994 con el Real Decreto 2366/94 (B.O.E. 31 de diciembre de 1994) donde se reconoce ya a las plantas de cogeneración formando parte del sistema de generación eléctrica, creando para ellas el Régimen Especial que forma parte del Sistema Eléctrico Integrado. Para acogerse a este régimen especial el sistema de cogeneración deberá tener un rendimiento eléctrico artificial $\eta_a = W/[F(pci) - Q/0,9]$ mayor que

<i>Combustibles líquidos en calderas</i>	49%
<i>en otros</i>	56%
<i>Combustibles sólidos</i>	49%
<i>Gas natural y GLP en MACI</i>	55%
<i>en otros</i>	59%

La potencia instalada era de unos 2000 MW en 1995. Con la liberalización del sector energético que se está produciendo estos años la legislación cambiará de nuevo. Para un análisis más detallado de los aspectos legales deberá consultarse la bibliografía [1, 13, 14].

Algunas observaciones que denotan la vitalidad de la cogeneración en los últimos años son las siguientes:

- 1) El Índice de Nuevas Plantas de enero de 1996 de la Revista Ingeniería Química incluía 32 proyectos de los que 15 correspondían a motores alternativos con una potencia instalada de 150 MW y 17 a turbinas de gas con una potencia de 360 MW. Probablemente falten de recoger en dicho índice un 50% más de proyectos de instalaciones de menor potencia [12].
- 2) Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de 1991 que marcaba ciertos objetivos para la cogeneración en el año 2000 ha sido ampliamente superado ya en 1997 como demuestra el siguiente cuadro [15]:

	<i>Objetivo 2000</i>	<i>Situación 1997</i>
Potencia (MW)	1263	2508
Producción eléctrica (GWh/año)	9519	15990
Inversión total (MPtas.)	144930	244392

- 3) Parece que las compañías eléctricas han cambiado su lógica aplicando ahora el “si no puedes vencerlos únete a ellos” y participando activamente en el negocio de la cogeneración al que aportan tanto su experiencia de diseño y operación como su solidez financiera. A veces comparten el negocio con la empresa que recibirá los servicios del sistema de cogeneración y otras sólo participan en el proyecto industrial. En algunos casos actúan directamente como suministrador de servicios energéticos.

Hasta 1985 la cogeneración en España quedaba reducida a aquellas industrias con grandes consumos de vapor y que dispusieran de algún tipo de combustible residual. Dentro de este grupo de industrias se destacan los sectores químico, refino y papel. La Tabla 2 [15] muestra las clasificaciones por sector y tamaño de las plantas de cogeneración existentes en 1997. La cogeneración se ha extendido a otros sectores industriales con consumos elevados y medios de energía térmica así como al sector servicios (hospitales, hoteles, centros comerciales, etc.).

Cabe destacar que en nuestro país la cogeneración se ha ido implantando a la par que las redes de distribución de gas natural. Muchas empresas han reconvertido sus instalaciones energéticas en plantas de cogeneración consumidoras de gas natural. Prácticamente toda industria nueva con elevado consumo de energía térmica incorpora un sistema de cogeneración para atender sus necesidades de energía.

Según Pezuela [12] una estimación razonable para el crecimiento de la cogeneración a corto plazo nos situaría con una potencia instalada de unos *5000 MW* y a una tasa de participación en la producción eléctrica del *15%*. No obstante, podemos concluir que siendo seguro el crecimiento continuo de la cogeneración el ritmo dependerá de la política energética. Cuanto más libre sea el mercado energético, más se primen la independencia energética y el uso eficiente de la energía y más se limiten las emisiones de contaminantes mayor será dicho ritmo [16].

Tabla 2. Plantas de cogeneración en España clasificadas por sector y tamaño (1997)

Sector	TOTAL		< 5 MW		5–10 MW		10–30 MW		> 30 MW	
	Nº plantas	Potencia (MW)	Nº	W	Nº	W	Nº	W	Nº	W
Químico	53	479	24	66	11	78	16	258	2	77
Refino	15	451	2	5	1	6	3	46	9	395
Pasta y papel	45	447	22	61	10	64	9	152	4	170
Alimentación	45	376	26	94	10	67	6	80	3	135
Textil	39	202	28	53	6	44	4	67	1	38
Otros	51	171	38	55	9	60	13	211	0	0
Azulejo	40	135	34	91	6	44	0	0	0	0
Madera	14	125	6	19	3	19	0	0	0	0
Minería	10	86	6	19	0	0	0	0	0	0
Automóvil	6	78	2	7	0	0	4	71	0	0
Cerámica	46	58	45	48	1	10	0	0	0	0
Vidrio	10	50	6	8	2	12	2	31	0	0
Hospitales	34	25	33	19	1	6	0	0	0	0
Servicios	55	30	55	23	0	0	0	0	0	0
TOTAL	407	2665	321	558	58	399	55	883	19	815

1.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA

El estudio de viabilidad de un sistema de cogeneración tiene como objetivo final facilitar la decisión sobre si invertir o no una determinada cantidad de dinero en un sistema de este tipo. La metodología del estudio de viabilidad se basa en reconocer que los sistemas de cogeneración constituyen una alternativa a la solución convencional para el suministro de los flujos de energía demandados por el centro consumidor. Se requiere, por tanto, comparar los resultados económicos de ambas soluciones: la convencional y la cogenerativa.

En el caso de que el centro consumidor ya exista la solución convencional se asimila a la situación actual definida por: i) los balances anuales de energía, ii) la facturación energética y iii) el programa de trabajo (anual, mensual o diario, según convenga para un mejor análisis temporal de los datos anteriores). Todo ello debe disponerse para cada uno de los flujos de energía comercial y consumida por separado siguiendo el siguiente esquema:

Si no se prevé introducir modificaciones en el centro consumidor los flujos de energía consumida se van a mantener, cualquiera que sea la tecnología de la central energética. En caso de que se vayan a introducir modificaciones deberán estimarse los balances, facturas y programas correspondientes a la nueva situación. Finalmente en el caso de un proyecto nuevo donde el centro consumidor aún no esté instalado deberá plantearse una central energética convencional para estimar dicha información. En cualquier caso se requiere definir la situación de referencia correspondiente a la solución convencional.

Según se ha indicado en los apartados anteriores la solución cogenerativa ofrecerá una mayor eficiencia termodinámica y por tanto menores costes para las energías consumidas. Ahora bien, como existen distintas configuraciones posibles para la central de cogeneración un primer paso será elegir las más adecuadas. Más adelante en este capítulo y en los siguientes abordaremos esta cuestión. Seleccionadas las opciones de cogeneración se procederá primero a su valoración energética aproximada desechándose aquéllas que no produzcan un ahorro sustancial en el consumo de energía primaria (o alternativamente una disminución importante de la factura de energía comercial). Para las opciones remanentes, si las hay, se procederá a realizar una valoración económica más detallada del proyecto de cogeneración. Los factores más importantes de la valoración económica son la inversión adicional requerida, el ahorro de la factura energética y el coste de los recursos financieros empleados.

Existen distintos criterios para valorar la rentabilidad de los sistemas de cogeneración. Aquí manejaremos cuatro de los más simples definidos como:

$$\begin{aligned} \text{Margen bruto} &+ \text{Ahorro en la factura eléctrica} \\ &- \text{Incremento de costes de combustible} \\ &- \text{Incremento de costes de mantenimiento} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Margen neto} &+ \text{Margen bruto} \\ &- \text{Incremento de costes de amortización} > 0 \end{aligned}$$

$$\text{TR (Tasa de rentabilidad)} + \frac{\text{Margen neto}}{\text{Inversión}}$$

$$\text{PR (Periodo de recuperación)} + \frac{\text{Inversión}}{\text{Margen bruto}}$$

El tercer criterio es comparable con el interés comercial del mercado de capitales y nos indica si la inversión en cogeneración es o no más rentable. El cuarto nos da una idea del tiempo necesario para recuperar la inversión y en consecuencia del riesgo asumido, ya que en un período corto es menos probable que cambien sustancialmente las condiciones establecidas para valorar económicamente el proyecto. Para otros criterios de valoración más complicados consúltese la bibliografía especializada [1, 2, 6].

• **Ejemplo 2. Evaluación económica de un sistema de cogeneración**

Se trata de realizar la evaluación económica de una instalación de cogeneración aplicada a un complejo turístico. Todos los datos proceden de un análisis más detallado presentado en COGENERACIÓN'97 [17]. La situación de referencia correspondiente a la instalación previa se resume en la figura siguiente

El sistema de cogeneración atenderá todas las necesidades de energía del complejo turístico resultando una exportación neta de energía eléctrica según muestra la figura siguiente

En el mes de abril la instalación de cogeneración pasa a mantenimiento siendo necesaria la compra de energía eléctrica y el apoyo de las calderas para la producción de agua caliente.

Análisis energético

- Rendimiento eléctrico:

$$RWF = \frac{7880 \text{ MWh/año} \cdot 0,86 \cdot 10^6 \text{ kcal/MWh}}{17,40 \cdot 10^9 \text{ kcal/año}} = 0,3895 \quad (38,95\%)$$

- Rendimiento térmico:

$$RQF = \frac{5,61 \cdot 10^9 \text{ kcal/año}}{17,40 \cdot 10^9 \text{ kcal/año}} = 0,3225 \quad (32,25\%)$$

- Rendimiento energético:

$$\eta_e = RWF + RQF = 0,7120 \quad (71,20\%)$$

- Rendimiento eléctrico artificial:

$$\eta_a = \frac{RWF}{1 - RQF/\eta_Q} = \frac{RWF}{1 - RQF/0,9} = \frac{0,3895}{1 - 0,3225/0,9} = 0,6070 \quad (60,70\%)$$

Nota: Obsérvese que se emplea un rendimiento de caldera igual a 0,9 en vez de 0,693 que es el correspondiente a la instalación convencional desplazada por el sistema de cogeneración. La razón es que el valor de 0,9 es el empleado por la ley para determinar la condición de autogenerador. Para combustibles líquidos y motores de combustión interna ésta se alcanza con un rendimiento eléctrico artificial del 56%.

- Índice de ahorro de energía primaria:

$$IAF = 1 - \frac{F}{\frac{W}{\eta_W} + \frac{Q}{\eta_Q}} = 1 - \frac{I}{\frac{RWF}{1/3} + \frac{RQF}{0,70}} = 0,385$$

(38,5%)

Nota: Aquí hemos aplicado directamente la fórmula antes presentada lo cuál no resulta muy riguroso probablemente. ¿Cómo obtendríamos una valoración más realista del ahorro de energía primaria?.

Análisis económico

- Datos:

Inversión requerida [17] en millones de pesetas

<i>Motor y auxiliares</i>	37,3
<i>Instalaciones mecánicas</i>	23,5
<i>Instalaciones eléctricas</i>	13,5
<i>Instrumentación y control</i>	2,5
<i>Gastos de ingeniería</i>	5,2
<i>Otros gastos</i>	4,5
	86,5

Precio del gasoil: 2,9 ptas./termia

Precio medio de la energía eléctrica comprada: 12,0 ptas./kWh

Precio medio de la energía eléctrica vendida: 10,5 ptas./kWh

Gastos adicionales de mantenimiento y operación: 1,5 ptas./kWh

- Gastos sin cogeneración (en millones de pesetas):

<i>Combustible: 4,27 x 2,9</i>	12,383
<i>Energía eléctrica: 1,894 x 12,0</i>	22,728
	35,111

- Gastos con cogeneración (en millones de pesetas):

<i>Combustible: 17,4 x 2,9</i>	50,460
<i>Electricidad comprada: 0,156 x 12,0</i>	1,872
<i>Electricidad vendida: - 6,810 x 10,5</i>	- 71,505
<i>Mantenimiento y operación: 7,880 x 1,5</i>	11,820
	- 7,353

- Margen (en millones de pesetas):

$$35,111 - (-7,353) = 42,64$$

- Amortización (en millones de pesetas):

Suponiendo 15 años de vida útil para la instalación

$$\frac{86,5}{15} = 5,77$$

- Tasa de rentabilidad:

$$TR = \frac{42,64 - 5,77}{86,5} = 0,426 \quad (42,6\%)$$

- Período de recuperación:

$$PR = \frac{86,5}{42,64} \cong 2 \text{ años}$$

1.6. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN

Un procedimiento posible para seleccionar el sistema de cogeneración adecuado consiste de las siguientes actividades:

1. Determinar las necesidades de calor en cantidad, calidad (T), tipo de uso y distribución temporal.
2. Determinar las necesidades de trabajo en cantidad, tipo de uso y distribución temporal.
3. Seleccionar el tipo de sistema de cogeneración más adecuado en función de la disponibilidad de combustibles y de los valores típicos de la carga térmica y eléctrica.
4. Plantear un sistema de cogeneración capaz de satisfacer la carga térmica y aproximadamente la carga eléctrica.
5. Decidir la política de intercambio de energía eléctrica (autosuficiencia, sólo compra, compra y venta).
6. Decidir la configuración final del sistema de cogeneración (número de equipos, tamaño y disposición en el sistema).
7. Selección o diseño detallado de los equipos presentes en la configuración seleccionada.

No es imprescindible seguir la lista de actividades planteada de un modo rígido. Lo importante es que conforme avancemos en el proceso de selección vayamos precisando más las características del sistema de cogeneración y considerando con mayor grado de detalle la variación temporal de las demandas de calor y trabajo, la facturación energética y la evaluación económica. En lo que resta de este capítulo se explica la metodología de análisis a emplear en algunas de las actividades del procedimiento propuesto.

Sea W_d y Q_d valores medios representativos de la demanda de trabajo y calor, respectivamente, cuando el centro consumidor opera a plena capacidad. Un gráfico adecuado para seleccionar posibles sistemas de cogeneración a instalar consiste en localizar Q_d y W_d/Q_d en la Figura 2.

Figura 2. Rango típico de prestaciones de los sistemas de cogeneración

Otros factores como la disponibilidad de combustibles residuales, variabilidad de la carga, frecuencia de paradas, tipo (calor sensible, calor latente) y temperatura de la demanda térmica, etc., también deberían tomarse en consideración (Véase Cuadro 1 y Caps. 2 a 4).

Una vez seleccionado el sistema de cogeneración a instalar ocurrirá que su producción nominal de calor y trabajo aunque próximas a las de la demanda no coinciden exactamente. Supóngase por ejemplo que se ha optado por seleccionar motores diesel para un sistema de cogeneración que ha de producir energía eléctrica y agua caliente. Si especificamos la potencia nominal del motor la producción de agua caliente quedará razonablemente acotada (de hecho aparece frecuentemente en los catálogos de información técnica de estos equipos). Si representamos los valores de potencia y producción de calor para motores de distinta potencia nominal en un diagrama $W-Q$ obtendremos la línea característica de los sistemas de cogeneración de esta clase. Supóngase que esta línea es la mostrada en la Figura 3. La demanda del centro consumidor quedará situada a la derecha o la izquierda de dicha línea. En el primer caso optaremos por una estrategia de tipo A (ajustar la potencia del motor a la demanda eléctrica y producir el defecto de calor con una caldera auxiliar) o bien por una de tipo B (se ajusta la potencia del motor para que el calor cogenerado satisfaga la demanda y se vende el exceso de electricidad a la compañía eléctrica). En el segundo caso deberemos decidir entre ajustar la potencia del motor a la demanda eléctrica despilfarrando (o vendiendo si es posible) el calor excedente (estrategia de tipo C) o a la demanda de calor comprando el defecto de energía eléctrica (estrategia de tipo D). Las estrategias de tipo A y D pueden calificarse de conservadoras en el sentido que no se sobredimensiona el sistema de cogeneración y no se requiere vender energía eléctrica a la compañía. La estrategia de tipo B cumplirá fácilmente la condición de autogenerador. Esto no ocurrirá habitualmente con la C si es grande la magnitud del calor despilfarrado.

Figura 3. Criterios para determinar el tamaño del sistema de cogeneración

Extrapolando los razonamientos anteriores a la operación real de un sistema en el que las demandas W_d y Q_d del centro consumidor varían con el tiempo obtenemos dos conclusiones importantes.

La primera es que además del motor y la instalación asociada para la recuperación de su energía térmica residual el sistema de cogeneración deberá contar con equipamiento extra que facilite la compra-venta de electricidad, la producción de calor auxiliar y el despilfarro de calor cogenerado. En los capítulos siguientes veremos como mediante modificaciones sobre el diseño básico podemos flexibilizar la producción del subsistema de cogeneración. En lo que queda de este capítulo analizaremos los sistemas de cogeneración más habituales cuya estructura se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Estructura básica de los sistemas de cogeneración

La segunda conclusión es que se requiere un análisis minucioso para considerar los efectos de la variación de la demanda en las decisiones sobre el tamaño óptimo del motor a instalar y la estrategia de operación más conveniente. A continuación abordamos estos problemas.

1.7. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA, TASA DE COBERTURA Y FACTOR DE UTILIZACIÓN

Si realizamos un estudio detallado de las necesidades energéticas del sistema consumidor al que se pretende abastecer con la instalación de cogeneración comprobaremos que éstas varían en el tiempo. Por otro lado los precios de compra y venta de energía eléctrica varían con la hora y la estación para algunos tipos de facturación.

A partir de los gráficos de modulación de la demanda puede obtenerse una primera información absolutamente imprescindible para definir las prestaciones que deberá satisfacer el sistema de cogeneración a implantar. El período más adecuado para representarlos será aquél que determine las variaciones más acusadas en la magnitud de la demanda. En la Fig. 5 se muestran dos ejemplos. El primero de ellos representa las demandas de calefacción, refrigeración y electricidad de un complejo hospitalario para un día típico de verano y otro de invierno. El segundo corresponde a un proceso industrial que opera continuamente a lo largo del año salvo un mes de vacaciones y mantenimiento, y en el que el programa de producción es de tipo estacional (vgr. se ajusta la carga de operación durante un mes para atender los pedidos del mes siguiente y mantener un nivel adecuado de stocks).

Para explicar con mayor detalle la metodología de trabajo abordamos a continuación un caso concreto correspondiente a un sistema consumidor que plantea las demandas de agua caliente (Q) y electricidad (E) mostradas en la Tabla 3.

Figura 5a. Variación de los consumos de energía en un hospital

Demanda de electricidad y calor en un día típico de invierno (kW).

Demanda de electricidad, calor y frío en un día típico de verano (kW)

Figura 5b. Variación de los consumos de energía en una industria

Tabla 3. Clasificación horaria de la demanda anual de calor y electricidad

	<ul style="list-style-type: none"> • 30 días de vacaciones año 					
Tipo 1	<ul style="list-style-type: none"> • 75 días de operación con clima caliente/año 					
Tipo 2	<ul style="list-style-type: none"> • 60 días de operación con clima frío/año 					
Tipo 3	<ul style="list-style-type: none"> • 200 días de operación con clima normal/año 					
Intervalo horario	Día Tipo 1		Día Tipo 2		Día Tipo 3	
	Q_d (kW)	E_d (kW)	Q_d (kW)	E_d (kW)	Q_d (kW)	E_d (kW)
0–2	0	400	2100	200	0	200
2–4	0	400	2100	200	0	200
4–6	0	400	2800	200	1400	400
6–8	1400	800	4200	400	2100	600
8–10	2100	800	4200	600	2800	600
10–12	2800	1200	4900	800	2800	800
12–14	3500	1600	2800	1000	4200	1000
14–16	2100	1400	1400	800	3500	600
16–18	2800	1000	2100	600	2100	600
18–20	3500	800	2800	1000	4200	800
20–22	700	1200	3500	1200	2100	1000
22–24	0	800	2800	600	700	600

Esta es la información de partida para todos los análisis que realizaremos a continuación. Podemos comenzar calculando los consumos totales y medios por día tipo.

	$Q_d^{DÍA}$ (kWh/día)	\bar{Q}_d (kW)	$E_e^{DÍA}$ (kWh/día)	\bar{E}_d (kW)
Día Tipo 1	37800	1575	21600	900
Día Tipo 2	71400	2975	15200	633,33
Día Tipo 3	51800	2158,33	14800	616,66

y a partir de ellos los consumos totales correspondientes a un año de operación

$$Q_d^{AÑO} = 75 \cdot 37,8 + 60 \cdot 71,4 + 200 \cdot 51,8 = 17479 \text{ MWh/año}$$

$$E_d^{AÑO} = 75 \cdot 21,6 + 60 \cdot 15,2 + 200 \cdot 14,8 = 5492 \text{ MWh/año}$$

y los valores medios anuales en el período de operación

$$\tilde{Q}_d = \frac{17479 \cdot 10^3}{24 \cdot 335} = 2174 \text{ kW}$$

$$\tilde{E}_d = \frac{5292 \cdot 10^3}{24 \cdot 335} = 683 \text{ kW}$$

Una primera observación a realizar es que los valores medios correspondientes a la operación anual y a los días tipo son poco representativos de la demanda real del centro consumidor. Esto puede apreciarse en la Fig. 6 y es muy importante pues nos indica que una instalación de cogeneración diseñada para atender las demandas medias probablemente resultará poco adecuada en la práctica cuando tenga que satisfacer las demandas reales.

Otra forma recomendable de representar las demandas de energía de un centro consumidor es por medio de las tablas y gráficas de frecuencias y frecuencias acumuladas. Para ser de mayor utilidad las frecuencias se acumulan según decrece la demanda. Deben construirse tantas tablas y gráficas como flujos energéticos de naturaleza diferente demande el sistema consumidor. Las tablas de frecuencias correspondientes al caso planteado se aportan en la Tabla 4.

Figura 6. Localización de las demandas del centro consumidor

Tabla 4a. Frecuencias de la demanda eléctrica

<i>Demanda eléctrica (kW)</i>	<i>Frecuencia (h/año)</i>	<i>Frecuencia acumulada (h/año)</i>
1600	150	150
1400	150	300
1200	420	720
1000	1190	1910
800	1640	3550
600	2360	5910
400	970	6880
200	1160	8040
<i>Demanda anual = 5492 MWh/año</i>		

Tabla 4b. Frecuencias de la demanda térmica

<i>Demanda eléctrica (kW)</i>	<i>Frecuencia (h/año)</i>	<i>Frecuencia acumulada (h/año)</i>
4900	120	120
4200	1040	1160
3500	820	1980
2800	1580	3560
2100	1860	5420
1400	670	6090
700	550	6640
0	1400	8040
<i>Demanda anual = 17479 MWh/año</i>		

Representando gráficamente la demanda en función de la frecuencia acumulada se obtiene la denominada curva monótona de demanda (Fig. 7). Las curvas monótonas facilitan la selección del tipo de sistema de cogeneración a emplear, la asignación razonable de límites para la potencia eléctrica a instalar y el análisis de las tasas de cobertura.

El factor decisivo para la rentabilidad económica del sistema de cogeneración a instalar es que pueda funcionar un número grande de horas ($> 4000 - 6000$) a plena carga pudiendo consumirse la totalidad del calor cogenerado. Según este criterio vemos en la Fig. 7b que la producción térmica nominal del sistema de cogeneración a instalar tendrá un límite máximo de 2100 kW .

Figura 7a. Curva monótona de la demanda eléctrica

Figura 7b. Curva monótona de la demanda térmica

Otra cuestión importante es la política que se decida sobre si vender o no energía eléctrica. En el caso de optar por no vender la potencia eléctrica nominal del sistema de cogeneración a instalar tendrá un límite máximo de 1600 kW .

La relación media entre calor y trabajo correspondiente a la demanda durante la operación anual es

$$RQE = \tilde{Q}_d / \tilde{E}_d = 2174 / 683 \cong 3,2$$

indicándonos que el tipo de sistema de cogeneración a elegir debería proporcionar una relación trabajo-calor mayor que

$$RWQ = 1 / RQE \cong 0,3$$

La selección del tipo de sistema de cogeneración requiere tener en cuenta otros factores. Supongamos que considerados estos factores se ha elegido instalar sistemas de cogeneración con MACI como los ilustrados en la Fig. 8.

Figura 8. Caracterización de los equipos del sistema de cogeneración

Como vamos a ver a continuación las gráficas de frecuencias acumuladas o curvas monótonas de demanda van a sernos de gran utilidad, pues si conocemos la potencia eléctrica o térmica del sistema de cogeneración instalado y la modulación de carga permitida podremos estimar el número de horas/año que funcionará el mismo, sus producciones de energía eléctrica y térmica y las tasas de cobertura. Se define como *tasa de cobertura* al tanto por ciento del consumo atendido por cogeneración. Un objetivo de diseño será el de conseguir tasas de cobertura elevadas para las distintas energías consumidas ya que de esta forma se obtendrán mayores ahorros en la factura energética.

Otro parámetro muy importante a la hora de caracterizar un sistema de cogeneración es el *factor de utilización* de la capacidad instalada. Se define este factor como el cociente de la producción anual real y la producción máxima (operación a plena carga durante $365 \times 24 = 8760 \text{ h/año}$). La rentabilidad de la inversión en cogeneración depende fuertemente del factor de utilización. Resulta obvio que un sistema productivo infrautilizado no genera suficientes beneficios como para amortizar su inversión. En la práctica será difícil justificar la instalación de sistemas de cogeneración con factores de utilización menores que el 50%.

Supongamos que elegimos un motor de 1000 kW de potencia eléctrica nominal para el sistema de cogeneración, que sólo permitimos su operación a plena carga y que hemos adoptado la política de no vender energía eléctrica. En este caso el número de horas de operación anual queda limitado a 1910 h/año y la energía eléctrica cogenerada será de $1000 \times 1910 = 1910\text{ MWh/año}$ lo que implica una tasa de cobertura del $34,8\%$ ($100 \times 1910/5492$). La energía eléctrica cogenerada viene dada en la Fig. 9a como el área de la superficie A bajo la curva monótona de demanda eléctrica. La superficie C corresponde a la energía eléctrica comprada para atender el exceso de demanda eléctrica cuando el motor funciona y la superficie B lo mismo pero cuando el motor está parado.

En el caso en que permitiéramos operar el motor hasta cargas del 50% (modulando entre 500 y 1000 kW) puede comprobarse que la energía eléctrica cogenerada sería de 4638 MWh/año ($1 \times 1910 + 0,8 \times 1640 + 600 \times 2360$) con una tasa de cobertura eléctrica del $84,5\%$. Véase la Fig. 9b para el análisis de áreas.

Razonando de la misma forma para motores de distinta potencia se obtienen los resultados siguientes:

Potencia eléctrica nominal (kW)	Operando a carga nominal			Modulando hasta el 50%		
	Producción eléctrica (MWh/año)	Factor de utilización (%)	Cobertura eléctrica (%)	Producción eléctrica (MWh/año)	Factor de utilización (%)	Cobertura eléctrica (%)
400	2752	78,5	50,1	2984	85,2	54,3
600	3546	67,5	64,6	3934	74,8	71,6
800	2840	40,5	51,7	4644	66,3	84,6
1000	1910	21,8	34,8	4638	52,9	84,5
1200	864	8,2	15,7	4782	45,5	87,1
1400	420	3,4	7,6	3426	27,9	62,4

Hasta ahora no nos hemos preocupado sobre el destino del calor cogenerado. Supondremos que la relación calor-trabajo correspondiente a carga nominal

$$RQW = \frac{Q_c}{W_c} = \frac{RQF}{RWF} = \frac{1/2}{1/3} = \frac{3}{2}$$

se mantiene cuando el motor funciona a carga parcial.

Cuando un motor de potencia igual a 1000 kW opera a carga nominal su producción de calor será de 1500 kW . Si sólo permitimos su operación cuando pueda consumirse todo el calor cogenerado deberemos limitar su operación a 5420 horas de acuerdo con la tabla de frecuencias acumuladas y la curva monótona de demanda de calor. Esto nos dará una producción de $1500 \times 5420 = 8130\text{ MWh/año}$ y una tasa de cobertura de la demanda térmica del $46,5\%$ ($100 \times 8130/17479$).

Figura 9a. Demanda cubierta por un motor de 1000 kW trabajando a plena carga

Figura 9b. Demanda cubierta por un motor de 1000 kW modulando hasta el 50%

Cuando modulamos la operación del motor hasta el 50% la producción térmica puede variar entre 750 y 1500 kW pudiendo atenderse una demanda de 9068 MWh/año ($1,5 \times 5420 + 1,4 \times 670$) con una tasa de cobertura térmica del 51,9%.

Los resultados para motores de distinta potencia se muestran en la tabla siguiente:

Pot. eléctrica nominal (kW)	Pot. térmica nominal (kW)	Operando a carga nominal			Modulando hasta el 50%		
		Producción (MWh/año)	Factor de utilización (%)	Cobertura (%)	Producción (MWh/año)	Factor de utilización (%)	Cobertura (%)
400	600	3984	75,8	22,8	3984	75,8	22,8
600	900	5481	69,5	31,4	5866	74,4	33,6
800	1200	7308	69,5	41,8	7693	73,2	44,0
1000	1500	8130	61,9	46,5	9086	69,1	51,9
1200	1800	9756	61,9	55,8	10694	67,8	61,2
1400	2100	11382	61,9	65,1	12320	67,0	70,5

Estos cálculos sobre tasas de cobertura nos ayudan a determinar la potencia nominal del motor a instalar dentro de un intervalo razonable. Recordando que la condición impuesta al calcular las tasas de cobertura eléctrica era la de no vender electricidad concluimos que si ésta es la política de operación a seguir será preferible un motor de 600 a 1000 kW con carga modulada. En caso de que no exista la restricción de vender energía eléctrica vemos a partir de los cálculos de cobertura térmica que queda margen para instalar un motor de mayor potencia.

1.8. MODOS Y ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN

Resulta obvio que cuanto mayores sean las tasas de cobertura de la demanda por cogeneración mayor será la eficiencia termodinámica del sistema y el margen económico de operación. Normalmente las tasas de cobertura aumentan con la potencia del motor pero una vez alcanzado cierto valor también disminuye el factor de utilización de dicha potencia lo que provoca un incremento de los costes de amortización y mantenimiento por unidad de energía cogenerada. Estas dos tendencias opuestas nos indican la necesidad de ensayar equipos motores con diferentes potencias seleccionando aquél que optimice el criterio de rentabilidad económica elegido para valorar la inversión.

Dado que en general las demandas de energía del centro consumidor varían con el tiempo, así como el precio de la energía eléctrica comprada y vendida, conviene que la selección final del equipo se realice discretizando la operación anual en un número suficiente de intervalos de tiempo con demandas y precios homogéneos. Por otro lado el sistema de cogeneración podrá atender cierta demanda con distintos modos de operación dependiendo el modo óptimo de los precios de los recursos energéticos y de las restricciones impuestas por la estrategia de operación. Concluyendo, sólo se puede tomar una decisión óptima cuando se contempla el efecto de todos estos factores.

Un aspecto primordial a conocer para la selección correcta del equipo de cogeneración a instalar es el de las limitaciones que impondremos durante la operación del mismo, es decir, la *estrategia de operación*. Así podremos plantearnos, entre otras, las cinco estrategias siguientes:

- i) No se permite la venta de electricidad ni el despilfarro de calor. El sistema opera ajustado a la demanda térmica y eléctrica. Cuando no sea capaz de satisfacer esta última se procederá a comprar electricidad.
- ii) No se permite la venta de electricidad pero si el despilfarro de calor. Puede aumentarse la carga del motor para evitar la compra de electricidad aunque se tire parte del calor cogenerado. El sistema opera ajustado a la demanda eléctrica.
- iii) Se permite la venta de electricidad pero no el despilfarro de calor. Puede aumentarse la carga del motor vendiendo energía eléctrica siempre que exista demanda para todo el calor cogenerado. El sistema opera ajustado a la demanda térmica.
- iv) El motor funciona a plena carga permitiéndose tanto la venta de electricidad como el despilfarro de calor. La consigna de operación consiste en maximizar la producción de energía eléctrica.
- v) Se optimiza el balance económico de la operación del sistema dentro de un subconjunto de estrategias. Este subconjunto puede estar formado por algunas de las indicadas antes y también puede contener la estrategia de no cogenerar manteniendo el motor parado, a la que llamaremos estrategia 0. Se calculará el balance económico de las estrategias de operación permitidas y se aplicará aquella con mejor balance económico.

No todas las estrategias de operación pueden elegirse libremente. Las estrategias *iii* y *iv*, orientadas a la venta de electricidad, sobre todo la *iv*, deben satisfacer la condición de autogenerador para ser aplicables dentro de la legalidad. La estrategia *ii* que busca minimizar la compra de energía eléctrica puede no ser económicamente razonable en horas valle de facturación eléctrica. La estrategia *i* es la más conservadora. La estrategia *v* reúne las virtudes de todas ellas pero conlleva un control estricto de la operación del sistema.

Las estrategias *ii* y *iii* ya han sido analizadas en el apartado anterior. La estrategia *ii* corresponde al caso en que se ajusta la producción del motor a la demanda eléctrica. Obteníamos que si el motor sólo podía trabajar a carga nominal la máxima cobertura de la demanda eléctrica (64,6%) correspondía a una potencia nominal del motor de 600 kW. Modulando la carga hasta el 50% se conseguía una cobertura máxima del 87,1% para una potencia nominal de 1200 kW, si bien con un factor de utilización reducido (45,5%). La estrategia *iii* corresponde al caso en que se ajusta la producción del motor a la demanda térmica. La tasa de cobertura de la demanda térmica aumentaba con la potencia eléctrica nominal del motor. Cuando ésta era de 1400 kW se conseguían tasas de cobertura del 65,1% (motor a carga máxima) y 70,5% (motor modulando hasta el 50%) con factores de utilización razonablemente altos.

De lo comentado hasta ahora se deduce que puede satisfacerse la demanda del centro consumidor operando el sistema de cogeneración de distintos modos. Vamos a detenernos ahora en el análisis de esta cuestión. Supondremos que el sistema de cogeneración queda constituido como indica la Fig. 10.

Figura 10. Funciones de producción del sistema de cogeneración

Representando la línea característica de operación del subsistema de cogeneración en un diagrama $Q-W$, es decir la función $W_c = 1/W_c(Q_c)$, entre $(W_c)_{min}$ y $(W_c)_{max}$ quedan definidas 10 zonas distintas según se indica en la Fig. 11.

Figura 11. Línea característica de operación del subsistema de cogeneración, zonas de operación y modos de operación

Para cada zona también se indican los modos de operación del sistema capaces de atender una demanda perteneciente a la misma.

Los *modos de operación* se definen según el régimen de trabajo del motor y de la naturaleza de los intercambios de energía del sistema de cogeneración con el exterior. Son los siguientes:

- A Motor parado. Compra de calor. Compra de electricidad.
- B El motor se adapta a la demanda de calor. Compra de electricidad.
- C El motor se adapta a la demanda de calor. Venta de electricidad.
- D El motor se adapta a la demanda eléctrica. Funciona la caldera auxiliar.
- E El motor se adapta a la demanda eléctrica. Despilfarro de calor.
- F Motor a plena carga. Funciona la caldera auxiliar. Compra de electricidad.
- G Motor a plena carga. Funciona la caldera auxiliar. Venta de electricidad.
- H Motor a plena carga. Despilfarro de calor. Compra de electricidad.
- I Motor a plena carga. Despilfarro de calor. Venta de electricidad.

En la Fig. 12 se representan los distintos modos de operación y los flujos de energía correspondientes sobre el diagrama $W-Q$.

Al adoptar una determinada estrategia de operación quedan limitados los modos de operación permitidos. Por ejemplo, en la estrategia de operación tipo i no se permiten la venta de electricidad ni el despilfarro de calor. Por tanto sólo pueden emplearse los modos de operación A , B , D y F . El lector puede hacer un análisis similar para otras estrategias de operación. En la Fig. 13 se muestran los modos de operación a utilizar en función de la demanda para las estrategias de operación i a iv .

Manejando los conceptos expuestos hasta ahora ya estamos en condiciones de resolver dos problemas de enorme relevancia: optimizar la operación de un sistema ya instalado y seleccionar el motor óptimo para un proyecto dado. Veámoslo con ejemplos.

Figura 12. Intercambios de energía característicos para los distintos modos de operación

Figura 13. Modos de operación a emplear según la estrategia de operación

• **Ejemplo 3. Optimización de la operación**

Supóngase que para el caso que venimos estudiando se ha decidido instalar un motor de combustión interna alternativo con potencia nominal de 800 kW y que el sistema de control implementando permite regular la carga hasta el 50%. La descripción del sistema puede asimilarse a la Fig. 10 siendo las funciones de producción del subsistema de cogeneración y de la caldera auxiliar las siguientes:

$$F_c = f_c(W_c) = 3,0 W_c$$

$$Q_c = q_c(W_c) = 1,5 W_c$$

$$400 \text{ kW} < W_c < 800 \text{ kW}$$

$$F_a = f_a(Q_a) = Q_a/0,9$$

$$0 \text{ kW} < Q_a < 5000 \text{ kW}$$

En una hora concreta el sistema consumidor plantea unas demandas de calor y electricidad de

$$Q_d = 700 \text{ kW}$$

$$E_d = 600 \text{ kW}$$

Los precios de los flujos de energía intercambiados son:

Gas natural para cogeneración: $p_{gc} = 2,01 \text{ ptas./kWh}$

Combustible para caldera auxiliar: $p_{ca} = 1,78 \text{ ptas./kWh}$

Energía eléctrica comprada: $p_{ec} = 10,14 \text{ ptas./kWh}$

Energía eléctrica vendida: $p_{ev} = 7,84 \text{ ptas./kWh}$

Se trata de determinar la estrategia óptima de operación.

Solución: Comprobamos en primer lugar la demanda especificada cae en la zona 9 del diagrama $Q-W$. Gráficamente:

Los posibles modos de operación del sistema en la zona 9 (ver Fig. 11) son:

A Motor parado. Compra de calor. Compra de electricidad

Motor parado: $W_c = Q_c = F_c = 0$

Caldera auxiliar: $Q_a = Q_d = 700 \text{ kW}$

$$F_a = Q_d / 0,9 = 777,78 \text{ kW}$$

$$C_{ca} = p_{ca} F_a = 1384 \text{ ptas./h}$$

Electricidad: $E_c = E_d = 600 \text{ kW}$

$$C_{ec} = p_{ec} E_c = 6084 \text{ ptas./h}$$

Coste: $C = C_{ca} + C_{ec} = 7468 \text{ ptas./h}$

B El motor se adapta a la demanda de calor. Compra de electricidad

$$\begin{aligned}\text{Motor:} \quad & Q_c = Q_d = 700 \text{ kW} \\ & W_c = Q_c/1,5 = 466,67 \text{ kW} \\ & F_c = 3,0 W_c = 1400 \text{ kW} \\ & C_{gc} = p_{gc} F_c = 2814 \text{ ptas./h} \\ \text{Electricidad:} \quad & E_c = E_d - W_c = 133,33 \text{ kW} \\ & C_{ec} = p_{ec} E_c = 1352 \text{ ptas./h} \\ \text{Coste:} \quad & C = C_{gc} + C_{ec} = 4166 \text{ ptas./h}\end{aligned}$$

E El motor se adapta a la demanda eléctrica. Despilfarro de calor

$$\begin{aligned}\text{Motor:} \quad & W_c = W_d = 600 \text{ kW} \\ & F_c = 3,0 W_c = 1800 \text{ kW} \\ & Q_c = 1,5 W_c = 900 \text{ kW} \\ & Q_l = Q_c - Q_d = 200 \text{ kW} \\ & C_{gc} = p_{gc} F_c = 3618 \text{ ptas./h} \\ & \eta_a = W_c/(F_c - Q_d/0,9) = 0,587 > 0,55 \\ \text{Coste:} \quad & C = C_{gc} = 3618 \text{ ptas./h}\end{aligned}$$

I Motor a plena carga. Despilfarro de calor. Venta de electricidad

$$\begin{aligned}\text{Motor:} \quad & W_c = (W_c)_{max} = 800 \text{ kW} \\ & F_c = 3,0 W_c = 2400 \text{ kW} \\ & Q_c = 1,5 W_c = 1200 \text{ kW} \\ & Q_l = Q_c - Q_d = 500 \text{ kW} \\ & C_{gc} = p_{gc} F_c = 4824 \text{ ptas./h} \\ & \eta_a = W_c/(F_c - Q_d/0,9) = 0,493 < 0,55 \\ \text{Electricidad:} \quad & E_v = W_c - E_d = 200 \text{ kW} \\ & C_{ev} = p_{ev} E_v = 1568 \text{ ptas./h} \\ \text{Coste:} \quad & C = C_{gc} - C_{ev} = 3256 \text{ ptas./h}\end{aligned}$$

La estrategia óptima de operación es la *iv* correspondiente al modo de operación *I*. Obsérvese, no obstante que el sistema no alcanza el rendimiento eléctrico artificial que legalmente es necesario para vender energía eléctrica. Esto podría compensarse con otros períodos de operación cumpliendo que $\eta_a > 0,55$.

Nota: los resultados pueden cambiar con la facturación eléctrica. En el ejemplo se han utilizado precios correspondientes a horas llano de facturación. Los precios con la misma tarifa para horas de otro tipo son:

Horas valle: Energía eléctrica comprada: $p_{ec} = 5,78 \text{ ptas./kWh}$

Energía eléctrica vendida: $p_{ev} = 4,47 \text{ ptas./kWh}$

Horas punta: Energía eléctrica comprada: $p_{ec} = 17,24 \text{ ptas./kWh}$

Energía eléctrica vendida: $p_{ev} = 13,34 \text{ ptas./kWh}$

Resuelva el ejemplo con estos precios.

- **Ejemplo 4.** Programación lineal de la operación óptima

Se trata de resolver el problema planteado en el ejemplo anterior mediante programación lineal. La ventaja de esta técnica es que una vez planteado el modelo físico y económico que describe los posibles estados que puede alcanzar el sistema podemos abordar muy fácilmente una gran variedad de situaciones.

Empleando la aplicación LINDO [18, 19] podemos escribir el programa lineal de la operación óptima tal como se indica en el Cuadro 3. Obsérvese que la única restricción (aparte de las de limitación de carga para el motor y caldera auxiliar) que se impone al sistema en su operación es que cumpla la condición de autogenerador. La solución proporcionada por LINDO se muestra en el Cuadro 4 y se caracteriza por una producción eléctrica del motor $W_c = 658 \text{ kW}$, un despilfarro de calor $Q_l = 287 \text{ kW}$, una venta de energía eléctrica $E_v = 58 \text{ kW}$ y un coste de operación $C = 3513 \text{ ptas./h}$.

La solución para otras condiciones de demanda, precios, características de los equipos o restricciones de operación son muy fáciles de obtener. Bastará con modificar los coeficientes pertinentes y quitar o añadir las restricciones apropiadas. Por ejemplo, quitando las restricciones asociadas a la condición de autogenerador se obtiene la solución I del ejemplo anterior, imponiendo $W_c = E_d$ se obtiene la solución E , con $Q_c = Q_d$ la solución B y con $ic = 0$ (motor parado) la A .

Las técnicas de programación lineal utilizadas para optimizar el diseño y la operación de sistemas complejos de cogeneración se describen en la bibliografía especializada [20–22].

Cuadro 3

```

!
! Minimización de los costes horarios de operación
!   de un sistema de cogeneración con MACI
!
! FUNCION OBJETIVO = COSTE en ptas/hora
!
! PRECIO GAS NATURAL PARA COGENERACION = 2.01 ptas/kWh
! PRECIO COMBUSTIBLE CALDERA AUXILIAR = 1.78 ptas/kWh
! PRECIO ENERGIA ELECTRICA COMPRADA = 10.14 ptas/kWh
! PRECIO ENERGIA ELECTRICA VENDIDA = 7.84 ptas/kWh
!
Min 2.01 fc + 1.78 fa + 10.14 ec - 7.84 ev
!
! RESTRICCIONES
!
Subject To
!
! Demandas del sistema consumidor en kW
DEMQ) qd = 700 ! DEMANDA DE CALOR
DEME) ed = 600 ! DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA
! Comportamiento del subsistema de cogeneracion
LIWC) wc - 400 ic >= 0 ! PRODUCCION ELECTRICA MINIMA
LSWC) 800 ic - wc >= 0 ! PRODUCCION ELECTRICA MINIMA
! ic=0 motor parado, ic=1 motor en marcha
FCOG) fc - 3.0 wc = 0 ! CONSUMO COMBUSTIBLE
QCOG) qc - 1.5 wc = 0 ! CALOR COGENERADO
! Comportamiento de la caldera auxiliar
LIWC) qa >= 0 ! PRODUCCION MINIMA DE CALOR
LSWC) qa <= 5000 ! PRODUCCION MAXIMA DE CALOR
FCAL) 0.9 fa - qa = 0 ! CONSUMO COMBUSTIBLE
! Balances de energia
BALQ) qc + qa - ql - qd = 0 ! CALOR
BALE) wc + ec - ev - ed = 0 ! ENERGIA ELECTRICA
! Condicion autogenerador
qc - qu - ql = 0 ! qu CALOR COGENERADO UTIL
0.9 fq - qu = 0 ! fq COMBUSTIBLE ATRIBUIDO A qu
fc - fw - fq = 0 ! fw COMBUSTIBLE ATRIBUIDO A wc
CREA) wc - 0.55 fw >=0 ! RENDIMIENTO ELECTRICO ARTIFICIAL > 0.55
!
End
!
! Declaracion de ic como variable binaria (0/1)
Integer ic
!

```

Cuadro 4

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 3512.80320

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
IC	1.000000	.000000
FC	1974.359000	.000000
FA	.000000	3.311538
EC	.000000	2.299999
EV	58.119651	.000000
QD	700.000000	.000000
ED	600.000000	.000000
WC	658.119620	.000000
QC	987.179440	.000000
QA	.000000	.000000
QL	287.179500	.000000
QU	700.000000	.000000
FQ	777.777800	.000000
FW	1196.581100	.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
DEMQ	.000000	1.701709
DEME)	.000000	-7.840000
LIWC)	258.119700	.000000
LSWC)	141.880340	.000000
FCOG)	.000000	-3.541538
QCOG)	.000000	.000000
LIWC)	.000000	.000000
LSWC)	5000.000000	.000000
FCAL)	.000000	1.701709
BALQ)	.000000	1.701709
BALE)	.000000	-7.840000
13)	.000000	-1.701709
14)	.000000	1.701709
15)	.000000	1.531538
16)	.000000	-2.784615

• **Ejemplo 5. Selección del equipo de cogeneración**

Los ejemplos 3 y 4 planteados antes nos dan la pauta a seguir para realizar la selección óptima del equipo de cogeneración. Se trata de proponer un equipo concreto y evaluar las condiciones óptimas de operación dentro de las estrategias permitidas para cada uno de los intervalos de tiempo en que se subdivide la operación anual.

Para una demanda caracterizada por la Tabla 3, el siguiente horario de facturación eléctrica:

- Horas valle: 0 a 8
- Horas llano: 8 a 18 y 22 a 24
- Horas punta: 18 a 22

y los precios indicados en el Ejemplo 3, se obtienen los resultados indicados en la Tabla 4 para un motor de potencia nominal $(W_c)_{max} = 1000 \text{ kW}$ y características de la operación:

$$F_c = f_c(W_c) = 3,0 W_c$$

$$Q_c = f_c(W_c) = 1,5 W_c$$

$$(W_c)_{max}/2 < W_c < (W_c)_{max}$$

$$F_a = f_a(Q_a) = Q_a/0,9$$

$$0 \text{ kW} < Q_a < 5000 \text{ kW}$$

Tabla 4

Estrategia de operación	Cobertura térmica (%)	Cobertura eléctrica (%)	Rendimiento artificial (%)	Coste anual de operación (10 ⁶ ptas./año)
0) Convencional	0,00	0,00	—	95,10
i) $E_v = 0, Q_1 = 0$	35,42	75,16	75,00	59,79
ii) $E_v = 0, Q_1 \geq 0$	37,63	84,45	70,21	55,87
iii) $E_v \geq 0, Q_1 = 0$	57,88	110,08	75,00	53,14
iv) Motor a tope	54,08	146,39	59,04	50,43
v) Óptimo económico	54,08	122,97	69,22	48,86

Suponiendo una inversión de 120000 ptas. por kW de potencia instalada para el subsistema de cogeneración, un factor de amortización anual del 10% y unos costes de mantenimiento equivalentes al 2% de la inversión, se obtienen los siguientes resultados para la operación en óptimo económico:

$$\text{Inversión} = 0,12 \cdot 10^6 \text{ ptas./kW} \cdot 1000 \text{ kW} = 120 \cdot 10^6 \text{ ptas.}$$

$$\text{Costes de mantenimiento} = 0,02 \cdot 1200 = 2,40 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$$

$$\text{Margen bruto} = 95,10 - 48,86 - 2,40 = 43,84 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$$

$$\text{Amortización} = 0,1 \cdot 120 = 12,00 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$$

$$\text{Tasa de rentabilidad} = (43,84 - 12,00)/120 = 0,2653 \text{ (26,53\%)}$$

$$\text{Período de recuperación} = 120/43,84 = 2,74 \text{ años}$$

Realizando el mismo proceso de cálculo para distintas potencias nominales del motor instalado se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 5.

Tabla 5

Potencia instalada kW	Cobertura térmica (%)	Cobertura eléctrica (%)	Rendimiento artificial (%)	Margen neto (10 ⁶ ptas./año)	TR (%)	PR (años)
800	44,01	98,91	70,11	27,40	28,21	2,62
1000	54,08	122,97	69,22	31,84	26,53	2,74
1200	63,38	145,69	68,42	35,73	24,81	2,87
1400	72,69	168,41	67,85	39,34	23,42	2,99
1600	78,80	188,81	65,61	41,98	21,86	3,14
1800	84,91	209,20	63,91	44,55	20,60	3,27
2000	89,21	239,99	59,33	45,60	19,00	3,45
2200	89,40	245,92	58,33	47,15	17,86	3,59
2400	92,33	266,42	56,36	48,61	16,88	3,72

Un análisis de la tabla nos conduce a la conclusión de que cualquier potencia entre 800 y 2400 kW para el motor a instalar constituirá una buena inversión siempre que el sistema de cogeneración se explote siguiendo el criterio de óptimo económico. La mejor solución dependerá del criterio del empresario. Vemos que a bajas potencias instaladas se obtienen tasas de rentabilidad más altas y tiempos de recuperación más cortos para la inversión. Sin embargo, se desaprovecha el beneficio adicional que puede producir el incremento de la potencia instalada. Éste será positivo siempre que el margen bruto crezca más que la amortización, condición que se cumple para todas las potencias tabuladas.

Por encima de 2400 kW la operación en óptimo económico no sería compatible con la condición de autogenerador, lo cual obligará a replantear la estrategia de operación y conduciría a un empeoramiento drástico de los criterios de rentabilidad económica. Por debajo de 1000 kW se utiliza menos de la mitad del potencial de cogeneración que ofrece la demanda del sistema consumidor.

Capítulo 2

Cogeneración con turbinas de vapor

2.1. INTRODUCCIÓN

Las turbinas de vapor (TV) son turbomáquinas térmicas motoras que transforman la entalpía del vapor de agua en energía mecánica de rotación a través de un proceso de expansión de vapor en el rodete de la máquina con la consiguiente caída o salto de presión.

La turbina de vapor es el motor térmico más utilizado en la industria destacando por su gran versatilidad. Puede utilizarse para la producción de electricidad y para el accionamiento de máquinas tales como compresores centrífugos, soplantes de aire de combustión, bombas de agua, etc. El rango de potencias de uso abarca desde las pequeñas potencias de 10 kW hasta los 500 MW típicos de centrales termoeléctricas. Con un generador de vapor de diseño adecuado puede utilizarse como fuente de energía primaria cualquier combustible. Otra ventaja es su alta fiabilidad con costes de mantenimiento reducidos. La Fig. 1 muestra el ciclo más elemental de cogeneración basado en una turbina de vapor trabajando a contrapresión.

Figura 1. Ciclo simple de cogeneración con turbina de vapor

Puesto que un estudio que tuviera en cuenta todos los posibles caudales, presiones y temperaturas de vapor resultaría excesivo se han seleccionado los cinco casos representativos mostrados en la Tabla 1.

Tabla 1. Casos típicos de cogeneración con turbina de vapor

	A	B	C	D	E
Flujo másico (t/h)	50	100	150	200	250
Presión (bar)	40	60	80	100	120
Temperatura (°C)	400	440	480	510	540
Rendimiento turbina	0,78	0,80	0,82	0,84	0,86

Los valores de los flujos energéticos por unidad de masa del vapor que definen las prestaciones del sistema de cogeneración son

$$w = \eta_g \eta_s (h_1 - h_{2s})(1 - a)$$

$$q = \eta_t [h_1 - h_3 - \eta_s (h_1 - h_{2s})]$$

$$f = (h_1 - h_3)/\eta_c$$

donde	η_g	rendimiento turboalternador	(0,96)
	a	consumo de auxiliares eléctricos	(0,02)
	η_t	aprovechamiento térmico	(0,95)
	η_c	rendimiento de la caldera	(0,85)

Una vez calculados estos (véase Ejemplo 1) podrán evaluarse los parámetros que definen las prestaciones del sistema de cogeneración.

Rendimiento eléctrico $RWF = w/f$

Relación trabajo-calor $RWQ = w/q$

Ahorro de energía primaria $IAE = \frac{(w/\eta_w + q/\eta_q) - f}{(w/\eta_w + q/\eta_q)}$

• **Ejemplo 1.** Cogeneración con turbina de vapor a contrapresión

Calcúlense las prestaciones del sistema de cogeneración con turbina de vapor a contrapresión de la Fig. 1 para el caso D de la Tabla 1 cuando se requiere calor por condensación del vapor a una temperatura de 200°C.

Solución: Supondremos que el vapor turbinado cede calor hasta alcanzar un estado de líquido saturado. Por tanto $t_3 = 200^\circ\text{C}$ y

$$P_3 = P_s(t_3) = 15,5 \text{ bar}$$

$$h_3 = h_{ls}(t_3) = 852,2 \text{ kJ/kg}$$

Si no hay pérdidas de presión en el proceso de cesión de calor $P_2 = P_3$ y el punto de caída isoentrópica de la turbina será:

$$P_{2s} = P_2 = P_3 = 15,5 \text{ bar}$$

$$s_{2s} = s_1 = s (P_1 = 100 \text{ bar}, t_1 = 510^\circ\text{C}) = 6,6301 \text{ kJ}/(\text{kg K})$$

$$h_{2s} = h (P_2, s_{2s}) = 2890,2 \text{ kJ}/\text{kg}$$

La entalpía del vapor que abandona la caldera es

$$h_1 = h (P_1 = 100 \text{ bar}, t_1 = 510^\circ\text{C}) = 3399,7 \text{ kJ}/\text{kg}$$

El resto de los resultados se obtienen por aplicación directa de las fórmulas

$$w = 402,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{W} = \dot{m} w = 55,56 \frac{\text{kg}}{\text{s}} 402,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 22367 \text{ kW}$$

$$q = 2013,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{Q} = \dot{m} q = 55,56 \frac{\text{kg}}{\text{s}} 2013,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 111867 \text{ kW}$$

$$f = 2997,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\dot{F} = \dot{m} f = 55,56 \frac{\text{kg}}{\text{s}} 2997,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 166511 \text{ kW}$$

$$RWF = 0,134$$

$$RWQ = 0,200$$

$$IAE = 0,148 (14,8\%) \text{ con } \eta_w = 0,35 \text{ y } \eta_q = 0,85$$

En la Fig. 2 se representan gráficamente dichos parámetros en función de la temperatura de condensación del vapor que abandona la turbina. Para el cálculo del ahorro de energía primaria se han tomado $\eta_w = 0,35$ y $\eta_q = 0,85$ como valores de los rendimientos de los sistemas convencionales de producción de calor y electricidad, respectivamente. Como puede apreciarse los valores de la relación trabajo-calor son reducidos por comparación con otros sistemas de cogeneración (ver Cuadro 1 del Cap. 1). Esta limitación en la capacidad de cogenerar trabajo es el mayor handicap de la turbina de vapor. Su mayor virtud es la posibilidad de emplear combustibles residuales y de baja calidad.

La Fig. 1 utilizada como configuración básica en el análisis de prestaciones resulta excesivamente simple para representar los sistemas reales de cogeneración basados en la turbina de vapor a contrapresión. La Fig. 3 muestra una configuración que pretende ser general. Véase que se incorporan nuevos equipos y flujos adicionales, estos últimos marcados con líneas discontinuas. No todos los equipos y flujos añadidos existirán en todas las instalaciones. Así, el acumulador de vapor y el condensador son opcionales.

Figura 2. Prestaciones de los sistemas con turbina de vapor a contrapresión (ver Tabla 1)

Lógicamente el funcionamiento óptimo del sistema de cogeneración tiene lugar cuando las demandas térmica y eléctrica están ajustadas de modo que todo el vapor producido en la caldera se expande en la turbina y luego atiende al condensar la demanda de calor. Si la relación W/Q supera el valor de diseño parte del vapor turbinado deberá tirarse por la válvula de venteo o llevarse al condensador recuperando el agua. Si es menor, puede estrangularse vapor vivo o tomar vapor del depósito de almacenamiento, si es que existe. La ventaja del depósito es que permite una mayor estabilidad de carga en la operación de la caldera. Vemos pues que con los distintos equipos auxiliares puede conseguirse cierto margen de flexibilidad para atender demandas variables de calor y trabajo. No obstante la adaptación a la demanda siempre se consigue a costa de un deterioro apreciable de la eficiencia termodinámica del sistema.

Fig. 3. Esquema general de cogeneración con turbina de vapor a contrapresión

2.2. TURBINAS DE VAPOR PARA COGENERACIÓN

2.2.1. Clasificación

Las turbinas de vapor pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios. Dos de ellos que son importantes desde el punto de vista de su diseño como turbomáquinas son la disposición de los álabes que determinan como realiza trabajo el vapor (si es por impulso o por reacción) y la trayectoria que sigue el vapor al atravesar la turbina (axial o radial). Las turbinas radiales son de aplicación poco habitual.

Las *turbinas de una sola etapa* o escalonamiento son las más utilizadas para pequeñas potencias ($< 1500 \text{ kW}$). El salto de entalpía del vapor entre la entrada y la salida se produce a su paso por un solo rodete de alabes. Estas máquinas son muy robustas y ofrecen una seguridad de servicio muy elevada con un coste de inversión bajo y un mantenimiento sencillo. Por contra tienen rendimientos isoentrópicos reducidos y no deben emplearse para elevados saltos de presión.

En las *turbinas multietapa* la presión del vapor va reduciéndose progresivamente al expandirse contra los alabes de sucesivos rodetes. Estas máquinas presentan como ventajas la posibilidad de realizar extracciones de vapor a presiones intermedias y su mejor funcionamiento para elevados saltos de presión. Su campo de aplicación comienza en 1 MW .

El criterio más apropiado para determinar el papel de la turbina de vapor en una instalación de cogeneración es el basado en la presión del vapor a la salida de la máquina.

En las *turbinas de condensación* el vapor se expansiona hasta una presión inferior a la atmosférica, entrando generalmente en la zona de vapor húmedo y se condensa cediendo calor al ambiente en un condensador. Con el fin de obtener el máximo salto de entalpía el condensador trabaja con un vacío importante refrigerado por agua o aire.

En las *turbinas de contrapresión* la presión de salida del vapor se adapta a la necesaria para el servicio que luego debe prestar, siendo habitual que dicha presión sea mayor que la atmosférica y que el vapor abandone la turbina con unos pocos grados de recalentamiento. A veces una misma industria requiere servicio de vapor a distintos niveles de presión. Una solución adecuada es utilizar *turbinas de extracción* en las que existen una o varias tomas de vapor a presiones intermedias entre la presión de admisión y la de escape. Las turbinas de extracción pueden ser de condensación o de contrapresión. Finalmente, puede ocurrir que en una industria se produzca vapor a baja presión aprovechando por ejemplo el calor desprendido en una reacción química exotérmica o en una caldera que procese combustibles residuales. Las *turbinas de inducción* son aquellas preparadas para recibir dicho vapor a una presión intermedia entre las de admisión y escape.

La Fig. 4 muestra distintos tipos de turbinas de vapor empleados en las plantas de proceso según un orden aproximado de frecuencia de uso. En dicha figura se anotan también valores típicos de los niveles de presión.

Disposiciones más complejas de turbinas de vapor propias de las grandes industrias químicas serán analizadas en el apartado sobre *redes de vapor*.

Figura 4. Clasificación de las turbinas de vapor empleadas en cogeneración [23]

2.2.2. Selección de las condiciones de vapor

Los parámetros básicos a considerar para elegir una turbina de vapor destinada a una planta de cogeneración son: i) potencia nominal, ii) presión del vapor a la salida, iii) tipo de servicio de la turbina y iv) presión y temperatura del vapor a la entrada.

Lógicamente los tres primeros parámetros vienen dados para un proyecto concreto de cogeneración existiendo sin embargo cierta libertad para elegirlos. Por ejemplo, puede ocurrir que se requiera una turbina para accionar un compresor y atender una demanda de vapor de proceso especificada. Difícilmente pueden satisfacerse a la vez los requisitos de potencia del compresor y la cantidad demandada de vapor. Por ello deberá dotarse al sistema de cierta flexibilidad de operación. Dos alternativas posibles, entre otras, se indican en la figura siguiente.

En la primera la turbina se selecciona para atender estrictamente la demanda del compresor. Si el vapor turbinado no es suficiente para atender la demanda de vapor se supe la diferencia con el dispositivo de estrangulación-atemperación. En la segunda alternativa se decide accionar el compresor con un motor eléctrico con regulador de velocidad desacoplando el consumo de éste de la producción de energía eléctrica de la turbina que podrán ser diferentes. La turbina de extracción-condensación se selecciona de modo que atienda fielmente las necesidades de vapor de proceso. Si una de estas dos alternativas u otra distinta es la más aconsejable dependerá de varios factores no contemplados aquí y la decisión final requerirá un estudio detallado.

Desde un punto de vista termodinámico siempre es deseable un aumento de la relación presión de admisión/presión de escape pues se consigue un mayor salto entálpico del vapor y por consiguiente una producción de trabajo más elevada. Por ello, la elección de estas dos presiones es de vital importancia. Frecuentemente la presión de escape no puede elegirse pues viene impuesta por el consumidor de vapor. A veces tampoco la presión de admisión pues la caldera ya existe. En general, la presión de admisión debe supeditarse al tamaño de la turbina que depende del flujo másico de vapor. Véase la Fig. 5 donde se recogen valores típicos de presión y temperatura de admisión empleados en la práctica industrial. Un aumento en la temperatura de admisión con el fin de producir más potencia aumenta también la temperatura de salida. Si el vapor se emplea para calefacción en intercambiadores de superficie es recomendable que su grado de recalentamiento sea de unos 10°C . Así pues, dicho aumento de la temperatura de salida conllevará la necesidad de un mayor gasto de agua de atemperación e indirectamente una disminución de potencia producida.

Figura 5. Parámetros característicos de las turbinas de vapor en cogeneración

La presión del vapor de admisión a las turbinas industriales suele estar comprendida entre 25 y 65 bar. Gran número de fabricantes pueden suministrar equipos a precios competitivos para condiciones de entrada de vapor hasta 65 bar y 440°C. Sólo unos pocos pueden ofertar turbinas de hasta 140 bar y 540°C. Para consideraciones sobre los materiales empleados y características constructivas consúltese la literatura especializada [24, 25].

Los distintos fabricantes ponen a disposición de los clientes catálogos con las características técnicas de sus turbinas incluyendo guías para la selección de aquella más apropiada en función de los parámetros nominales de diseño y ábacos o tablas que permiten calcular el consumo de vapor hasta 65 bar y 440°C. Para consideraciones sobre los materiales empleados y características constructivas consúltese la literatura especializada [24, 25].

Figura 6. Rendimiento isoentrópico de turbinas monoetapa

Figura 7. Rendimiento isoentrópico de turbinas multi-etapa [28]

2.2.3. Comportamiento a carga parcial

La regulación de las turbinas de vapor puede pretender diversos fines. En muchas aplicaciones de cogeneración la turbina acciona un alternador y la regulación debe mantener constante el número de revoluciones para no alterar la frecuencia de la corriente eléctrica, cuando se opera a carga parcial. Otros objetivos importantes del sistema de control pueden ser: mantener constante la presión de escape en una turbina de contrapresión o la presión de la toma de vapor en una turbina de extracción. Los detalles sobre los procedimientos y dispositivos empleados en la regulación de turbinas pueden consultarse en la bibliografía [1, 24, 25]. Aquí nos ocuparemos sólo de como varía el consumo de vapor, supuesto que no varía la presión y temperatura de admisión, al hacerlo la potencia producida.

La *regulación por estrangulamiento*, también llamada *cualitativa*, consiste en variar el grado de cierre de la válvula principal de admisión de vapor a la turbina. El vapor al pasar a través de la válvula parcialmente cerrada sufre un estrangulamiento a entalpía constante. Al aumentar el grado de cierre disminuyen el flujo de vapor, la presión y el salto entálpico puesto a disposición de la máquina. Este tipo de regulación resulta bastante ineficiente por razones obvias y se emplea sólo en turbinas pequeñas o en aquellas grandes que han de funcionar habitualmente a plena carga.

El objetivo de la *regulación por variación del grado de admisión*, también llamada *cuantitativa*, es reducir la potencia por disminución del flujo de vapor afectando lo menos posible al salto de presión y en consecuencia al salto de entalpía disponible por la máquina. Para ello la turbina incorpora un cierto número de válvulas (oscilando entre 3 y 9) a través de las cuáles se suministra vapor a un grupo de toberas. Cuando una válvula se cierra el segmento de toberas correspondiente se queda sin flujo. El primer escalonamiento de la turbina se denomina de regulación y es de admisión parcial. Este escalonamiento de regulación tiene que ser necesariamente de acción, con presión constante en el rotor, para que permita la admisión parcial sin distorsiones en el flujo. Para turbinas de mediana y alta potencia suele ser un escalonamiento tipo Curtis.

La *regulación mixta* es una combinación de la regulación cualitativa y cuantitativa. Cuando las válvulas del sistema de regulación cuantitativa pueden tomar posiciones intermedias, trabajando así como válvulas estranguladoras, nos encontramos con una regulación continua de tipo mixto.

La Fig. 8 ilustra como varía el consumo de vapor en función de la potencia con regulación cuantitativa y cualitativa. Si en una turbina de vapor se mantienen constantes las condiciones de admisión y la presión de escape, el consumo de vapor vivo varía con la potencia producida según una relación que es aproximadamente lineal. Esto es tanto más cierto cuanto menor sea la relación entre la presión de escape y la de admisión y para turbinas con regulación cuantitativa cuanto mayor sea el número de válvulas de admisión. Por consiguiente, si representamos en un diagrama el consumo de vapor en función de la potencia resulta una línea recta que se denomina recta de Willans, según se indica en la Fig. 9.

Figura 8. Ahorro de vapor mediante regulación de grupos de toberas para cargas parciales (regulación por caudal)

Figura 9. Recta de Willans para turbinas de vapor

En definitiva podemos escribir que

$$\frac{\dot{m} - \dot{m}_0}{\dot{w}} = \frac{\dot{m}_N - \dot{m}_0}{\dot{w}_N} \quad \text{o} \quad \dot{m}(w) = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_N - \dot{m}_0}{\dot{w}_N} w$$

donde \dot{m}_0 es el flujo másico de vapor correspondiente a la máquina trabajando en vacío. Si definimos $\alpha_0 = \dot{m}_0 / \dot{m}_N$ como factor de pérdidas en vacío, resulta

$$\frac{\dot{m}}{\dot{m}_N} = \frac{w}{w_N} + \alpha_0 \left(1 - \frac{w}{w_N} \right)$$

Esta ecuación nos permite calcular el consumo de vapor para una potencia dada conociendo las condiciones nominales de la máquina (\dot{m}_N y w_N) y su factor de pérdidas α_0 . En turbinas de contrapresión pura este factor suele estar comprendido entre 0,2 y 0,3. En grandes turbinas de condensación con regulación cuantitativa suele ser inferior a 0,1.

En el caso de las turbinas con extracción de vapor, a una presión intermedia entre la de admisión y la de escape, el flujo másico de vapor consumido dependerá no sólo de la potencia producida sino también del flujo másico de vapor extraído. Un mapa típico del comportamiento de estas turbinas se muestra gráficamente en la Fig. 10.

Figura 10. Mapa de prestaciones de una turbina de vapor con extracción

Debe tenerse en cuenta que el consumo de vapor reflejado gráficamente por las figuras anteriores se refiere a condiciones constantes del vapor de admisión y presión constante para los flujos de extracción y escape. Los estudios experimentales realizados por Stodola [29, 30] sobre la variación del consumo de vapor a variar dichas condiciones conducen a la fórmula

$$\frac{\dot{m}}{\dot{m}_d} = \sqrt{\frac{T_{ed}}{T_e}} \sqrt{\frac{p_e^2 - p_s^2}{p_{ed}^2 - p_{es}^2}}$$

refiriéndose el subíndice d a las condiciones de diseño de la turbina.

2.2.4. Fiabilidad y mantenimiento

La *fiabilidad* de un equipo o sistema es un parámetro que mide el grado de confianza que podemos tener sobre su funcionamiento correcto. De un modo genérico la fiabilidad mide la aptitud del equipo o sistema para prestar el servicio para el que fue diseñado en condiciones correctas a lo largo de su vida útil prevista. También cabe hablar de fiabilidad para hacer referencia a una operación o función concreta. Así, por ejemplo, con respecto a la maniobra de arranque de un motor diremos que la fiabilidad de su arrancada es igual al cociente entre el número de arranques con éxito y el número total de intentos realizados.

Otro indicador de la calidad de un equipo o sistema, relacionado con el anterior, es la *disponibilidad*. Se define como disponibilidad la fracción del tiempo en que está en disposición de poder realizar correctamente el servicio para el que fue diseñado. Dentro del período de explotación normal, es decir una vez superada la fase de puesta en marcha, pueden distinguirse las situaciones siguientes: i) *Reserva*: la máquina esta parada debido a circunstancias externas (falta de demanda, vacaciones, etc.) pero en condiciones de cumplir su función, ii) *Servicio*: la máquina esta funcionando correctamente, iii) *Mantenimiento programado*: la máquina estando parada o en marcha no realiza su tarea específica por causa de la necesidad de efectuar operaciones de revisión y mantenimiento previstas e imprescindibles para asegurar su fiabilidad y disponibilidad, iv) *Mantenimiento no programado*: se ha producido algún percance en la operación de la máquina que nos obliga a efectuar tareas de reparación o mantenimiento imprevistas a lo largo de un tiempo más o menos largo. Las dos primeras situaciones caracterizan el estado de disponibilidad de la máquina pues tanto si esta en marcha como si esta parada esta disponible para desempeñar su función. Las dos últimas reflejan su estado de indisponibilidad.

Para conseguir que el equipo o sistema de interés sea de funcionamiento fiable y este disponible la mayor parte del tiempo cabe establecer las condiciones siguientes. En primer lugar un buen diseño y una correcta calidad de los materiales y procesos ligados a su fabricación. Aquí cabe también incluir aquellos equipos auxiliares con mayor influencia en la disponibilidad de la instalación y considerar la posibilidad de emplear equipos redundantes cuando dicha influencia sea crítica. La responsabilidad de esto recae sobre el fabricante, el suministrador y la ingeniería responsable del proyecto e instalación. Conviene al usuario exigir contratos que garanticen la operación del equipo o sistema comprado con los parámetros de eficiencia, fiabilidad y disponibilidad previstos en el proyecto, y que incluyan la realización de pruebas apropiadas y cláusulas de penalización por incumplimiento. En segundo lugar el usuario es el principal responsable de la buena operación una vez el equipo o sistema ha superado el período de puesta en marcha. Para ello debe contratar un servicio profesional de mantenimiento externo, al que habitualmente se ofrecen el suministrador o el fabricante, debe seguir las instrucciones recibidas por éstos y registrar todas las incidencias relevantes en la operación, debe formar y entrenar a su personal para realizar una operación y mantenimiento preventivo correctos y finalmente debe disponer de un servicio permanente de recambios de determinadas piezas. En el caso de sistemas de cogeneración el objetivo a alcanzar es claro: conseguir una fiabilidad y disponibilidad próxima a la de los sistemas con los que compiten en la producción de servicios energéticos a la vez que un mayor rendimiento energético y económico.

En la Tabla 2 se recogen valores alcanzables de disponibilidad para los tipos básicos de sistemas de cogeneración. Como puede apreciarse, la turbina de vapor es el motor más adecuado con relación a este criterio.

Tabla 2. Disponibilidad de los sistemas de cogeneración [31]

<i>Motor térmico</i>	<i>Paradas programadas (horas/año)</i>	<i>Paradas por avería (horas/año)</i>	<i>Disponibilidad (%)</i>
Turbina de vapor	50	10	~ 99
Turbina de gas	150	25	~ 98
Motor alternativo	325	200	~ 94

La razón es que la disponibilidad de los sistemas de cogeneración depende fundamentalmente de la del motor que incorporan, siendo las turbinas de vapor máquinas más robustas y probadas que trabajan a temperaturas relativamente bajas respecto a otros motores. Como valor orientativo, los costes de mantenimiento en concepto de personal de servicio y material de reposición son del orden de 0,1 a 0,2 ptas./kWh, apreciablemente menores que los correspondientes a los de los otros sistemas de cogeneración.

Un requerimiento básico para garantizar un funcionamiento correcto es la calidad del agua utilizada. Los problemas de corrosión aumentan con los parámetros de presión y temperatura del vapor vivo consumido. Se han detectado más de 100 especies químicas distintas en los depósitos formados en turbinas en servicio. El control continuo de las fuentes de impurezas requiere: i) tratamiento adecuado del agua de alimentación, ii) análisis químico continuo del agua en el ciclo y iii) realización de purgas continuas o intermitentes en cantidades suficientes. En particular, debe tenerse en cuenta que las especificaciones del agua requeridas para la caldera no garantizan condiciones aceptables del vapor para la turbina.

Otro aspecto importante es el control de las vibraciones que pueden producirse por causas muy diferentes. Puesto que las turbinas son máquinas rotativas de alta velocidad deben estar perfectamente equilibradas pues cualquier desajuste producirá vibraciones. La vibración puede originar importantes daños en los rodamientos, acoplamientos, etc. por lo que debe prevenirse en todo caso pero además es un síntoma de problemas mayores. Así, el fallo en un álabe origina vibración en la máquina.

También debe evitarse que la turbina trabaje en condiciones de presión y temperatura más altas que las previstas en su diseño para evitar problemas de fatiga térmica. Además debe tenerse en cuenta que las turbinas de vapor no se comportan bien ante cambios rápidos de carga, siendo mejores a este respecto las turbinas de gas y los motores de combustión interna alternativos. Finalmente, debe controlarse el título del vapor en la última corona de álabes, sobretodo en las turbinas de condensación, para evitar problemas de erosión de los mismos. En general, las turbinas de condensación suelen diseñarse para trabajar con un título de vapor en el escape superior al 85–90%.

En resumen, con el fin de asegurar un servicio sin problemas durante años con grados elevados de disponibilidad, es imprescindible seguir fielmente un programa adecuado de mantenimiento. Estos programas son establecidos por los fabricantes de las máquinas como resultado de la experiencia de muchos años en la construcción y explotación de las mismas, comprendiendo las actividades siguientes: i) control continuo de parámetros importantes (número de revoluciones, temperatura del aceite y cojinetes, condiciones del vapor, etc.), ii) inspecciones durante las paradas previstas (comprobación de filtros, laberintos y holguras en cojinetes, etc.) y iii) revisiones.

2.3. ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LA COGENERACIÓN CON TURBINA DE VAPOR

Los tres ciclos básicos a partir de los cuales se configuran los ciclos reales de cogeneración con turbina de vapor son los tres primeros de los mostrados en la Fig. 11. En el ciclo *a* se acondiciona el vapor producido en una caldera mediante los procesos de estrangulación y atemperación con agua líquida para alcanzar el estado adecuado a las necesidades del proceso consumidor. El ciclo *b* es el único que puede denominarse propiamente como ciclo de cogeneración pues todo el vapor generado por la caldera participa tanto en la producción de trabajo como en la de calor. El ciclo *c* es un ciclo de condensación que únicamente produce trabajo y representa la versión más simple del ciclo empleado en las plantas de potencia.

Los ciclos compuestos mostrados en la Fig. 11 se obtienen al combinar ciclos simples. Lógicamente el ciclo simple de cogeneración es el más eficiente termodinámicamente y sería por tanto el ciclo ideal desde un punto de vista teórico para satisfacer las necesidades de calor y trabajo de un centro consumidor. No obstante, este ciclo presenta limitaciones muy estrictas en la relación W/Q de diseño y todavía mayores en su capacidad de atender demandas de W y Q que varían independientemente con el tiempo. Para solventar estos inconvenientes en la práctica suelen emplearse los ciclos *d* a *g*. El ciclo *d* permite operar la turbina siguiendo la demanda de trabajo y completar la demanda de calor no satisfecha cogenerando mediante el sistema de atemperación–condensación. El ciclo *e* se caracteriza por ser el de mayor flexibilidad, pudiéndose seguir con él cualquier fluctuación de las demandas eléctrica y térmica, pero es sin duda el menos eficiente al ser nula la cogeneración. Por esta razón no suele elegirse este tipo de ciclo. El ciclo *f* resulta adecuado para instalaciones con demandas elevadas de trabajo tanto en cantidad como en la relación W/Q . Puesto que el vapor que trabaja hasta condensación no cogenera calor resultará difícil cumplir que la potencia eléctrica producida por el mismo resulte más barata que la ofertada por la compañía eléctrica. No obstante pueden existir razones para justificar la turbina a condensación. Un caso es cuando se desea disponer de un sistema autosuficiente para satisfacer las necesidades del consumidor. Otro es cuando se dispone de un combustible residual que hay que consumir o despilfarrar. El ciclo *g* es el más flexible de todos en cuanto a su capacidad para satisfacer demandas muy variables de calor y trabajo. Reúne las ventajas e inconvenientes señalados para los ciclos *d* y *f*.

Figura 11. Ciclos de vapor para la producción de calor, trabajo y calor-trabajo

a) Ciclo de estrangulación-atemperación

b) Ciclo de cogeneración

c) Ciclo de condensación

d) = a) + b)

e) = a) + c)

f) = b) + c)

g) = a) + b) + c)

Un análisis detallado de las prestaciones de los diferentes ciclos de cogeneración con turbina de vapor pueden verse en Marecki [32]. Aquí nos limitaremos a desarrollar el siguiente ejemplo.

• **Ejemplo 2.** *Cogeneración con turbina de vapor a contrapresión–condensación*

Se trata de diseñar un sistema de cogeneración cuya estructura corresponde al tipo g de la Fig. 11. Supónganse los siguientes datos

- Rendimiento energético de la caldera $\eta_{CALD} = 0,883$
- Rendimiento isoentrópico de la turbina de alta $\eta_{TA} = 0,855$
- Rendimiento isoentrópico de la turbina de baja $\eta_{TB} = 0,800$
- Rendimiento electromecánico del alternador $\eta_{ALT} = 0,950$
- Temperatura de condensación $t_c = 39^\circ C$
- Temperatura de proceso (demanda de calor) $t_u = 133^\circ C$
- Salto térmico para intercambiadores de proceso $\Delta t_{min} = 11^\circ C$
- Presión del vapor vivo $p_1 = 40 \text{ bar}$
- Temperatura del vapor vivo $t_1 = 400^\circ C$

Solución: La Fig. 12a muestra el diagrama de flujos de la instalación destacando los estados termodinámicos necesarios para el cálculo.

Figura 12a. Diagrama de flujos de la planta de cogeneración

Figura 12b. Diagrama T-s para la planta de cogeneración

Para simplificar la resolución del problema se va a despreciar el trabajo de compresión en las bombas de agua y su efecto sobre las propiedades termodinámicas de los flujos impulsados por ellas. Con esta hipótesis sólo necesitaríamos calcular las propiedades termodinámicas de los flujos 1 a 5 indicados en la Fig. 12a. Éstas se dan en la Tabla 3 junto a las de los estados auxiliares en el cálculo de las turbinas.

Tabla 3. Propiedades termodinámicas de los flujos

Estado	P (bar)	t ($^{\circ}\text{C}$)	Título	h (kJ/kg)	s (kJ/kgK)
1	40,0	400,0	Vapor recalentado	3213,4	6,7688
2s	4,04	144,0	0,9757	2687,1	6,7688
2	4,04	155,0	Vapor recalentado	2763,4	6,9507
3s	0,07	39,0	0,8285	2158,5	6,9507
3	0,07	39,0	0,8787	2279,5	7,3383
4	0,07	39,0	Líquido saturado	163,3	0,5589
5	4,04	144,0	Líquido saturado	606,3	1,7804

Como puede comprobarse con facilidad sólo existen tres flujos de agua que podamos modificar independientemente. Estos se señalan en la Fig. 12a como m_1 , m_2 y m_3 .

El primero se emplea para suministrar calor al proceso. Para ello debe estrangularse y atemperarse mezclándolo con agua hasta una temperatura próxima a la de servicio (t_5). La producción de calor útil por kg de vapor vivo en m_1 es

$$q_1 = h_1 - h_5 = 2607 \text{ kJ/kg}$$

El segundo corresponde al flujo de vapor que realiza un proceso de cogeneración pues produce tanto trabajo como calor. Por unidad de masa

$$w_2 = (h_1 - h_2) \cdot \eta_{ALT} = 427 \text{ kJ/kg}$$

$$q_2 = h_2 - h_5 = 2157 \text{ kJ/kg}$$

El tercer flujo trabaja consecutivamente en las turbinas de alta y baja produciendo sólo trabajo. Por unidad de masa

$$w_3 = (h_1 - h_3) \cdot \eta_{ALT} = 887 \text{ kJ/kg}$$

El combustible consumido, también por unidad de masa, para cada uno de los flujos es

$$f_1 = (h_1 - h_5)/\eta_{CALD} = 2953 \text{ kJ/kg}$$

$$f_2 = (h_1 - h_5)/\eta_{CALD} = 2953 \text{ kJ/kg}$$

$$f_3 = (h_1 - h_4)/\eta_{CALD} = 3454 \text{ kJ/kg}$$

Supóngase que desea diseñarse una planta de este tipo para atender unas demandas nominales de calor y trabajo de

$$Q_d = 24000 \text{ kW}$$

$$W_d = 8000 \text{ kW}$$

Como

$$\frac{W_d}{Q_d} = \frac{1}{3} > \frac{w_2}{q_2} \cong \frac{1}{5}$$

se requerirá instalar la turbina de condensación para producir el trabajo no cogenerado. Veámoslo con números. Ajustando m_2 a la producción de calor (con $m_1 = 0$) resulta un flujo de masa

$$m_2 = Q_d/q_2 = 11,13 \text{ kg/s}$$

y un trabajo cogenerado

$$W_2 = m_2 w_2 = 4750 \text{ kW}$$

El resto del trabajo demandado

$$W_3 = W_d - W_2 = 3250 \text{ kW}$$

deberá ser producido por el flujo

$$m_3 = W_3/w_3 = 3,66 \text{ kg/s}$$

Las potencias mecánicas nominales de las turbinas serán

$$W_{TA} = (m_2 + m_3) (h_1 - h_2) = 6650 \text{ kW}$$

$$W_{TB} = m_3 (h_2 - h_3) = 1770 \text{ kW}$$

Los calores nominales a evacuar en el condensador y a producir en la caldera serán

$$Q_{COND} = m_3 (h_3 - h_4) = 7750 \text{ kW}$$

$$Q_{CALD} = m_2 (h_1 - h_5) + m_3 (h_1 - h_4) = 39750 \text{ kW}$$

El combustible consumido para producir este calor vendrá dado por

$$F = m_2 f_2 + m_3 f_3 = 45500 \text{ kW}$$

El ahorro relativo de energía primaria, con $\eta_q = 0,9$ y $\eta_w = 0,35$, será

$$IAE = 1 - \frac{F}{Q_d/\eta_q + W_d/\eta_w} = 0,081 (8,1\%)$$

Supóngase que los equipos de la planta se seleccionan de modo que sus restricciones operativas sean las siguientes:

- Caldera $8 < m_1 + m_2 + m_3 < 24$
- Atemperación $0 < m_1 < 10$
- Turbina de alta $8 < m_2 + m_3 < 24$
- Turbina de baja $2 < m_3 < 6$

El programa óptimo de operación podrá escribirse como

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & f_1 m_1 + f_2 m_2 + f_3 m_3 \\ \text{Sujeto a} & q_1 m_1 + q_2 m_2 = Q_d \\ & w_2 m_2 + w_3 m_3 = W_d \end{array}$$

y puede resolverse por programación lineal bajo la hipótesis de que los coeficientes $f_1, f_2, f_3, q_1, q_2, w_2$ y w_3 son constantes.

2.4. REDES DE VAPOR

El vapor es el fluido térmico más empleado en la industria. Se usa para calentar y enfriar, para producir trabajo en turbinas, como reactivo y disolvente, para secado y limpieza, etc. Como veremos, la concepción de los sistemas de producción y distribución de energía para las grandes industrias de proceso (químicas, petroquímicas, papeleras, agroalimentarias, etc.) requiere un análisis más profundo que el realizado en los apartados anteriores [33-35].

La Fig. 13 muestra un ejemplo de red de vapor. Aunque no se señala con detalle como se distribuye el vapor a los consumidores y usuarios individuales de la industria si que se incluyen los equipos característicos que configuran la red de vapor. Una red de vapor bien diseñada es un sistema productor, distribuidor y recuperador de energía altamente integrado. En lo que sigue estudiaremos las distintas secciones y equipos que componen la red indicando como pueden conseguirse niveles elevados de eficiencia energética con diseños adecuados y políticas racionales de operación.

Figura 13. Ejemplo de sistema de cogeneración con red de vapor [34]

2.4.1. Producción de vapor

Para calcular los costes del vapor debemos centrarnos en la sala de calderas. Consideremos como ejemplo el mostrado en la Fig. 14.

Se dispone de cuatro calderas de las cuales una o varias puede ser que consuman combustibles que son subproductos del proceso de fabricación al que sirve el sistema de cogeneración. Ejemplos de combustibles residuales son los gases de altos hornos y de hornos de coque en siderurgia, el bagazo de caña en azucareras, el licor negro en papeleras y gases conteniendo monóxido de carbono, hidrógeno y otros componentes en algunos procesos químicos.

Figura 14. Calderas de vapor trabajando en paralelo

La Tabla 4 proporciona información básica sobre distintos combustibles comerciales y residuales.

Tabla 4. Información básica sobre combustibles

Composición y potencia calorífica de combustibles sólidos

Combustible	% masa							pcs	pci
	c	h	o	n	s	H ₂ O	cenizas	MJ/kg	MJ/kg
Antracita	85,4	3,8	3,6	1,1	1,2	1,0	3,9	33,9	33,3
Hulla	79,9	3,9	2,6	1,2	0,9	2,5	9,0	32,2	31,2
Bituminoso	57,8	4,3	10,1	1,2	5,6	10,0	11,0	23,6	22,5
Lignito	38,9	2,7	8,9	0,6	5,3	23,8	19,8	16,4	15,2
Madera seca	42,4	5,1	37,2	0,1	–	15,0	0,2	17,1	15,6
Turba seca	36,3	3,5	22,3	2,2	0,7	25,0	10,0	15,1	13,6
Coque	86,3	0,4	0,5	0,9	0,9	3,0	8,0	29,7	29,5

Composición y potencia calorífica de combustibles líquidos

Combustible	Densidad (15°C)	% masa				pcs	pci
	kg/dm ³	n	s	o+n	s	MJ/kg	MJ/kg
Gasolina	0,726	0,855	0,1445	–	0,0005	46,5	43,5
Gasoil	0,840	0,860	0,132	0,002	0,006	45,4	42,7
Fuel-oil L	0,850	0,857	0,131	0,002	0,010	45,4	42,7
Fuel-oil M	0,920	0,853	0,116	0,006	0,025	43,3	40,8
Fuel-oil P	0,980	0,849	0,106	0,010	0,035	42,3	40,0

Composición y potencia calorífica de combustibles gaseosos

	Gas Natural 1	Gas Natural 2	Gas Natural 3	Propano	Butano
% N ₂	10,0	0,7	2,5	–	–
% CO ₂	0,8	0,2	1,0	–	–
% CH ₄	88,0	97,6	82,5	–	–
% C ₂ H ₆	1,0	1,0	7,5	–	–
% C ₃ H ₈	0,2	0,4	5,0	100,0	–
% C ₄ H ₁₀	–	0,1	1,5	–	100,0
pcs (MJ/Nm ³)	36,0	40,1	43,5	101,8	133,9
pci (MJ/Nm ³)	32,4	36,1	39,3	93,5	123,5
Densidad relativa	0,61	0,57	0,64	1,56	2,09

Para minimizar el coste de producción del vapor demandado deberemos controlar los costes variables mediante una política de operación adecuada. Los factores determinantes son: el precio del combustible, el coste del agua de aportación, la eficiencia de las calderas y sus costes de mantenimiento y de mano de obra. De todos ellos los más importantes son el precio del combustible y el rendimiento de las calderas.

Mantener la eficiencia de operación de las calderas en valores próximos a los de diseño requiere un control y mantenimiento adecuado de las mismas. Para verificar en que medida se consigue deben programarse pruebas de rendimiento periódicas observando su comportamiento a distintas cargas de operación. Algunas calderas industriales con muchos años de operación a sus espaldas pueden no disponer de sistemas de regulación automática ni equipos recuperadores de calor (economizador y precalentador de aire), resultando económicamente rentable una modernización de las mismas, especialmente de aquéllas con capacidad superior a las 10 t/hora que se prevé han de seguir en servicio durante varios años más.

Los costes de combustible C [ptas./s] dependen de su precio c_F [ptas./MJ], de la producción de vapor de la caldera Q [MW] y de su rendimiento en la operación η , según la relación

$$C(Q) = \frac{c_F Q}{\eta(Q)}$$

En ella se indica que la eficiencia de la caldera depende a su vez de la carga por lo cual no es inmediato elegir qué calderas y con qué cuota deben suplir la demanda de vapor. Para resolver este problema de reparto de cargas debe conocerse a priori como es la función $\eta(Q)$ así como los límites de operación de cada caldera. La función $\eta(Q)$ puede expresarse empíricamente mediante un ajuste de los resultados de pruebas de rendimiento realizados a varias cargas. Normalmente es suficiente una función de ajuste del tipo

$$k_F(Q) = 1/\eta(Q) = a + b \cdot Q + c \cdot Q^2$$

donde $k_F \equiv 1/\eta$ es el consumo específico de la caldera.

El problema de optimización a resolver en el reparto de cargas puede escribirse entonces en forma matemática

$$\begin{aligned} &\text{Minimizar } \sum_{i=1}^N C_i Q_i \\ &\text{Sujeto a } \sum_{i=1}^N Q_i = Q_{DEM} \end{aligned}$$

y otras restricciones como

$$Q_{i,MIN} \leq Q_i \leq Q_{i,MAX} \quad (i = 1, \dots, N)$$

Suponiendo de momento que éstas no son activas en el reparto óptimo de cargas el problema de optimización equivale a minimizar la función Lagrangiana

$$\text{Minimizar } L(Q_i, \lambda) = \sum_{i=1}^N C_i(Q_i) - \lambda \left(\sum_{i=1}^N Q_i - Q_{DEM} \right)$$

resultando

$$\frac{\partial L}{\partial Q_i} = \frac{dC_i(Q_i)}{dQ_i} - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{dC_i(Q_i)}{dQ_i} \quad (i = 1, \dots, N)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^N Q_i - Q_{DEM} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^N Q_i = Q_{DEM}$$

Analizando estas condiciones de optimidad concluimos que el coste marginal de producción de todas las calderas es el mismo en el óptimo y por tanto igual al coste marginal que experimentaría el sistema para satisfacer una unidad más de demanda. Este resultado es obvio por cuanto si una de las calderas presentara un coste marginal de producción menor que otra, resultaría rentable que la primera pasara a producir parte de la carga asignada a la segunda, justo hasta que los costes marginales de producción de ambas en las nuevas cargas fueran iguales.

Se recuerda que estas condiciones de optimidad sólo serán válidas en tanto en cuanto queden satisfechas las restricciones de limitación de carga de cada una de las calderas, no contempladas en la resolución del problema de optimización pero realmente existentes.

• **Ejemplo 3.** *Reparto de cargas entre calderas en competencia*

Sea una instalación que consta de cuatro calderas como la mostrada en la Fig. 14. Todas ellas consumen el mismo tipo de combustible con un coste $c_F = 0,5 \text{ ptas./MJ}$. Sus límites de capacidad de producción y consumo específico en función de la carga se indican a continuación

- Caldera 1 $10 < Q \text{ [MW]} < 45$ $k_F = 1,1635 - 0,7086 \cdot 10^{-3} Q + 35,95 \cdot 10^{-6} Q^2$
- Caldera 2 $5 < Q \text{ [MW]} < 30$ $k_F = 1,1766 - 0,3671 \cdot 10^{-3} Q + 37,23 \cdot 10^{-6} Q^2$
- Caldera 3 $5 < Q \text{ [MW]} < 30$ $k_F = 1,1760 - 3,2283 \cdot 10^{-3} Q + 76,75 \cdot 10^{-6} Q^2$
- Caldera 4 $10 < Q \text{ [MW]} < 45$ $k_F = 1,1892 - 3,3511 \cdot 10^{-3} Q + 56,41 \cdot 10^{-6} Q^2$

Se pide calcular el reparto óptimo de la carga entre las calderas en los casos siguientes:

- a) Para una demanda de calor de 95 MW .
- b) Para una demanda de calor de 95 MW pero con la caldera 4 parada por mantenimiento.
- c) Para una demanda de calor de 95 MW pero con un precio del combustible consumido por la caldera 4 igual a $c_F = 0,55 \text{ ptas./MJ}$.

Solución: Para resolver este ejemplo emplearemos la aplicación LINGO [36]. En el Cuadro 1 se muestra el planteamiento del problema para el caso *a* y en la Tabla 4 la solución de los tres casos.

Cuadro 1. Planteamiento del Ejemplo 4 con LINGO

```

MODEL:
! Reparto de carga entre calderas en competencia;
SETS:
    PRODUCTOR / 1..4 / : KF0,KF1,KF2,KF,CF,F,P,PMIN,PMAX,IOP,CT;
ENDSETS
DATA:
    KF0 = 1.1635      1.1766      1.1760      1.1892   ;
    KF1 = -0.7086E-3 -0.3671E-3 -3.2283E-3 -3.3511E-3;
    KF2 = 35.95E-6   37.23E-6   76.75E-6   56.41E-6 ;
    CF = 0.5         0.5         0.5         0.5      ;
    PMIN = 10        5           5           10       ;
    PMAX = 45        30          30          45       ;
ENDDATA
INIT:
    P = 20           10           27.5        37.5     ;
ENDINIT
! Modelo;
    MIN = @SUM( PRODUCTOR(I): CT(I) );
! Demanda;
    @SUM( PRODUCTOR(I): P(I) ) = 95;
! Limites de produccion;
    @FOR( PRODUCTOR(I): P(I) <= PMAX(I)*IOP(I) );
    @FOR( PRODUCTOR(I): P(I) >= PMIN(I)*IOP(I) );
    @FOR( PRODUCTOR(I): @BIN( IOP( I) ) );
! Descripcion de la produccion;
    @FOR( PRODUCTOR(I): KF(I) = KF0(I)+KF1(I)*P(I)+KF2(I)*P(I)*P(I) );
    @FOR( PRODUCTOR(I): F(I) = KF(I)*P(I) );
    @FOR( PRODUCTOR(I): CT(I) = CF(I)*F(I) );
END
    
```

Tabla 4. Solución del Ejemplo 4 con LINGO

a	c_F (ptas./MJ)	Q (MW)	k_F	λ (ptas./MJ)	$c_F k_F$ (ptas./MJ)
Caldera 1	0,500	20,07	1,164	0,589	0,582
Caldera 2	0,500	8,57	1,176	0,589	0,588
Caldera 3	0,500	28,42	1,146	0,589	0,573
Caldera 4	0,500	37,94	1,143	0,589	0,572
TOTAL		95,00	1,152	0,589	0,576

b	c_F (ptas./MJ)	Q (MW)	k_F	λ (ptas./MJ)	$c_F k_F$ (ptas./MJ)
Caldera 1	0,500	35,75	1,184	0,625	0,592
Caldera 2	0,500	29,25	1,198	0,625	0,599
Caldera 3	0,500	30,00	1,148	—	0,574
Caldera 4	—	—	—	—	—
TOTAL		95,00	1,177	0,625	0,588

c	c_F (ptas./MJ)	Q (MW)	k_F	λ (ptas./MJ)	$c_F k_F$ (ptas./MJ)
Caldera 1	0,500	35,75	1,184	0,625	0,592
Caldera 2	0,500	29,25	1,198	0,625	0,599
Caldera 3	0,500	30,00	1,148	—	0,574
Caldera 4	0,550	0,00	—	—	—
TOTAL		95,00	1,177	0,625	0,588

En la Fig. 15 se representan el rendimiento energético y el consumo marginal de combustible para las cuatro calderas en función de la carga.

Figura 15. Rendimiento y consumo marginal de las calderas de vapor

2.4.2. Distribución y consumo del vapor

El sistema de distribución del vapor es una red compleja de tuberías y accesorios que se extiende por toda la planta y que tiene como misión recibir el vapor producido por las calderas, entregarlo en condiciones adecuadas a los equipos que lo demandan y retornar los condensados a la sala de calderas.

No describiremos aquí el sistema de distribución dentro de cada centro consumidor a nivel de detalle. Nuestro objetivo es el de analizar el sistema de distribución funcionalmente señalando el papel que juegan distintos equipos en el mismo y su contribución a las economías de energía. Definimos como usuarios a aquellas unidades de proceso que no modifican la cantidad de agua, es decir, utilizan el vapor extrayéndole energía y devuelven igual cantidad de masa a la red que la que han tomado de ésta. Los consumidores son aquellas unidades de proceso que no devuelven el vapor a la red. La presencia de consumidores en un proceso y otras operaciones (purga de caldera, pérdidas por fugas, etc.) lleva consigo un retorno de condensado a la sala de calderas menos cuantioso que el vapor producido. Por tanto será necesaria la reposición continua de la diferencia como agua de alimentación. Más adelante analizaremos este problema.

La red de vapor mostrada en la Fig. 13 puede considerarse como típica de las industrias de proceso (químicas y petroquímicas, agroalimentarias, papeleras, etc.).

En general, el vapor recalentado producido por las calderas de alta presión se emplea primero en turbinas de contrapresión y condensación con o sin extracciones para producir energía eléctrica o potencia mecánica destinada al accionamiento de bombas, compresores, ventiladores y otras máquinas. Las turbinas de contrapresión convierten parte de la energía del vapor en trabajo y lo descargan en los colectores de media o baja presión para su uso posterior. Las turbinas de condensación descargan el vapor al condensador a una presión lo más reducida posible con el objeto de producir la máxima potencia. En el condensador el vapor cede energía inútil al agua de refrigeración alcanzando un estado líquido.

Las válvulas reductoras de presión son responsables de reconciliar la oferta de vapor con la demanda cediendo vapor disponible en un nivel de presión para atender necesidades extraordinarias en niveles de presión más baja. También se emplean para deshacernos del vapor excedente en los niveles de baja presión. Un buen diseño de la red de vapor y una buena política de operación buscarán reducir al mínimo posible la actuación de las válvulas reductoras de presión con el fin de ahorrar energía. Habitualmente se añade un dispositivo de atemperación con agua para ajustar la temperatura del vapor estrangulado al nivel requerido por los usuarios.

Examinaremos a continuación con detalle los balances de materia y energía de los equipos usuarios del vapor, utilizando como ejemplo el sistema mostrado en la Fig. 13.

El balance de materia para el turbogenerador $T4$ de la Fig. 13 viene dado por

El balance de energía resulta

$$W = [m_1 (h_1 - h_2) + (m_1 - m_2) (h_2 - h_3)] \eta_g$$

donde η_g es el rendimiento electromecánico del generador. Las entalpías h_2 y h_3 pueden calcularse conocidas las condiciones del vapor de alimentación y el rendimiento isoentrópico η_s de cada una de sus secciones.

Un mapa de prestaciones como el de la Fig. 10 permite obtener directamente el consumo de vapor m_1 en función de m_2 y m_3 o de m_2 y W . Deben tenerse en cuenta los límites mínimos y máximo para los flujos de vapor y potencia eléctrica especificados por el fabricante de la turbina.

El análisis de las turbinas empleadas para el accionamiento de bombas, ventiladores, etc. es similar. Supongamos como ejemplo que la turbina señalada como $T1$ en la Fig. 13 acciona la bomba de agua de alimentación a la caldera trabajando entre los niveles de alta y media presión.

La potencia mecánica para elevar la presión del líquido en la bomba puede calcularse como

$$W = m_l v_l \Delta P / \eta_b$$

donde v_l es el volumen específico del líquido y η_b el rendimiento isoentrópico de la bomba (valores típicos: $0,60 < \eta_b < 0,80$).

El flujo másico de vapor requerido por la turbina para conseguir dicho efecto será

$$m = W / (h_1 - h_2)$$

donde h_2 se calcula a partir de las condiciones del vapor en 1, la presión del vapor en 2 y el rendimiento isoentrópico η_s de la turbina.

En el caso de ventiladores puede utilizarse una aproximación similar. Ahora tenemos

$$W = m_g v_g \Delta P / \eta_v$$

donde v_g es el volumen específico del gas y η_v el rendimiento del ventilador (valores típicos: $0,50 < \eta_b < 0,80$).

El cálculo de la potencia requerida para accionar un compresor resulta más complicado, sobretodo si no puede suponerse comportamiento ideal para el gas comprimido.

Las válvulas reductoras de presión son controladas por el sistema de regulación automática de los niveles de presión. Las variaciones de presión en el nivel inferior se mide con un sensor y se transmiten al sistema de regulación que compara la presión recibida con el valor de consigna y actúa sobre la válvula hasta anular la diferencia. El atemperador inyecta agua al vapor estrangulado en cantidad suficiente para que se alcance la temperatura deseada. Los balances son

Combinando ambas ecuaciones se obtiene el consumo relativo de agua

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{h_1 - h_3}{h_3 - h_2}$$

Por ejemplo para $m_1 = 0,50 \text{ kg/s}$, $P_1 = 62 \text{ bar}$, $T_1 = 370^\circ\text{C}$; $P_2 = 40 \text{ bar}$, $T_2 = 100^\circ\text{C}$ y $P_3 = 26,5 \text{ bar}$, $T_3 = 230^\circ\text{C}$, se obtiene $h_1 = 3093 \text{ kJ/kg}$, $h_2 = 422 \text{ kJ/kg}$, $h_3 = 2812 \text{ kJ/kg}$ y $m_2/m_1 = 0,118$, $m_2 = 0,059 \text{ kg/s}$, $m_3 = 0,559 \text{ kg/s}$.

2.4.3. Recuperación de vapor y condensados

Existen distintas técnicas para extraer el máximo de energía del vapor producido y recuperar la mayor cantidad posible del vapor enviado de los usuarios.

Una vez el vapor ha sido empleado por el usuario para satisfacer sus necesidades de calefacción, el líquido saturado o ligeramente subenfriado devuelto por este tiene todavía cierta utilidad potencial. Una forma de extraer esta utilidad es estrangular el líquido hasta un nivel de presión inferior y separar la fracción de vapor formada en un recipiente diseñado al efecto. El vapor será aprovechado por los consumidores y usuarios de dicho nivel y el líquido se unirá al condensado devuelto por estos, según indica la figura siguiente

Los balances de materia y energía correspondientes al proceso de expansión adiabática son

$$m_1 = m_2 + m_3$$

$$m_1 h_{ls}(P_1) = m_2 h_{vs}(P_2) + m_3 h_{ls}(P_3)$$

Combinando ambos balances se obtiene la siguiente expresión para la fracción de revaporizado

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{h_{ls}(P_1) - h_{ls}(P_2)}{h_{vs}(P_2) - h_{ls}(P_2)}$$

Lógicamente la fracción de revaporizado será tanto mayor cuanto más grande sea la diferencia de presiones. Veamos un ejemplo: con $P_1 = 10 \text{ bar}$ y $P_2 = 2 \text{ bar}$ se obtiene $h_{ls}(P_1) = 763 \text{ kJ/kg}$, $h_{vs}(P_2) = 2707 \text{ kJ/kg}$, $h_{ls}(P_2) = 505 \text{ kJ/kg}$ y $m_2/m_1 = 0,117$.

Esta técnica puede aplicarse también para la recuperación de vapor a partir del agua de purga extraída de la caldera según veremos posteriormente.

No entraremos aquí en los detalles de diseño de la red de tuberías y accesorios que permiten trasegar los flujos de vapor y condensado [37, 38]. Cuando las distancias que debe recorrer el vapor hasta los puntos de consumo sea elevada resulta obligado considerar las pérdidas de carga, incluso en el diseño preliminar de la red. Los valores típicos de velocidad son de 30 m/s para el vapor y de 3 m/s para el condensado [28, 37]. También debe procederse al aislamiento térmico de las tuberías de vapor tanto para limitar las pérdidas de calor como para evitar la formación de condensado. Normalmente se emplea silicato cálcico como aislante, debido a su facilidad de instalación y robustez, protegido externamente por una capa de aluminio u otro metal. En la Tabla 5 se indica el espesor mínimo de aislamiento recomendado para tuberías de vapor y condensado en los rangos de temperatura y diámetro propios de las redes de vapor.

Tabla 5. Aislamiento térmico de tuberías en redes de vapor [34]

Diámetro nominal <i>cm (inch)</i>	Espesor mínimo de aislamiento recomendado (cm)			
	60–175°C	175–225°C	225–275°C	275–350°C
< 5 (1,5)	2	4	5	5
< 10 (4)	3	4	5	8
< 20 (8)	4	5	7	9
< 35 (14)	4	6	8	9
40 (16)	4	6	8	10

La formación de condensado se produce en aquellos equipos de intercambio de calor que emplean vapor como fuente de energía térmica. También a lo largo de las tuberías que conducen el vapor si no están suficientemente bien calorifugadas. Esto se refiere a la red de vapor cuando se encuentra en operación. En los arranque de la instalación el vapor procedente de la caldera entra en la red encontrando frías las tuberías del sistema de distribución y los equipos de proceso condensando parcialmente en lugares no indicados para ello. A medida que el sistema se calienta disminuye la velocidad de condensación del vapor hasta alcanzar el valor estable correspondiente a la operación. Los dos valores extremos de cantidad de condensado se denominan “carga de arranque” y “carga de régimen”.

El problema de extraer selectivamente el condensado de tuberías y equipos se resuelve instalando en posiciones adecuadas unas válvulas automáticas especialmente diseñadas y conocidas con el nombre de purgadores de vapor. La función de un *purgador de vapor* es descargar condensado sin permitir el escape de vapor vivo. Para cumplirla debe ser capaz de distinguir entre vapor y condensado y actuar en consecuencia. La distinción entre condensado y vapor puede realizarse de varias formas. Los purgadores termostáticos reaccionan a la diferencia de temperatura. Los purgadores mecánicos operan por diferencia de densidad entre ambas fases. Los termodinámicos trabajan por la diferencia de velocidad entre el vapor y el condensado.

Un análisis detallado del modo de operación de los distintos purgadores indicando su campo de aplicación y criterios de selección puede verse en la bibliografía [37-39]. El esquema simplificado de algunos tipos se muestra en la Fig. 16.

En el *purgador termostático de presión equilibrada* el elemento *A*, fabricado con tubo de metal corrugado para que pueda expansionarse y contraerse con facilidad, contiene un líquido con temperatura de ebullición menor a la del agua a la presión de trabajo. Cuando este elemento entra en contacto con vapor el líquido contenido hierve aumentando la presión interna. Como consecuencia el elemento se expansiona apoyando la válvula *B* en su asiento *C*. El purgador ha cerrado, con lo cual el vapor que sigue al condensado no puede escapar. En el *purgador termostático bimetalico* el movimiento de la válvula se obtiene por el pandeo de una lámina compuesta de dos metales con diferentes coeficientes de dilatación.

En el *purgador de flotador y palanca*, de tipo mecánico, el condensado entra por *A* y el flotador *B* sube al aumentar el nivel de agua actuando sobre la palanca *C* que abre la válvula de salida *D*. El mayor inconveniente de este purgador es que no permite salir aire a través de la válvula en los arranques. Por ello se instala la válvula manual *E* en la parte alta del purgador o en otros modelos una válvula automática.

La construcción de un *purgador termodinámico* también es sencilla. Se compone de un cuerpo *A*, un tapón *B* y un disco móvil *C*. En la parte superior del cuerpo se mecaniza una hendidura anular con unos resaltes interior *D* y exterior *E* que constituyen el asiento del disco. En el arranque o en servicio el aire y el condensado frío alcanzan al purgador pasando a través del orificio de entrada *F*. El disco *C* es empujado hacia arriba hasta que se apoya en el resalte *H* del tapón. El aire y el condensado fluyen radialmente hacia el exterior a través del espacio comprendido entre los anillos de asiento *D* y *E* descargándose por el orificio *G*.

Además de seleccionar adecuadamente el tipo de purgador para cada aplicación debe ubicarse con cuidado el *punto de drenaje* para que el condensado alcance fácilmente su camino hacia el mismo. Cuando se aplican a tuberías de distribución de vapor es conveniente elegir los puntos bajos del sistema de distribución que es donde tenderá a acumularse el condensado. Como en los períodos de arranque la formación de condensado puede ser grande es aconsejable situar puntos de drenaje a intervalos de distancia inferior a *50 m* intercalando una T en la tubería de distribución que actúa como *pozo de goteo*, según indica la Fig. 17.

Figura 16. Purgadores de vapor

Purgador termostático de presión equilibrada Purgador bimetalico simple asiento

Purgador de flotador y palanca

Purgador termodinámico típico

Figura 17. Drenaje de condensado

2.4.4. Eliminación de aire y gases incondensables

La presencia de aire y otros gases no condensables (O_2 , CO_2 , etc.) constituye un factor de ineficiencia y riesgo en toda red de vapor. Su efecto primordial sobre el rendimiento se produce en los equipos de intercambio de calor donde su presencia disminuye la velocidad de transferencia. Dependiendo del tipo de purgadores la presencia de aire puede impedir la salida de condensado dificultando el proceso de distribución de vapor. Los gases disueltos son responsables también de buena parte de los problemas de corrosión en las redes de vapor.

Los caminos que sigue el aire para entrar en la red son los siguientes. En primer lugar a través del agua de aportación. Todos los suministros de agua contienen oxígeno disuelto así como dióxido de carbono. Además si el agua de alimentación a la caldera queda expuesta a la atmósfera en el tanque de alimentación puede absorber fácilmente estos gases hasta alcanzar el equilibrio termodinámico con el aire. También es posible que alguno de los reactivos empleados en el tratamiento del agua pueda combinarse en ciertas sales disueltas para dar CO_2 en las condiciones de presión y temperatura reinantes en la caldera. Por otro lado todo equipo trabajando a vacío tendrá infiltraciones de aire en su operación normal. Finalmente cada vez que se para la instalación se condensa el vapor residual y el vacío formado permite la entrada de aire a través de purgadores de condensado y de aire, empaquetaduras de válvulas, juntas de tuberías, etc.

La eliminación del aire y otros gases incondensables puede efectuarse manualmente o en forma automática, prefiriéndose esta última. Los principios de operación de los *purgadores de aire* son similares a los de los purgadores de condensado. Los *purgadores termostáticos de presión equilibrada* pueden emplearse en redes de distribución de vapor saturado. En instalaciones de vapor recalentado suelen instalarse *purgadores de tipo bimetálico*. Véase la bibliografía especializada para recomendaciones sobre localización adecuada de estos equipos, criterios de dimensionado y selección de los mismos [36-39].

El dispositivo empleado para reducir al mínimo los gases incondensables del agua de alimentación a la caldera es el desgasificador. Funcionalmente el *desgasificador* es un calentador de mezcla donde el agua subenfriada pulverizada en gotas pequeñas se pone en íntimo contacto con un flujo de vapor en contracorriente. Los gases tienden a pasar a la fase vapor acumulándose en el techo del recipiente de donde se extraen a través de una válvula. Un diagrama simplificado del desgasificador se muestra en la figura siguiente.

Los balances de materia y energía para el desgasificador, despreciando el flujo de gases eliminado, resultan

$$m_3 = m_1 + m_2$$

$$m_3 h_{ls}(P) = m_1 h_1 + m_2 h_2$$

A partir de estos balances puede calcularse el consumo específico de vapor

$$\frac{m_2}{m_1} = \frac{h_{ls}(P) - h_1}{h_2 - h_{ls}(P)}$$

Por ejemplo, con $m_1 = 82 \text{ kg/s}$, $P_1 = P_2 = 5 \text{ bar}$, $t_1 = 42^\circ\text{C}$, $t_2 = 195^\circ\text{C}$ y $P = 3,5 \text{ bar}$, resulta $h_1 = 176 \text{ kJ/kg}$, $h_2 = 2844 \text{ kJ/kg}$, $h_3 = h_{ls}(P) = 584 \text{ kJ/kg}$, $m_2/m_1 = 0,181$, $m_2 = 14,8 \text{ kg/s}$ y $m_3 = 96,8 \text{ kg/s}$.

En el desgasificador se trabaja a una presión superior a la atmosférica y limitada por la del vapor consumido. Normalmente el desgasificador consume vapor del nivel de menor presión de la red donde son habituales presiones de 3 a 5 bar.

2.4.5. Almacenamiento de vapor

El propósito del almacenamiento de vapor es el de acumular vapor cuando su demanda es baja para disponer de él cuando la demanda es alta. El vapor acumulado está disponible para ser consumido en cualquier momento. En plantas con consumos puntuales de vapor muy elevados debemos disponer de un acumulador de vapor capaz de descargarse a gran velocidad con el objeto de reducir el tamaño de la caldera y aprovechar al máximo la capacidad de otros equipos de la red de vapor.

Cuando la demanda de vapor sigue ciclos regulares, la carga de producción de vapor puede repartirse homogéneamente en el tiempo reduciendo pérdidas. En cualquier caso, el almacenamiento de vapor proporciona al ingeniero una herramienta adicional para asegurar el objetivo de la producción que es suministrar vapor a los consumidores de la red de forma eficiente en la cantidad que pidan y en cualquier momento.

Un depósito de vapor puede caracterizarse funcionalmente con los siguientes parámetros:

- Capacidad de almacenamiento, S (kg o kJ), es la cantidad de vapor o calor almacenado entre las condiciones límite de mínima carga y máxima carga.
- Capacidad específica de almacenamiento, s , es la capacidad de almacenamiento S dividida por el volumen V_T del depósito.
- Velocidad de carga, c_L (kg/s o kJ/s).
- Velocidad de descarga, c_D (kg/s o kJ/s).
- Eficiencia, η , es la cantidad de vapor o calor descargado en un ciclo completo expresada como porcentaje de la cantidad de vapor o calor cargado durante el mismo período.

Los sistemas de almacenamiento de vapor más utilizados en la práctica pueden clasificarse según los tipos siguientes:

1. Acumulador a volumen constante: se operan mantenimiento un volumen constante de agua y permitiendo variaciones de temperatura y presión del vapor acumulado.
2. Acumulador a presión constante: se operan mantenimiento la presión y temperatura en su interior y permitiendo variaciones de nivel del agua líquida contenida.

Los del primer tipo se denominan directamente *acumuladores de vapor* pues cargan y descargan vapor. El acumulador, usualmente dispuesto en horizontal y con relaciones longitud/diámetro comprendidas entre 4 y 6, consiste de un recipiente a presión aislado térmicamente y de los accesorios necesarios para los procesos de carga y descarga. Cuando está completamente cargado el agua líquida ocupa un 90% del volumen del depósito.

Durante el proceso de carga se hace burbujear el vapor a través del agua. La mayor parte del vapor condensa aumentando la cantidad de agua contenida en el depósito y la presión interna del mismo. Este proceso de carga puede continuar hasta alcanzar la presión máxima de diseño. En el proceso de descarga se abre la válvula permitiendo que el vapor escape del acumulador lo que provoca una disminución de su presión interna. Parte del agua líquida hierve y reemplaza al vapor descargado. Este proceso puede continuar hasta alcanzar la presión mínima de diseño que viene determinada por la presión requerida por los consumidores de vapor. Durante el proceso de carga aumenta el nivel de agua líquida que desciende en el proceso de descarga.

Veamos ahora el problema de dimensionar el acumulador de vapor requerido para una aplicación concreta. Los datos necesarios serán la capacidad de almacenamiento S [kg], la presión inicial P_i [bar] correspondiente a la carga máxima que vendrá limitada por la de suministro y la presión final P_f [bar] correspondiente a la carga mínima que vendrá limitada por la de consumo.

Como ya se ha comentado en el estado de máxima carga el agua líquida ocupa un 90% del volumen disponible ($f^i = 0,9$). Supongamos un depósito de volumen total $V_T [m^3]$. Al comienzo del proceso de descarga

$$m_l^i = \frac{V_l^i}{v_l(P_i)} = f^i \frac{V_T}{v_l(P_i)}$$

$$m_v^i = \frac{V_v^i}{v_v(P_i)} = (1-f^i) \frac{V_T}{v_v(P_i)}$$

$$U^i = m_l^i u_l(P_i) + m_v^i u_v(P_i)$$

mientras que al final

$$m_l^f = \frac{V_l^f}{v_l(P_f)} = f^f \frac{V_T}{v_l(P_f)}$$

$$m_v^f = \frac{V_v^f}{v_v(P_f)} = (1-f^f) \frac{V_T}{v_v(P_f)}$$

$$U^f = m_l^f u_l(P_f) + m_v^f u_v(P_f)$$

Los balances de materia y energía para el proceso de descarga son

$$S = m_l^i + m_v^i - (m_l^f + m_v^f)$$

$$U^i - U^f = S \cdot h_v \left(\frac{P_i + P_f}{2} \right)$$

donde para calcular la entalpía a la salida (vapor saturado de presión igual a la del acumulador variando entre P_i y P_f) se realiza la aproximación siguiente:

$$\int_{P_i}^{P_f} \delta m_{\text{saliendo}} h_v(P) = S h_v \left(\frac{P_i + P_f}{2} \right)$$

y los subíndices l y v se refieren a líquido saturado y vapor saturado, respectivamente.

Combinando adecuadamente las ecuaciones anteriores puede demostrarse que la capacidad específica de almacenamiento es

$$s = \frac{S}{V_T} = \frac{f^i}{v_l(P_i)} + \frac{1-f^i}{v_v(P_i)} - \left(\frac{f^f}{v_l(P_f)} + \frac{1-f^f}{v_v(P_f)} \right)$$

y el balance de energía puede escribirse como:

$$\frac{f^i u_l(P_i)}{v_l(P_i)} + \frac{(1-f^i) u_v(P_i)}{v_v(P_i)} - \left(\frac{f^f u_l(P_f)}{v_l(P_f)} + \frac{(1-f^f) u_v(P_f)}{v_v(P_f)} \right) = s h_v \left(\frac{P_i + P_f}{2} \right)$$

Sustituyendo la primera ecuación en la segunda queda como única incógnita f^f que una vez calculada nos permite determinar el resto de las variables.

Veámoslo con un ejemplo. Se trata de calcular el volumen del acumulador para una capacidad $S = 1000 \text{ kg}$ siendo $P_i = 15 \text{ bar}$, $P_f = 4 \text{ bar}$ y $f^i = 0,9$. A partir de las tablas de propiedades del vapor:

$$\begin{aligned} v_l(P_i) &= 1,154 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg} & u_l(P_i) &= 843 \text{ kJ/kg} \\ v_v(P_i) &= 0,1318 \text{ m}^3/\text{kg} & u_v(P_i) &= 2594 \text{ kJ/kg} \\ v_l(P_f) &= 1,084 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg} & u_l(P_f) &= 604 \text{ kJ/kg} \\ v_v(P_f) &= 0,4627 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg} & u_v(P_f) &= 2553 \text{ kJ/kg} \\ h_v\left(\frac{P_i + P_f}{2}\right) &= 2776 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

La resolución de la ecuación anterior proporciona $f^f = 0,752$. A partir de esta variable se obtienen $s = 86 \text{ kg/m}^3$ y $V_T = 11,6 \text{ m}^3$.

La Fig. 18 permite obtener directamente la capacidad específica de almacenamiento s supuesto $f^i = 0,9$. Dicha gráfica se ha obtenido con un cálculo más riguroso del proceso de descarga pero proporciona resultados próximos al método simplificado.

Figura 18. Capacidad de almacenamiento de los depósitos de vapor

Si el acumulador se carga con vapor recalentado ocurrirá que por cada kilogramo de vapor introducido en el proceso de carga se producirá más de un kilogramo de vapor en el proceso de descarga por lo cual el acumulador tendrá una tendencia a vaciarse de líquido. En el ejemplo anterior si la carga se realiza con vapor a $P_c = 20 \text{ bar}$ y $t_c = 250^\circ\text{C}$ resulta $h_c(P_c, t_c) = 2902 \text{ kJ/kg}$ frente a $h_v \cong 2776 \text{ kJ/kg}$ siendo $m_d/m_c \cong h_c/h_v = 1,045$. Deberá controlarse pues el nivel de líquido en el acumulador comparándolo con el adecuado a la presión interna del mismo y procediendo a inyectar agua para corregir la desviación observada. Cuando el acumulador se carga con vapor saturado este efecto se produce con mucha menor magnitud. En el ejemplo anterior con $P_c = 20 \text{ bar}$ resulta $h_c(P_c) = 2799 \text{ kJ/kg}$ y $m_d/m_c \cong 1,008$. Incluso puede ocurrir que las pérdidas de calor del acumulador produzcan una ganancia neta de líquido. En este caso se procederá a eliminar el exceso de líquido.

La Fig. 19 muestra dos disposiciones típicas del acumulador de vapor aplicado en sistemas de cogeneración [37]. En el primer caso se dispone en paralelo con la turbina de vapor. Ésta sigue la demanda de trabajo y proporciona una cantidad de vapor determinada. La demanda de vapor de proceso queda satisfecha regulando la descarga del acumulador. En el segundo caso el acumulador se dispone en serie con la turbina alimentándose del vapor procedente de ésta y descargando en función de la demanda de los consumidores.

Figura 19. Disposiciones típicas del acumulador de vapor en sistemas de cogeneración

Los acumuladores de vapor pueden descargarse muy rápidamente en períodos de minutos, permitiendo por tanto altas tasas de descarga y liberando a la caldera de satisfacer cargas punta de vapor. Pueden situarse en cualquier lugar de la red, incluso fuera de la sala de calderas.

Los acumuladores de presión constante (Fig. 20) también llamados *acumuladores de agua de alimentación* consisten de un recipiente a presión con el calorifugado y los accesorios necesarios para desarrollar su función. El recipiente suele disponerse en posición vertical de modo que el agua caliente situada en el recinto superior y el agua fría contenida en el recinto inferior puedan acumularse en el mismo tanque. Durante el proceso de carga se inyecta vapor en la parte superior donde se mezcla con agua procedente de la parte inferior. El vapor condensa y el agua se calienta hasta la temperatura de saturación correspondiente a la presión de trabajo. Conforme se va acumulando agua caliente en la parte superior se vacía la parte inferior descendiendo la línea de división hasta que todo el acumulador queda lleno de agua caliente.

Figura 20. Acumulador de agua de alimentación

Por otro lado, durante el proceso de descarga se produce menos agua caliente que la requerida por la caldera y el vapor antes consumido por el acumulador en el proceso de carga puede destinarse ahora a atender las necesidades extraordinarias de los consumidores. El acumulador se va vaciando de agua caliente y recibiendo agua fría en su parte inferior hasta que el acumulador queda lleno de ésta.

La tasa de vaciado de los acumuladores de agua de alimentación está limitada por el flujo másico de agua demandado por la caldera a la que sirven.

El vapor consumido en un ciclo completo de la operación del acumulador puede calcularse a partir de los balances de materia y energía:

$$m_c = m_v + m_f$$

$$m_c h_c = m_v h_v + m_f h_f$$

de donde

$$m_v = m_c \frac{h_c - h_f}{h_v - h_f}$$

Por tanto la capacidad de almacenamiento de vapor S para un acumulador de volumen V_T será

$$S = \frac{f V_T m_v}{v_c m_c} = \frac{f V_T h_c - h_f}{v_c h_v - h_f}$$

donde f es la fracción del volumen del recipiente ocupada por agua líquida.

Se calcula como ejemplo el volumen de un acumulador de agua de alimentación para una capacidad $S = 1000 \text{ kg}$ de vapor. La presión en el interior del mismo es de 4 bar . La temperatura del agua de alimentación es de 60°C y el vapor se dispone a 20 bar y 250°C . La fracción del volumen ocupada por líquido es $f = 0,9$. A partir de las tablas de propiedades del vapor:

$$h_f = h(P = 4 \text{ bar}, t = 60^\circ\text{C}) = 251 \text{ kJ/kg}$$

$$h_c = h_{ls}(P = 4 \text{ bar}) = 605 \text{ kJ/kg}$$

$$v_c = v_{ls}(P = 4 \text{ bar}) = 1,084 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$h_v = h(P = 20 \text{ bar}, t = 250^\circ\text{C}) = 2902 \text{ kJ/kg}$$

La resolución de la ecuación anterior proporciona $V_T = 9,2 \text{ m}^3$ y la capacidad específica de almacenamiento $s = S/V_T = 108 \text{ kg/m}^3$.

Price [40] presenta diversas aplicaciones del acumulador de vapor en la industria. Las ventajas económicas de emplear este tipo de equipos en instalaciones con demandas de vapor variables proceden de dos fuentes. En primer lugar de un aumento de eficiencia de la caldera al trabajar a cargas más estables y en segundo lugar de un ahorro de capital pues los costes de inversión del acumulador pueden verse compensados, a veces con creces, por la disminución de tamaño de la caldera.

2.4.6. Calidad del agua y purga de calderas

Entre las operaciones inherentes a la explotación de una red de vapor la purga de las calderas es una de las más importantes para un mantenimiento preventivo correcto de todos los equipos de la red. Con el término de *purga de caldera* o simplemente purga nos referimos al proceso de extracción de una cierta cantidad de agua del interior de la caldera (del calderín en calderas de tubos de agua) con el fin de evitar la concentración excesiva de los sólidos disueltos. Debemos tener en cuenta que toda el agua que circula por la instalación sufre un proceso de evaporación en la caldera el cual concentra las sales disueltas en el agua líquida presente en la misma. Además, las pérdidas de vapor y condensado lo son de agua pura mientras que el agua de aportación nunca lo es. Por lo tanto debemos extraer sólidos disueltos allí donde se concentran en igual cantidad a la introducida en el sistema por el agua de aportación.

La mayor parte de los equipos de un sistema de vapor son sensibles de una u otra forma a la calidad del agua que procesan pues determina en gran medida su vida útil y el desempeño adecuado de su función. Podemos destacar los siguientes fenómenos asociados a un control incorrecto de la calidad del agua: i) Las sales de calcio y magnesio disueltas en el agua precipitan a temperatura elevada incrustándose en la parte interior de los tubos de la caldera, ii) El metal que forma la caldera, intercambiadores, tuberías y otros equipos se corroe en contacto con agua ácida y cuando ésta contiene gases disueltos (O_2 y CO_2), iii) Los sólidos arrastrados por el vapor pueden depositarse en los sobrecalentadores de las calderas y en los álabes de las turbinas. Estos fenómenos provocan problemas de operación importantes como son pérdidas de efectividad de la transferencia de calor en los intercambiadores, pérdidas de rendimiento de las turbinas, incremento de pérdidas de presión en los procesos de flujo y roturas de tubos.

Tabla 6. Calidad del agua en el interior de las calderas

	Presión (bar)	Salinidad total en CO ₃ Ca (mg/l)	Sílice en Si O ₂ (mg/l)	Sólidos en suspensión (mg/l)	Cloruros en Cl (mg/l)
Calderas pirotubulares					
	< 15	7000	100	300	3000
	15–25	4500	75	300	2000
Calderas acuotubulares					
	< 20	3500	100	300	2000
	20–30	3000	75	250	1500
	30–40	2500	50	150	1000
	40–50	2000	40	100	800
	50–60	1500	30	60	650
	60–70	1250	25	40	500
	70–100	1000	15	20	350

Para evitar estos problemas debe limitarse la presencia de gases y sólidos disueltos. La Norma UNE-9075 indica los límites recomendables en las características del agua en el interior de las calderas. Estos límites que se refieren a la salinidad total, sílice, sólidos en suspensión y cloruros se dan en función de la presión de diseño de la caldera en la Tabla 6.

La cantidad de agua a purgar viene determinada por el balance de solutos indeseables en el agua. Sea por ejemplo el balance de sales

donde x_a es la salinidad del agua de aportación y x_p la salinidad máxima permitida. Despejando, resulta

$$m_p = m_a \frac{x_a}{x_p}$$

Vemos que la cantidad de purga disminuye al hacerlo x_a , es decir al aumentar la calidad del agua de aportación. Con el agua de purga se pierde energía pero el tratamiento del agua de aportación para disminuir x_a también es costoso. Para ello deberá encontrarse un equilibrio óptimo de ambos factores de coste, es decir un valor de x_a que minimize los costes totales.

Para cada uno de los solutos indeseables debe encontrarse el valor correspondiente de m_p aplicando en la práctica el mayor de ellos. Los límites de sílice dados en la tabla anterior se dividirán por dos cuando el vapor producido se destina al accionamiento de turbinas ya que la sílice, que a altas presiones es parcialmente soluble en el vapor, puede ser arrastrada en la vaporización y depositarse en los álabes móviles y ruedas directrices de la turbina, haciendo disminuir el rendimiento de ésta.

Ejemplo: Sea una caldera que produce 50000 kg/h de vapor a 35 bar y alimenta una red que opera con un retorno de condensados del 50% . La salinidad total del agua de aportación es de 250 ppm . Calcúlese la cantidad total de agua a purgar y la de agua de aportación a reponer.

De acuerdo con la norma UNE-9075 debemos trabajar con una salinidad total en el agua de caldera inferior a $x_p = 2500 \text{ ppm}$. A partir del balance de sales (se supone $x_l = 0$)

$$m_a x_a = m_p + m_l$$

y del balance de agua

$$m_a = m_p + m_l$$

se obtienen

$$m_p = m_l \frac{x_a}{x_p - x_a} = 2778 \text{ kg/h}$$

$$m_a = m_p + m_l = 27778 \text{ kg/h}$$

El agua de purga consiste de líquido saturado procedente del calderín de la caldera y tiene una presión y temperatura elevadas. Por consiguiente resulta interesante recuperar su energía. Normalmente, el flujo de agua de purga se conduce a un tanque de revaporización previa estrangulación del mismo. En un sistema convenientemente diseñado el vapor formado estará libre de contaminación y por tanto será útil para ser inyectado en el tanque de agua de alimentación tal como se indica en la Fig. 20a. Esta disposición es relativamente económica pues permite recuperar una parte de la energía disponible en el agua de purga y disminuye las necesidades de agua de aportación. Sin embargo el agua descargada por el purgador del tanque de revaporización contiene todavía energía útil que puede aprovecharse para precalentar el agua de aportación según indica la Fig. 20b. Esta disposición puede resultar obligada para aquellos casos en que el condensado no deba descargarse caliente a las alcantarillas. Los inconvenientes son que aumentan los costes de capital y que el elevado contenido de impurezas del agua dificulta la operación del intercambiador de calor. Un diseño más avanzado se muestra en la Fig. 20c. Éste resulta adecuado cuando el tanque de alimentación contiene agua suficientemente caliente debido al aporte de condensados de los retornos de alta presión. En el intercambiador se condensa el revaporizado calentando el agua de alimentación a la caldera ya comprimida por la bomba.

La recuperación de calor es idónea en aquellas instalaciones que tengan una purga continua, lo que significa generalmente calderas de 10000 kg/h en adelante. En calderas pequeñas y con purga intermitente la recuperación de calor no suele resultar rentable.

Figura 20. Esquemas de recuperación de calor del agua de purga

2.4.7. Selección de los niveles de presión y temperatura

La elección de cuantos niveles de presión debe tener la red y los valores más adecuados para la presión de los mismos depende de varios factores: (1) requerimientos de consumo y uso térmico de vapor por los usuarios, (2) requerimientos de trabajo por los usuarios, (3) coste de los equipos según los materiales a emplear y (4) disponibilidad y coste de tratamiento de agua para aportación y refrigeración. A continuación se indican algunas consideraciones prácticas.

Contenido de humedad en las turbinas de condensación

La selección de los niveles de presión y temperatura comienza normalmente con la premisa de que el sistema dispondrá de una turbina de condensación. La presión de condensación se elige entre 0,05 y 0,15 bar lo que implica temperaturas de condensación entre 30 y 50°C, aproximadamente. La presión y temperatura del vapor producido por las calderas de alta presión deben ser tales que tras su expansión en la turbina de condensación se alcance un estado de vapor húmedo con título mayor que 0,85.

Ejemplo: Calcúlense las temperaturas del vapor t_v correspondientes a las presiones $P_v = 10, 40, 60$ y 100 bar de modo que su expansión en una turbina de condensación con $P_c = 0,05; 0,10$ y $0,15$ bar produzca un vapor de título $x = 0,9$. Suponer un rendimiento isoentrópico para la turbina del 80%. Las soluciones se muestran en la Tabla 7.

Tabla 7. Temperatura del vapor vivo y trabajo específico de la turbina cuando el título del vapor de salida es del 90%

P_v (bar)/ P_c (bar)	t_v (°C)	w (kJ/kg)
100/0,05	527	1124
/0,10	499	1027
/0,15	483	970
60/0,05	465	1019
/0,10	437	925
/0,15	421	869
40/0,05	419	940
0,10	391	846
0,15	375	792
10/0,05	279	687
0,10	251	600
0,15	236	549

Presión del vapor vivo a producir por la caldera

La mayor parte de los factores antes citados deben ser considerados a la hora de determinar esta variable fundamental del diseño de la red. La presión debe ser al menos la suficiente para que su temperatura de condensación asociada satisfaga el máximo nivel térmico de la demanda de calor. Por otro lado al aumentar esta presión lo hará también la cantidad de trabajo cogenerado por las turbinas de contrapresión y extracción. Además debe tenerse en cuenta la cantidad de vapor a producir (ver Fig. 5). Finalmente, la presión elegida y la temperatura correspondiente del vapor influirá en el tipo de materiales a emplear en las calderas, turbinas, tuberías y accesorios de la red de vapor. Para presiones de hasta 40 bar pueden emplearse aceros al carbono. Por encima se requieren aceros especiales. La calidad y coste del agua de aportación también depende la presión elegida.

Niveles de presión

El factor más importante a la hora de decidir cuantos niveles de presión debe tener la red y sus presiones correspondientes es la demanda de vapor para consumo y uso térmico de los consumidores. En general se diseñan redes con 2 a 4 niveles de presión. Valores típicos de presión para una red de 4 niveles son: 100 bar (310°C), 40 bar (250°C), 10 bar (180°C) y 3 bar (130°C), señalándose entre paréntesis las temperaturas de condensación aproximadas. Para una red de 3 niveles: 60 bar (275°C), 20 bar (210°C) y 4 bar (145°C). Los valores anteriores sólo deben considerarse como orientativos.

Turbinas de vapor

Toda planta industrial requiere motores para servir a bombas, compresores, ventiladores, generadores eléctricos de emergencia, etc. La decisión de accionarlos con motores eléctricos que consuman energía eléctrica de la red o con turbinas de vapor destinadas específicamente a su servicio condiciona el número y localización de éstas en la red. Una estrategia sería producir sólo energía eléctrica con un número pequeño de turbinas de gran tamaño, las cuáles al ser más eficientes producirán mayor potencia eléctrica. Esto implicaría accionar las bombas, compresores, etc. con motores eléctricos lo cuál conlleva inconvenientes. En primer lugar si dichos equipos operan a cargas variables su accionamiento eléctrico puede ser más ineficiente que con turbina de vapor. En segundo lugar, en el caso de que falle el suministro de energía eléctrica, debe asegurarse que el proceso productivo pueda pararse de forma ordenada y segura lo que requerirá la disponibilidad de ciertos servicios: aire de instrumentación, agua de refrigeración, bombeo para la evacuación de condensados y agua de purga, bombeo de agua contra incendios, bombeo de agua de alimentación a la caldera, accionamiento de los ventiladores de la caldera, etc. La disponibilidad de estos servicios puede garantizarse empleando turbinas de vapor como motores o recurriendo a motores diesel de emergencia. Los comentarios anteriores sugieren que seleccionar la estrategia global y dentro de ella el tipo de motor más conveniente para cada servicio debe ser objeto de un análisis detallado. El tamaño del motor también es un factor relevante. Un motor eléctrico requiere una potencia de arranque unas seis veces mayor que la potencia nominal que suministra lo que conduce a su sobredimensionado y altera el sistema de distribución eléctrica. Por otro lado las turbinas de vapor de gran potencia son muy eficientes presentando claras ventajas por encima de los 5 MW.

• **Ejemplo 4.** *Aproximación al diseño de una red de vapor*

Tras un análisis detallado de las necesidades energéticas de un proceso industrial se han determinado las siguientes demandas de vapor:

- Consumo de 3,6 kg/s de vapor ($P > 30 \text{ bar}$) para reactivo
- $12 \cdot 10^3 \text{ kW}$ de calor ($T > 225^\circ\text{C}$)
- $4 \cdot 10^3 \text{ kW}$ de calor ($T > 195^\circ\text{C}$)
- $9 \cdot 10^3 \text{ kW}$ de calor ($T > 110^\circ\text{C}$)

El consumo de energía eléctrica y/o mecánica se ha estimado en unos 5 MW. Se dispone de agua de refrigeración abundante a 25°C . La Ingeniería encargada del diseño básico del proceso indica que podrá aprovecharse el calor desprendido en un reactor exotérmico produciendo al menos 3 MW de calor en forma de vapor a 4 bar.

Se trata de perfilar un diseño inicial para la red de vapor.

Solución:

- a) A partir de las tablas del vapor de agua obtenemos los siguientes valores ordenados de menor a mayor de temperaturas de ebullición–presión de vapor en función de los datos

$t = 25^\circ\text{C}$	$p = 0,03169 \text{ bar}$
$t = 110^\circ\text{C}$	$p = 1,43 \text{ bar}$
$t = 143,6^\circ\text{C}$	$p = 4 \text{ bar}$
$t = 195^\circ\text{C}$	$p = 14 \text{ bar}$
$t = 225^\circ\text{C}$	$p = 25,5 \text{ bar}$
$t = 234^\circ\text{C}$	$p = 30 \text{ bar}$

La selección de los niveles de presión de la red debe realizarse dejando cierto margen para las pérdidas de presión propias del transporte del vapor a los puntos de consumo y para que exista un gradiente de temperatura suficiente en los equipos de intercambio de calor. Vemos que los niveles de presión:

$p_1 = 40 \text{ bar}$	$t_s = 250,4^\circ\text{C}$	$(- 225 = 25,4^\circ\text{C})$
$p_2 = 20 \text{ bar}$	$t_s = 212,4^\circ\text{C}$	$(- 195 = 17,4^\circ\text{C})$
$p_3 = 4 \text{ bar}$	$t_s = 143,6^\circ\text{C}$	$(- 110 = 33,6^\circ\text{C})$

garantizan satisfacer las cargas térmicas y aprovechar el vapor producido por el reactor. Dado que la demanda del vapor de media es reducida frente a las otras podría considerarse también la eliminación de este nivel de presión.

- b) Pasamos a continuación a calcular los consumos efectivos de vapor que debe suplir el sistema de generación. Supondremos que se recuperan todos los condensados de un modo eficiente de acuerdo al siguiente esquema

Las entalpías del líquido y del vapor saturado a los distintos niveles de presión se indican a continuación:

- | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | $p = 40 \text{ bar}$ | $h_{ls} = 1087 \text{ kJ/kg}$ | $h_{vs} = 2801 \text{ kJ/kg}$ | $\Delta h_{vap} = 1713 \text{ kJ/kg}$ |
| (2) | $p = 20 \text{ bar}$ | $h_{ls} = 909 \text{ kJ/kg}$ | $h_{vs} = 2799 \text{ kJ/kg}$ | $\Delta h_{vap} = 1890 \text{ kJ/kg}$ |
| (3) | $p = 4 \text{ bar}$ | $h_{ls} = 605 \text{ kJ/kg}$ | $h_{vs} = 2739 \text{ kJ/kg}$ | $\Delta h_{vap} = 2134 \text{ kJ/kg}$ |

Sigue la secuencia de cálculos necesarios:

$$Q_1 = m_1^* \Delta h_{vap}(1) \rightarrow m_1^* = 7,00 \text{ kg/s}$$

$$m_1^r = m_1^* [h_{ls}(1) - h_{ls}(2)] / \Delta h_{vap}(2) = 0,66 \text{ kg/s}$$

$$m_1^l = m_1^* - m_1^r = 6,34 \text{ kg/s}$$

$$Q_2 = (m_2 - m_1^r) \Delta h_{vap}(2) \rightarrow m_2 = 1,46 \text{ kg/s}$$

$$m_2^* = m_1^l + m_2 = 8,46 \text{ kg/s}$$

$$m_2^r = m_2^* [h_{ls}(2) - h_{ls}(3)] / \Delta h_{vap}(3) = 1,20 \text{ kg/s}$$

$$m_2^l = m_2^* - m_2^r = 7,26 \text{ kg/s}$$

$$Q_3 - Q_r = (m_3 + m_2^r) \Delta h_{vap}(3) \rightarrow m_3 = 1,61 \text{ kg/s}$$

$$m_c = m_2^* + m_3 = 10,07 \text{ kg/s}$$

$$m_l = m_l^* + m_v = 10,60 \text{ kg/s}$$

Comprobación del cierre de balance de materia

$$m_l + m_2 + m_3 = 13,67 \text{ kg/s}$$

$$m_v + m_c = 13,67 \text{ kg/s}$$

- c) Bajo las hipótesis siguientes: i) la presión de la caldera es justo la necesaria para suplir vapor al nivel de alta, ii) existirá una turbina trabajando a condensación en la red y iii) el rendimiento isoentrópico de las turbinas de vapor es del 80%, pasamos a calcular el trabajo específico desarrollado por éstas y las condiciones del vapor a la salida de las mismas de acuerdo con el siguiente esquema conceptual

Para una presión de condensación de $0,10 \text{ bar}$ la temperatura del vapor a la entrada de la turbina debe ser de al menos 391°C para que el título a la salida supere el 90% de acuerdo con la Tabla 7. Dando cierto margen de seguridad elegimos $T_1 = 400^\circ\text{C}$.

Cálculo de los estados termodinámicos y del trabajo específico de las turbinas:

(1) $P_1 = 40 \text{ bar}$ $T_1 = 400^\circ\text{C}$ $h_1 = 3213 \text{ kJ/kg}$ $s_1 = 6,769 \text{ kJ/(kgK)}$

(2) $P_2 = 20 \text{ bar}$ $T_2 = 317,3^\circ\text{C}$ $h_2 = 3062 \text{ kJ/kg}$ vapor recalentado

(3) $P_3 = 4 \text{ bar}$ $T_3 = 167,4^\circ\text{C}$ $h_3 = 2791 \text{ kJ/kg}$ vapor recalentado

(4) $P_4 = 0,1 \text{ bar}$ $T_4 = 45,8^\circ\text{C}$ $h_4 = 2357 \text{ kJ/kg}$ $x_4 = 0,906$

Turbina de alta-media: $w_{12} = h_1 - h_2 = 150 \text{ kJ/kg}$

Turbina de alta-baja: $w_{13} = h_1 - h_3 = 422 \text{ kJ/kg}$

Turbina de condensación: $w_{14} = h_1 - h_4 = 855 \text{ kJ/kg}$

- d) Para suplir vapor saturado a los consumidores debemos atemperar el vapor recalentado a la salida de las turbinas con agua líquida. Supondremos de momento el siguiente estado termodinámico para ésta

$$P_w = 50 \text{ bar} \quad t_w = 121,1^\circ\text{C} \quad h_w = 512 \text{ kJ/kg}$$

Calculando los procesos de atemperación resulta

$$m_1^v/m_1 = (h_1 - h_w)/(h_1^v - h_w) = 0,8475$$

$$m_2^v/m_2 = (h_2 - h_w)/(h_2^v - h_w) = 0,8969$$

$$m_3^v/m_3 = (h_3 - h_w)/(h_3^v - h_w) = 0,9772$$

$$m_1^v = (m_1^v/m_1)m_1 = 8,98 \text{ kg/s}$$

$$m_1^w = m_1 - m_1^v = 1,62 \text{ kg/s}$$

$$m_2^v = (m_2^v/m_2)m_2 = 1,31 \text{ kg/s}$$

$$m_2^w = m_2 - m_2^v = 0,15 \text{ kg/s}$$

$$m_3^v = (m_3^v/m_3)m_3 = 1,57 \text{ kg/s}$$

$$m_3^w = m_3 - m_3^v = 0,04 \text{ kg/s}$$

e) Podemos calcular ahora una aproximación del trabajo cogenerado

$$W_{12} = m_2^v w_{12} = 196 \text{ kW}$$

$$W_{13} = m_3^v w_{13} = 662 \text{ kW}$$

que vemos es muy pequeño comparado con la demanda (5000 kW). Así, con la presión de caldera supuesta en c, debemos producir mucho trabajo en la turbina de condensación ($W_{14} = 4202 \text{ kW}$) o comprarlo a la compañía eléctrica. Observamos también que el mayor consumo de vapor correspondiente al nivel de alta presión no se aprovecha para cogenerar. Debemos esperar por tanto un cambio significativo aumentando la presión de la caldera.

f) Para la cantidad de vapor a producir, mucho menor que 50 kg/s, no resulta justificado superar los 100 bar de presión en el nivel de alta de acuerdo con la Fig. 5. Supondremos pues esta presión y procederemos a repetir los cálculos de los apartados c a e.

(c)	$P_c = 100 \text{ bar}$	$T_c = 500^\circ\text{C}$	$h_c = 3374 \text{ kJ/kg}$	$s_c = 6,597 \text{ kJ/(kgK)}$
(1)	$P_1 = 40 \text{ bar}$	$T_1 = 376,2^\circ\text{C}$	$h_1 = 3156 \text{ kJ/kg}$	vapor recalentado
(2)	$P_2 = 20 \text{ bar}$	$T_2 = 298,2^\circ\text{C}$	$h_2 = 3019 \text{ kJ/kg}$	vapor recalentado
(3)	$P_3 = 4 \text{ bar}$	$T_3 = 155,9^\circ\text{C}$	$h_3 = 2766 \text{ kJ/kg}$	vapor recalentado
(4)	$P_4 = 0,1 \text{ bar}$	$T_4 = 45,8^\circ\text{C}$	$h_4 = 2346 \text{ kJ/kg}$	$x_4 = 0,901$

Turbina de caldera–alta: $w_{c1} = h_c - h_1 = 218 \text{ kJ/kg}$

Turbina de caldera–media: $w_{c2} = h_c - h_2 = 355 \text{ kJ/kg}$

Turbina de caldera–baja: $w_{c3} = h_c - h_3 = 608 \text{ kJ/kg}$

Turbina de condensación: $w_{c4} = h_c - h_4 = 1028 \text{ kJ/kg}$

$$m_1^v/m_1 = 0,8657 \quad m_1^v = 9,18 \text{ kg/s} \quad m_1^w = 1,42 \text{ kg/s}$$

$$m_2^v/m_2 = 0,9122 \quad m_2^v = 1,33 \text{ kg/s} \quad m_2^w = 0,13 \text{ kg/s}$$

$$m_3^v/m_3 = 0,9880 \quad m_3^v = 1,59 \text{ kg/s} \quad m_3^w = 0,02 \text{ kg/s}$$

$$W_{c1} = m_1^v w_{c1} = 2001 \text{ kW} \quad W_{c2} = m_2^v w_{c2} = 472 \text{ kW} \quad W_{c3} = m_3^v w_{c3} = 967 \text{ kW}$$

Ahora el trabajo cogenerado es de unos 3440 kW frente a una demanda de 5000 kW. La turbina de condensación deberá producir los $W_{c4} = 1560 \text{ kW}$ restantes y requerirá un flujo másico igual a

$$m_4^v = W_{c4}/w_{c4} = 1,50 \text{ kg/s}$$

El flujo másico de vapor producido por la caldera, resulta

$$m_c^v = m_1^v + m_2^v + m_3^v + m_4^v = 13,60 \text{ kg/s}$$

- g) Hasta ahora no hemos tenido en cuenta el proceso de recuperación de condensado y de alimentación de agua a la caldera. Suponiendo nula la purga de caldera y que el agua tratada se dispone a 1 bar y 25°C, podemos plantear la operación del desgasificador como sigue

donde	$m_c = 10,07 \text{ kg/s}$	$h_c = 605 \text{ kJ/kg}$	líquido saturado a 4 bar
	$m_4^v = 1,50 \text{ kg/s}$	$h_4^l = 192 \text{ kJ/kg}$	líquido saturado a 0,1 bar
	$m_v = 3,60 \text{ kg/s}$	$h_{aa} = 105 \text{ kJ/kg}$	líquido a 1 bar y 25°C
		$h_d^v = 2766 \text{ kJ/kg}$	vapor de baja presión
		$h_d^l = 505 \text{ kJ/kg}$	líquido saturado a 2 bar

A partir de los balances de materia y energía en el desgasificador obtenemos:

$$m_d^v = \frac{m_c (h_d^l - h_c) + m_4^v (h_d^l - h_4^l) + m_{aa} (h_d^l - h_{aa})}{h_d^v - h_d^l} = 0,40 \text{ kg/s}$$

$$m_d^l = m_d^v + m_c + m_4^v + m_{aa} = 15,57 \text{ kg/s}$$

Actualizando los resultados afectados por la aparición del flujo de vapor para el desgasificador se obtiene

$$m_3^v = \left(\frac{m_3^v}{m_3} \right) m_3 + m_d^v = 1,99 \text{ kg/s}$$

$$m_c^v = m_1^v + m_2^v + m_3^v + m_4^v = 14,00 \text{ kg/s}$$

$$W_{c3} = m_3^v w_{c3} = 1210 \text{ kW}$$

$$W = W_{c1} + W_{c2} + W_{c3} + W_{c4} = 5243 \text{ kW}$$

- h) Todavía queda trabajo por hacer: i) Falta considerar la purga de caldera lo que implica calcular su cantidad y proponer algún esquema de recuperación térmica, ii) Falta calcular las bombas necesarias para la circulación del agua (la bomba entre el desgasificador y la caldera podría accionarse con una turbina de vapor), iii) Cabe precalentar el agua de alimentación a caldera con vapor a 20 bar en un calentador abierto o cerrado, iv) los rendimientos isoentrópicos supuestos para las turbinas son sólo aproximados y podría mejorarse su estimación una vez se hubiera concretado las turbinas a instalar y v) No se han tenido en cuenta las pérdidas de energía asociadas al aprovechamiento del trabajo producido por las turbinas (suponiendo que todas se destinan a la producción de energía eléctrica con un rendimiento mecánico-eléctrico del 95% la potencia eléctrica producida sería aproximadamente $5243 \times 0,95 \cong 5000 \text{ kW}$ igual a la indicada en el enunciado). A falta de estos y otros detalles importantes se resumen en la Fig. 21 los resultados obtenidos.

Los métodos empleados para el cálculo automático del diseño óptimo de redes de vapor pueden consultarse en la bibliografía especializada [33, 41, 42].

Figura 21. Resultados aproximados para la red de vapor

• **Ejemplo 5. Optimización de la operación de una red de vapor**

La Fig. 22 muestra la disposición de un sistema de cogeneración donde los flujos de masa m_i se expresan en kg/s y los de trabajo W_i , electricidad e_i y combustible F en kW .

Figura 22. Red de vapor

Se desea calcular la estrategia óptima de operación que minimizará los costes horarios.

El cuadro 2 proporciona los datos técnicos de los equipos, sus límites de operación, los precios energéticos y las características de la demanda.

Cuadro 2

Datos de las turbinas			
<i>Turbina 1</i>		<i>Turbina 2</i>	
Producción máxima	6250 kW	Producción máxima	9000 kW
Producción mínima	2500 kW	Producción mínima	3000 kW
Flujo máximo de entrada (m_1)	24,2 kg/s	Flujo máximo de entrada (m_2)	30,7 kg/s
Flujo máximo ($m_1 - m_{1m}$)	16,6 kg/s	Flujo máximo de salida (m_{2b})	17,9 kg/s
Flujo máximo de salida (m_{1c})	7,8 kg/s		
Características de los flujos agua-vapor			
	<i>Presión (bar)</i>	<i>Entalpía (kJ/kg)</i>	<i>Demanda (kg/s)</i>
Vapor de alta presión	45	3161	0
Vapor de media presión	15	2947	34,2
Vapor de baja presión	5	2747	12,7
Vapor a condensador (m_{1c})		2575	
Agua de alimentación	1	449	

Demanda de energía eléctrica: 24450 kW

Rendimiento de la caldera: 75%

Coste del combustible: 1,728 ptas./kWh Coste de la energía eléctrica comprada: 7,170 ptas./kWh

Solución: Este problema puede resolverse con facilidad por programación lineal. En el Cuadro 3 se presenta su formulación empleando la aplicación LINGO [36] y en el Cuadro 4 los resultados.

Un análisis de la solución óptima obtenida nos indica que no se estrangula vapor ($m_{am} = 0$ y $m_{ab} = 0$). Es decir todo el vapor servido por la caldera, excluido el necesario para atender la demanda de vapor de alta que en este caso es nula, produce cogeneración: primero realiza trabajo en la turbina y luego pasa a atender la demanda de uso térmico o consumo de la planta.

También resulta interesante estudiar la información contenida en los costes marginales de la solución. Veamos por ejemplo los correspondientes a las restricciones de demanda

	Δ Demanda	Costaría
• Vapor de alta	1 kg/s	6248 ptas./h ó 1,74 ptas./kg
• Vapor de media	1 kg/s	4714 ptas./h ó 1,31 ptas./kg
• Vapor de baja	1 kg/s	3280 ptas./h ó 0,91 ptas./kg
• Energía eléctrica	1 kW	7,17 ptas./h ó 7,17 ptas./kWh

Cuadro 3

```

! Minimizacion de los costes horarios de operacion en;
!   un sistema de cogeneracion con red de vapor;
! basado en Edgar-Himmelblau;
!       Optimization of Chemical Processes;
!       McGraw-Hill, New York, 1989;
!;
! FUNCION OBJETIVO;
Min = 1.728*f+7.170*eec; ! COSTE en ptas/hora;
!;
! RESTRICCIONES;
! Demandas;
[DEVA] mad=0;           ! DEMANDA DE VAPOR DE ALTA PRESION;
[DEVM] mmd=34.2;       ! DEMANDA DE VAPOR DE MEDIA PRESION;
[DEVB] mbd=12.7;       ! DEMANDA DE VAPOR DE BAJA PRESION;
[DEEE] eed=24450;      ! DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA;
! Limites de potencia de las turbinas;
[T1PS] wp1<=6250;     ! PRODUCCION MAXIMA EN TURBINA 1;
[T1PI] wp1>=2500;     ! PRODUCCION MINIMA EN TURBINA 1;
[T2PS] wp2<=9000;     ! PRODUCCION MAXIMA EN TURBINA 2;
[T2PI] wp2>=3000;     ! PRODUCCION MINIMA EN TURBINA 2;
! Limites de flujo en las turbinas
[FME1] m1   <=24.2;    ! FLUJO MAXIMO DE ENTRADA A TURBINA 1;
[FMI1] m1-m1m<=16.6;  ! FLUJO MAXIMO EN TURBINA 1;
[FMS1] m1c   <=7.8;    ! FLUJO MAXIMO DE SALIDA EN TURBINA 1;
[FME2] m2   <=30.7;    ! FLUJO MAXIMO DE ENTRADA A TURBINA 2;
[FMS2] m2b   <=17.9;   ! FLUJO MAXIMO DE SALIDA EN TURBINA 2;
! Balances de energia;
[BECA] 2712*map-0.75*f=0;           ! CALDERA;
[BET1] wp1-3161*m1+2947*m1m+2747*m1b+2575*m1c=0; ! TURBINA 1;
[BET2] wp2-3161*m2+2947*m2m+2747*m2b=0;           ! TURBINA 2;
[BEEE] wp1+wp2+eec-eed=0;           ! ENERGIA ELECTRICA;
! Balances de materia;
[BMCA] mad+mam+m1+m2-map=0;         ! Colector de alta;
[BMCM] m1m+m2m+mam-mab-mmd=0;       ! Colector de media;
[BMCB] m1b+m2b+mab-mbd=0;           ! Colector de baja;
[BMT1] m1-m1m-m1b-m1c=0;            ! Turbina 1;
[BMT2] m2-m2m-m2b=0;                ! Turbina 2;
!;
End

```

Cuadro 4

Objective value:		378184.5
Variable	Value	Reduced Cost
F	169590.4	0.0000000
EEC	11873.40	0.0000000
MAD	0.0000000	0.0000000
MMD	34.20000	0.0000000
MBD	12.70000	0.0000000
EED	24450.00	0.0000000
WP1	3576.600	0.0000000
WP2	9000.000	0.0000000
M1	16.20000	0.0000000
M1M	15.65100	0.0000000
M1C	0.0000000	2046.828
M2	30.70000	0.0000000
M1B	0.5490006	0.0000000
MAP	46.90000	0.0000000
M2M	18.54900	0.0000000
M2B	12.15100	0.0000000
MAM	0.0000000	1534.380
MAB	0.0000000	1434.000
Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	378184.5	-1.0000000
DEVA	0.0000000	-6248.448
DEVM	0.0000000	-4699.336
DEVB	0.0000000	-3282.631
DEEE	0.0000000	-7.1700000
T1PS	2673.400	0.0000000
T1PI	1076.600	0.0000000
T2PS	0.0000000	-0.4440892E-14
T2PI	6000.000	0.0000000
FMI1	16.05100	0.0000000
FMS1	7.800000	0.0000000
FME2	0.0000000	0.3637979E-11
FMS2	17.35100	0.0000000
BECA	0.0000000	2.304000
BET1	0.0000000	7.1700000
BET2	0.0000000	7.1700000
BEEE	0.0000000	-7.1700000
BMCA	0.0000000	6248.448
BMCM	0.0000000	-4714.068
BMCB	0.0000000	-3280.068
BMT1	0.0000000	16415.92
BMT2	0.0000000	16415.92

• **Ejemplo 6. Análisis de costes y propuestas de mejora**

La Fig. 23 muestra un esquema simplificado de una red de vapor actualmente en operación.

Figura 23. Red de vapor

Como puede apreciarse la red dispone de tres niveles de presión dándose las siguientes demandas de vapor

- Nivel de alta ($P = 42 \text{ bar}$, $T = 405^\circ\text{C}$) : $M1 = 22 \text{ kg/s}$
- Nivel de media ($P = 15 \text{ bar}$) : $M2 = 23 \text{ kg/s}$
- Nivel de baja ($P = 5,5 \text{ bar}$) : $M3 = 2,5 \text{ kg/s}$

Las tres primeras turbinas son de contrapresión y van acopladas a sendas máquinas debiendo satisfacer justamente su demanda de potencia. La cuarta turbina es de condensación ($P = 0,135 \text{ bar}$) y atiende parte de la demanda de energía eléctrica que es $DE = 19 \text{ MW}$. Parte de esta demanda puede cubrirse comprando energía eléctrica a la compañía suministradora con un límite de potencia establecido por contrato de 5 MW . Las características técnicas de las turbinas se dan a continuación.

	Rendimiento isoentrópico	Trabajo específico (kJ/kg)	Potencia máxima (kW)	Demanda (kW)
T1	0,80	218	6000	5250
T2	0,73	156	1500	1100
T3	0,79	380	6000	5800
T4	0,73	760	16000	—

Un cálculo aproximado de los dispositivos de atemperación de vapor da las siguientes necesidades de agua

$$A1: X_7/X_9 = 0,15$$

$$A2: X_8/X_{12} = 0,015$$

Por otro lado las necesidades de vapor de agua para desgasificación y de agua de aportación para suplir purgas y pérdidas se estiman en

$$A3: X_{13}/X_1 = 0,06$$

$$A4: X_{15}/X_1 = 0,08$$

El consumo específico de gas natural en la caldera, con un rendimiento próximo al 94%, se ha calculado en 2990 kJ por kg de vapor producido.

Como se indica en la Fig. 23 cuando existan excedentes de vapor de baja presión se pasan por un aerocondensador (flujo X_{14}).

Los precios de los recursos consumidos son los siguientes:

- Gas natural: 0,467 ptas./MJ
- Electricidad: 2,625 ptas./MJ (9,45 ptas./kWh)
- Agua: 0,066 ptas./kg

Se pide determinar en primer lugar como llevar de modo óptimo la operación de la planta bajo las condiciones dadas.

Solución: Los datos del problema se han preparado para su fácil resolución con programación lineal. En el Cuadro 5 se muestra el modelo escrito para LINGO y en el Cuadro 6 los resultados obtenidos.

Analizando estos resultados vemos que los costes marginales de los distintos servicios que presta la red de vapor son:

- Vapor de alta : 1,40 ptas./kg
- Vapor de media : 1,19 ptas./kg
- Vapor de baja : 0 ptas./kg
- Trabajo P1 : 0,964 ptas./MJ (3,47 ptas./kWh)
- Trabajo P2 : 7,64 ptas./MJ (27,5 ptas./kWh)
- Trabajo P3 : 3,69 ptas./MJ (13,3 ptas./kWh)
- Electricidad DE : 2,625 ptas./MJ (9,45 ptas./kWh)

Constatamos que una buena cantidad ($X_{14} = 14,57 \text{ kg/s}$) del vapor de baja disponible no encuentra consumidor que lo demanda despilfarrándose su energía en el aerocondensador. Por ello el coste marginal del vapor de baja es nulo. Si hubiera un incremento de su demanda podría atenderse sin ningún coste adicional. Este hecho también justifica el coste marginal tan elevado de la potencia producida por la turbina $T2$ que apenas cogenera pues su vapor de escape no se demanda y además utiliza en parte vapor estrangulado procedente de X_9 .

Cuadro 5

```

! Minimizacion de los costes de operacion en;
;           un sistema de cogeneracion con red de vapor.;
! Basado en S.M. Ranade and W.E. Robert;
!           Marginal-utility-cost concept helps maximize plant efficiency;
!           Power, July 1987, pp. 49-52.;
!;
! FUNCION OBJETIVO (Coste de operacion en ptas/s);
Min = 0.467*egn + 2.625*ce + 0.066*x15;
! RESTRICCIONES;
! Apartado A;
! Demandas de vapor (en kg/s), trabajo (MW) y energia electrica (MW);
[demva]  m1=22;
[demvm]  m2=23;
[demvb]  m3=2.5;
[demt1]  p1=5.25;
[demt2]  p2=1.1;
[demt3]  p3=5.8;
[demee]  de=19.9;
! Potencia maxima de turbinas en MW;
[p1max]  p1<=6;
[p2max]  p2<=1.5;
[p3max]  p3<=6;
[p4max]  p4<=16;
! Limitacion de compra de energia electrica en MW;
[cemax]  ce<=5;
! Balances de materia en kg/s;
[bmava]  x1 - x2 - x3 - x4 - x5 - m1=0;
[bmavm]  x3 + x9 - x10 - x11 - m2=0;
[bmavb]  x4 + x11 + x12 - x13 - x14 - m3=0;
[bmat1]  x2 + x7 - x9=0;
[bmat2]  x8 + x10 - x12=0;
[bmaat]  x6 - x7 - x8=0;
[resa1]  0.15 * x9 - x7=0;
[resa2]  0.15 * x12 - x8=0;
[resa3]  0.06 * x1 - x13=0;
[resa4]  0.08 * x1 - x15=0;
! Balance de energia electrica y produccion de las turbinas en MW;
[balee]  p4 + ce - de=0;
[prot1]  0.218 * x3 - p1=0;
[prot2]  0.156 * x11 - p2=0;
[prot3]  0.380 * x4 - p3=0;
[prot4]  0.760 * x5 - p4=0;
! Consumo de gas natural en MW;
[congn]  2.99 * x1 - egn=0;

```

Cuadro 6

Objective value:		132.8388
Variable	Value	Reduced Cost
EGN	261.5406	0.000000
CE	3.900000	0.000000
X15	6.997741	0.000000
M1	22.00000	0.000000
M2	23.00000	0.000000
M3	2.500000	0.000000
P1	5.250000	0.000000
P2	1.100000	0.000000
P3	5.800000	0.000000
DE	19.90000	0.000000
P4	16.00000	0.000000
X1	87.47176	0.000000
X2	5.073406	0.000000
X3	24.08257	0.000000
X4	15.26316	0.000000
X5	21.05263	0.000000
X9	5.968713	0.000000
X10	0.0000000	1.191368
X11	7.051282	0.000000
X12	0.0000000	0.000000
X13	5.248306	0.000000
X14	14.56613	0.000000
X7	0.8953070	0.000000
X8	0.0000000	0.000000
X6	0.8953070	0.000000
Row	Slack or Surplus	Dual Price
1	132.8388	-1.000000
DEMVA	0.0000000	-1.405565
DEMVM	0.0000000	-1.191175
DEMVB	0.0000000	0.0000000
DEMT1	0.0000000	-0.9816663
DEMT2	0.0000000	-7.635739
DEMT3	0.0000000	-3.698855
DEMEE	0.0000000	-2.629102
P1MAX	0.7500000	0.0000000
P2MAX	0.4000000	0.0000000
P3MAX	0.2000000	0.0000000
P4MAX	0.0000000	0.7807763
CEMAX	1.100000	0.0000000
BMAVA	0.0000000	-1.401610
BMAVM	0.0000000	-1.191368
BMAVB	0.0000000	0.0000000
BMAT1	0.0000000	-1.401610
BMAT2	0.0000000	0.0000000
BMAAT	0.0000000	0.0000000
RESA1	0.0000000	-1.401610
RESA2	0.0000000	0.0000000
RESA3	0.0000000	0.0000000
RESA4	0.0000000	0.6600000E-01
BALEE	0.0000000	-2.625000
PROT1	0.0000000	-0.9816663
PROT2	0.0000000	-7.635739
PROT3	0.0000000	-3.698855
PROT4	0.0000000	-1.844224
CONGN	0.0000000	0.4670000

Puesto que el coste marginal del trabajo producido por $P2$ y $P3$ son mayores que el coste de la energía eléctrica, podría plantearse, en la medida que el caso analizado responda a las condiciones habituales de operación de la planta, renovar el contrato de suministro con la compañía eléctrica aumentando la potencia máxima para accionar con motores eléctricos las cargas $P2$ y $P3$.

Suponiendo un rendimiento del 90% para los motores eléctricos la propuesta concreta se plantea en el siguiente diagrama

Resolviendo este caso se observa que el coste de operación disminuye unas $7,2 \text{ ptas./s}$, más de un 5% del coste inicial. Ya no se estrangula vapor vivo ($X_2 = 0$) ni se despilfarra vapor de baja ($X_{14} = 0$). No obstante la solución es poco realista

$$W2 = 0,169 \text{ MW} \ll (W2)_{\text{máx}} = 1,5 \text{ MW}$$

$$W3 = 2,201 \text{ MW} < (W3)_{\text{máx}} = 6 \text{ MW}$$

pues las turbinas se ven obligadas a trabajar a cargas muy bajas.

Una solución más práctica consistiría en eliminar una o las dos turbinas directamente. Los cálculos pueden hacerse fácilmente pues bastará con introducir en el modelo anterior las restricciones adicionales $W2 = 0$, $W3 = 0$ o ambas. A continuación se listan los costes de operación para las distintas opciones analizadas.

Operación inicial : $132,84 \text{ ptas./s}$

Implantación de motores eléctricos

$W2 \neq 0, W3 \neq 0$: $125,67 \text{ ptas./s}$

$W2 = 0, E3 = 0$: $128,94 \text{ ptas./s}$

$W3 = 0, E2 = 0$: $128,36 \text{ ptas./s}$

$W2 = 0, W3 = 0$: $130,02 \text{ ptas./s}$

La solución más práctica parece ser por tanto eliminar la turbina $T3$ sustituyéndola por un motor eléctrico. El ahorro de coste de operación sería de $4,48 \text{ ptas./s}$ lo que representa más de un 3% . Un motor eléctrico de 6 MW requiere una inversión para compra e instalación de unas $\sim 10^8 \text{ ptas}$. Suponiendo un período de operación para la planta de 8000 horas/año , resulta que la inversión se recupera en menos de un año.

Este ejemplo se basa en el trabajo de Ranade y Robert [43].

Capítulo 3

Cogeneración con turbinas de gas

3.1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han producido notables perfeccionamientos en el diseño y fabricación de las turbinas de gas. Por otro lado, España que estaba aislada de las grandes redes europeas de distribución de gas natural ha desarrollado una red interna de gaseoductos que en breve quedará conectada a las redes europeas y a los suministradores del norte de África. Ambos factores, la competitividad en rendimiento y precios de inversión de las turbinas de gas junto con la accesibilidad a un combustible limpio, barato y abundante, han contribuido a que la mayor parte de la potencia instalada en plantas de cogeneración corresponda a este tipo de motor. En el caso de las grandes plantas de cogeneración para la industria y refiriéndonos a las instaladas en las dos últimas décadas su predominio resulta abrumador.

Una de las principales ventajas de la turbina de gas es la variada oferta de equipos que ofrecen los distintos fabricantes. Variada tanto por tipo de tecnología como por gama de tamaños. Así se ofrecen hoy turbinas de gas con tamaños desde cientos de kilowatios hasta cientos de megawatios ampliándose el margen casi cada año. Otra ventaja para su aplicación en cogeneración es la limpieza y elevada temperatura de sus gases de escape lo que facilita su empleo directo en algunos casos y posibilita la producción de agua caliente o vapor a distintos niveles térmicos.

Sus inconvenientes más destacados son que presentan un rendimiento menor que los MACI en la gama de bajas potencias, que sus costes de inversión aumentan si se reparte la potencia a instalar entre varias unidades y sobre todo su mal comportamiento trabajando a cargas parciales y/o con arranques frecuentes.

Con vistas a comparar los parámetros termodinámicos con los correspondientes a los sistemas de cogeneración con turbina de vapor (véase el Capítulo 2) se muestran en la Tabla 1 los resultados obtenidos siguiendo el procedimiento descrito en el Ejemplo 1.

De la comparación cabe destacar que los sistemas de cogeneración con turbina de gas producen más trabajo y ahorran más energía primaria, sobre todo en el caso en que la demanda de calor tenga lugar a temperaturas elevadas.

Tabla 1. Parámetros característico del sistema de cogeneración para producir agua caliente o vapor saturado con la turbina de gas TORNADO de 6000 kW de potencia nominal

	Q (kW)	\dot{m} (kg/s)	RWQ	IAE
Agua caliente	11480	—	0,523	0,332
Vapor a 100°C	11380	4,95	0,527	0,329
Vapor a 150°C	10780	4,55	0,557	0,313
Vapor a 200°C	10040	4,16	0,598	0,293
Vapor a 250°C	9190	3,80	0,653	0,267

• **Ejemplo 1.** Parámetros característicos de la cogeneración con turbina de gas

A partir de los datos del Cuadro 2a para la turbina de gas TORNADO de 6 MW calcúlense valores aproximados para el calor cogenerado cuando se produce agua caliente a 90°C y vapor de agua saturado a 100, 150, 200 y 250°C.

Solución: El flujo másico de los gases de escape de la turbina TORNADO es $\dot{m} = 28,2$ kg/s y su temperatura $t_e = 470^\circ\text{C}$ según el Cuadro 2a. Con una potencia nominal $W = 6000$ kW y un rendimiento eléctrico $W/F = 0,293$ según dicha tabla se deduce que el combustible consumido es $F = 6000/0,293 = 20480$ kW expresado en potencia calorífica inferior. Suponiendo un 2% de pérdidas de energía en la turbina con relación al combustible consumido se obtiene que la energía disponible en los gases de escape es $G = (1 - 0,02) F - W = 14070$ kW. Como los valores tabulados para las turbinas se dan para una temperatura ambiente $t_0 = 15^\circ\text{C}$ siguiendo la norma ISO, podemos calcular el calor específico medio para los gases de escape

$$c_p = \frac{G}{\dot{m}(t_e - t_0)} = \frac{14070}{28,2 \cdot 455} \cong 1,1 \text{ kJ/kg K}$$

En el caso de producir agua caliente a 90°C y suponiendo que exhaustamos térmicamente los gases de escape al máximo conseguimos una temperatura de salida $t_s = 100^\circ\text{C}$. El calor cedido al agua caliente será

$$Q = \dot{m} c_p (t_e - t_s) = 28,2 \cdot 1,1 \cdot 370 = 11480 \text{ kW}$$

Las prestaciones del sistema de cogeneración serán:

- Rendimiento eléctrico: $RWF = W/F = 0,293$
- Relación trabajo-calor: $RWQ = W/Q = 1,913$
- Ahorro de energía primaria: $IAE = \frac{(W/\eta_w + Q/\eta_Q) - F}{(W/\eta_w + Q/\eta_Q)} = 0,332$

suponiendo $\eta_w = 0,35$ y $\eta_Q = 0,85$.

En el caso de la producción de vapor la temperatura de salida de los gases de escape estará limitada por las condiciones en que se debe producir la transferencia de calor. La figura siguiente muestra el perfil térmico característico:

Supondremos una temperatura de entrada para el agua de $t_a = 90^\circ\text{C}$ y un incremento mínimo de temperatura para la transferencia de calor de $\Delta T_{\min} = 10^\circ\text{C}$.

Para una temperatura de vapor $t = 200^\circ\text{C}$ y empleando las tablas de propiedades termodinámicas del agua obtenemos:

$$P_s(t) = 15,54 \text{ bar} \qquad h(P_s, t_a) = 378,1 \text{ kJ/kg}$$

$$h_{ls}(t) = 852,4 \text{ kJ/kg} \qquad h_{vs}(t) = 2792,5 \text{ kJ/kg}$$

La temperatura intermedia para el flujo de gases será

$$t_i = t + \Delta T_{\min} = 210^\circ\text{C}$$

y el calor empleado para vaporizar el agua

$$Q_{ev} = \dot{m} c_p (t_e - t_i) = 28,2 \cdot 1,1 \cdot 260 = 8065 \text{ kW}$$

lo que implica una producción de vapor

$$\dot{m}_v = Q_{ev} / (h_{vs} - h_{ls}) = 8065 / 1940,1 = 4,157 \text{ kg/s}$$

El calor para calentar el agua líquida entre t_a y t_s es

$$Q_{ec} = \dot{m}_v (h_{ls} - h_a) = 4,157 \cdot 474,3 = 1975 \text{ kW}$$

La temperatura de los gases de escape se obtiene por balance

$$Q = Q_{ev} + Q_{ec} = 10030 \text{ kW}$$

$$t_s = t_e - Q / (\dot{m} c_p) = 146^\circ C$$

3.2. TURBINAS DE GAS

La turbina de gas (TG) es una turbomáquina térmica motora constituida básicamente por un compresor, una cámara de combustión y una turbina. En cuanto a su funcionamiento, el aire es aspirado de la atmósfera y comprimido antes de pasar a la cámara de combustión en la que se quema el combustible. Los gases calientes formados en ella se expansionan en la turbina produciendo trabajo. Una parte de este trabajo se utiliza para accionar el compresor. El resto es el trabajo neto, utilizable para accionar un alternador u otra máquina (compresor, bomba, etc.).

La disposición de equipos del ciclo simple de turbina de gas se muestra en la Fig. 1a. Otros ciclos de turbina de gas actualmente suministrados por los fabricantes son el ciclo regenerativo (Fig. 1b), el ciclo simple con doble eje (Fig. 1c) y el ciclo con doble combustor (Fig. 1d). Máquinas de ciclos más complejos con refrigeraciones intermedias en la compresión, doble combustor e intercambio regenerativo de calor (Fig. 1e) que fueron construidas en el pasado (algunas siguen en servicio) ya que no se fabrican pues su mayor rendimiento no compensa su mayor peso y costo, su menor fiabilidad y otras servidumbres de estos ciclos complejos [44, 45]. Un análisis detallado de los ciclos de potencia con turbina de gas puede verse en Haywood [46].

Figura 1. Distintos ciclos de turbinas de gas [44, 47]

a) Ciclo simple

b) Ciclo regenerativo

c) Ciclo simple con doble eje

d) Ciclo simple con doble combustor

e) Ciclo de la central de Beznau 2 (27 MW)

3.2.1. Clasificación de las turbinas de gas

Las turbomáquinas (compresor y turbina) presentes en la turbina de gas pueden ser

- Axiales: cuando la circulación del aire (compresor) y de los gases de combustión (turbina) tiene la dirección del eje de giro de la máquina. Tienen mejor rendimiento pero son de mayor complejidad técnica y más caras que las radiales. Son utilizadas para medianas y grandes potencias.
- Radiales: cuando la circulación del aire y de los gases sigue una dirección radial al eje de giro de la máquina. Se emplean para bajas potencias.

Según la disposición del conjunto compresor–turbina las turbinas de gas pueden ser

- Turbinas de eje único (monoeje): caracterizadas por la existencia de un solo eje que sirve para el accionamiento del compresor y como eje de potencia al que se acopla la carga o generador eléctrico. La turbinas de eje único presentan una estructura mecánica sencilla, permiten una respuesta rápida a las variaciones de carga cuando producen energía eléctrica y requieren una potencia elevada para el arranque (del orden del 3% de la potencia nominal). El rendimiento baja mucho a cargas parciales, especialmente cuando operan a un número de revoluciones constante como ocurre en el accionamiento de alternadores. Este comportamiento se mejora en las máquinas grandes empleando distribuidores de entrada al compresor de geometría variable. El tiempo de arranque alcanzando la carga nominal a partir de la máquina fría supera los 10 minutos.
- Turbinas de eje múltiple (multieje): caracterizadas por la existencia de dos o más ejes. Están formadas por uno o varios generadores de gas y una turbina de eje libre que actúa como turbina de potencia (Fig. 1c). Se conoce con el nombre de generador de gas al conjunto de compresor acoplado a una turbina que suministra únicamente la potencia de accionamiento del compresor. Las turbinas multieje presentan un mejor comportamiento a cargas parciales al poder girar el generador de gas a un número distinto de revoluciones que la turbina de potencia. Esto hace que sean máquinas ideales para accionar cargas variables con gran flexibilidad. La potencia de arranque es reducida (del orden del 1%) pues sólo se requiere arrancar el generador de gas con tiempos inferiores a los 5 minutos. Estas turbinas suelen derivarse de turbinas de gas diseñadas originalmente para aviación y que han sido adaptadas para aplicaciones industriales.

Según su origen las turbinas de gas se clasifican en industriales y aeroderivadas:

- Las turbinas de gas concebidas originalmente como *industriales* son más caras y robustas que las turbinas aeroderivadas, permiten procesar combustibles líquidos de baja calidad y su potencia máxima supera los 200 MW. En el Cuadro 2a se presentan las características de algunas turbinas de gas industriales.
- Las *turbinas aeroderivadas* son más ligeras y económicas pero presentan una menor disponibilidad (mantenimiento más frecuente) y consumen solamente combustibles de elevada calidad. Su techo de potencia máxima es de unos 40 MW, siendo generalmente máquinas de eje múltiple. El generador de gas deriva de la turbina de aviación y la turbina de potencia trabaja en un eje separado por imperativos de diseño. En el Cuadro 2b se presentan las características de algunas turbinas de gas aeroderivadas.

Cuadro 2a. Parámetros característicos de turbinas de gas industriales

<i>Suministrador</i>	<i>Modelo</i>	<i>Potencia eléctrica kW (e)</i>	<i>Eficiencia %</i>	<i>Flujo gases kg/s</i>	<i>Temperatura gases °C</i>	<i>Relación compresión bar/bar</i>	<i>Temperatura turbina °C</i>
PREMATECNICA	HURRICANE	1600	23,9	7,3	600	9	1100
TURBOMACH	TGC-308-CC	3520	27,5	18,6	450	9	
PREMATECNICA	TB-5000	3600	24,4	21,2	490	7	910
TURBOMACH	TGC-378-CH	4040	28,0	18,5	510	10	
TURBOMACH	TGC-435-CT	4950	30,3	21,3	480	12	
PREMATECNICA	TORNADO	6000	29,3	28,2	470	12	1000
TURBOMACH	TGC-650-CT	6850	32,3	25,5	490	16	
GHH-BORSIG	THM-1304-D	8600	28,6	45,2	510	10	940
GEC-ALSTHOM	MS-3002-J	10100	25,0	52,8	530		
TURBOMACH	TGC-100-CM	10690	32,4	41,5	490	16	
TURBOMACH	TGC-111-MF	15100	32,2	56,8	540	15	
ABB	GT-10	24630	34,2	79,2	530	14	1150
GEC-ALSTHOM	MS-5001-PA	26200	28,5	124,0	490	10	960
GEC-ALSTHOM	MS-6001-B	38300	31,4	139,0	540	12	1100
GEC-ALSTHOM	MS-9001-E	123400	33,8	404,0	540	12	1120

Cuadro 2b. Parámetros característicos de turbinas de gas aeroderivadas

<i>Suministrador</i>	<i>Modelo</i>	<i>Potencia eléctrica kW (e)</i>	<i>Eficiencia %</i>	<i>Flujo gases kg/s</i>	<i>Temperatura gases °C</i>	<i>Relación compresión bar/bar</i>	<i>Temperatura turbina °C</i>
TURBOMECA	MAKILA-TI	1050	28,0	5,5	500	10	
PIGNONE	PGT-2	2000	25,0	10,9	550	12	
CENTRAX	501-KB3	2690	25,0	12,8	570	9	
CENTRAX	501-KB5	3830	27,9	15,6	570	9	1030
PIGNONE	PGT-5	5220	26,9	24,4	520	9	
CENTRAX	501-KN7	5710	31,8	20,8	530	13	
PIGNONE	PGT-10	10140	30,9	42,1	480	14	1060
PIGNONE	PGT-16	13400	35,2	45,5	490	22	1210
PIGNONE	PGT-25	21900	35,4	68,0	520	18	1210
GHH BORSIG	FT-8	25400	38,1	85,3	440	20	
GEC-ALSTHOM	RLM-5000	33200	35,7	123,0	440	25	1170
GEC-ALSTHOM	RLM-6000	40200	38,9	126,0	450	28	860

3.2.2. Prestaciones de las turbinas de gas

La norma ISO 3977 establece una serie de modos estándar de trabajo para las turbinas de gas que se clasifican en clases y rangos.

Clase	Horas/año	Finalidad	Rango	Arranques/año
A	< 500	Reserva	I	> 500
B	< 2000	Punta	II	< 500
C	< 6000	Semibase	III	< 100
D	< 8760	Base	IV	< 25
			V	Operación continua

Al presentar información sobre las turbinas los fabricantes establecen dos potencias estándar de acuerdo con la norma ISO 2314:

- ISO estándar carga base (Clase D, Rango IV).
- ISO estándar carga punta (Clase B, Rango II).

La potencia en el caso de producción eléctrica se define en bornes del alternador y en el caso de accionamiento mecánico en el eje de la máquina. Como las características ambientales influyen en la potencia las normas ISO fijan las siguientes:

- Presión atmosférica: $1 \text{ atm (1,013 bar)}$
- Temperatura ambiente: $15^\circ\text{C (288,15 K)}$
- Humedad relativa: 60%

La potencia también depende de las pérdidas de presión en la admisión del aire y en el escape de los gases. La norma ISO especifica pérdidas nulas como condiciones estándar. A efectos de cálculo de consumos específicos y rendimientos se toma el poder calorífico inferior del combustible empleado. Si no se especifica lo contrario se consideran un $pci = 42000 \text{ kJ/kg}$ para combustibles líquidos y un $pci (CH_4) = 50000 \text{ kJ/kg}$ para combustibles gaseosos.

En cualquier caso debe tenerse en cuenta que las prestaciones de una turbina dependen fuertemente de las condiciones ambientales. A continuación se proporcionan factores típicos de corrección para la potencia W y consumo específico $k = 1/\eta$ fuera de las condiciones ISO:

	Potencia (W)	Consumo específico (k)
Temperatura ambiente	$\delta_W = -0,006 (t [^\circ\text{C}] - 15)$	$\delta_k = 0,002 (t [^\circ\text{C}] - 15)$
Presión atmosférica	$\delta_W = p [\text{bar}] - 1,013$	$\delta_k = 0$
Pérdida presión entrada	$\delta_W = -0,00015 \Delta p [\text{mm H}_2\text{O}]$	$\delta_k = 0,00006 \Delta p [\text{mm H}_2\text{O}]$
Pérdida presión escape	$\delta_W = -0,00005 \Delta p [\text{mm H}_2\text{O}]$	$\delta_k = 0,00006 \Delta p [\text{mm H}_2\text{O}]$
Inyección de agua	$\delta_W = 0,08 m (H_2O)/m (CH_4)$	—
Inyección de vapor	$\delta_W = 0,07 m (H_2O)/m (CH_4)$	—

donde $\delta_W \equiv (W - W_n)/W_n$ y $\delta_k \equiv (k - k_n)/k_n$. Estos valores deben considerarse sólo aproximados siendo siempre preferibles los proporcionados por el fabricante.

La variación de las prestaciones de las turbinas de gas a carga parcial dependen mucho del tipo de máquina (pequeña-grande, industrial-aeroderivada), del modo de regulación y de su aplicación (producción de electricidad, accionamiento de máquinas,...). En general puede decirse que el rendimiento disminuye bastante a carga parciales y que el consumo de combustible guarda una relación lineal con la potencia producida del tipo $F = F_0 + aW$ con $a = (F_n - F_0) / W_n$ y $F_0 / F_n = 0,3 - 0,4$ para turbinas pequeñas de un solo eje y $F_0 / F_n = 0,15 - 0,25$ para turbinas grandes.

Otro aspecto importante en aplicaciones de cogeneración es como varían el flujo másico de gases de escape y su temperatura pues dicha variación determina, a veces drásticamente, la utilidad de los mismos. Aproximadamente el flujo másico de aire aumentará de forma directamente proporcional con la presión e inversamente proporcional con la temperatura absoluta a la entrada del compresor. Su variación con la carga de operación de la turbina depende de varios factores: número de ejes, modo de regulación, etc. En particular para turbinas mono eje pequeñas produciendo energía eléctrica puede suponerse que el flujo másico de gases no varía con la carga. En general la temperatura de los gases de escape disminuye fuertemente con la carga. Este hecho junto con la apreciable disminución de rendimiento determina que no sea recomendable operar las turbinas de gas a bajas cargas.

3.2.3. Mantenimiento

El mantenimiento tiene una importancia decisiva en la disponibilidad de las turbinas de gas. Cada modelo de turbina exige un tipo de mantenimiento específico. La frecuencia de las actividades de mantenimiento dependerá también de la calidad de combustible consumido, de las condiciones ambientales de operación y del régimen de explotación (variaciones de carga, horas de servicio, número de arranques, etc.).

Por regla general los suministradores de turbinas ofertan contratos de mantenimiento de sus equipos que incluyen un seguimiento constante de funcionamiento y una revisión anual completa.

El seguimiento en marcha de la turbina de gas lo realiza normalmente el usuario, que deberá mantener informado al suministrador de las siguientes condiciones de operación: i) potencia producida, temperatura de los gases de escape y uniformidad de temperatura, ii) frecuencia de arranques y tiempos de arranque y parada, iii) niveles de vibración en diferentes puntos y iv) consumo, presión y composición del combustible.

El mantenimiento con turbina parada lo realiza directamente la empresa contratada y comprenderá las siguientes actividades: i) Limpieza de los filtros de aire y lavado del compresor (pueden realizarse en marcha disponiendo de equipos especiales), ii) Inspección completa de los elementos de la cámara de combustión. Dura de una a dos semanas y debe efectuarse cada 800 horas con gas natural y 3000 horas con combustibles líquidos, iii) Inspección de partes calientes. Dura de dos a tres semanas y conviene efectuarla cada 24000 horas con gas natural y 10000 horas para combustibles líquidos, iv) inspección general que requiere la apertura de la turbina de gas, cambiando o reparando los componentes necesarios y la puesta a punto para iniciar un nuevo ciclo de vida útil. Para ello la turbina se traslada a las instalaciones del fabricante durante cuatro o seis semanas. Durante este período al cliente puede suministrársele otra turbina. Esta operación es efectuada normalmente cada 48000 horas para gas natural y 22000 horas para combustibles líquidos.

Siguiendo procedimientos correctos de mantenimiento es normal conseguir una disponibilidad del 92% con una vida útil de 120000 horas para la turbina de gas. Como orientación el coste global del mantenimiento se sitúa entre 0,5 y 1 ptas./kWh producido.

Todas las cifras indicadas son sólo aproximadas y para unas condiciones de trabajo normales. El Cuadro 1 muestra distintos factores que provocan un incremento de los costes de mantenimiento.

Cuadro 1. Factores de coste de mantenimiento típicos de turbina de gas [47]

Parámetro	Valor	Factor
Tipo de servicio	Base	1,0
	Semibase	1,5
	Punta	2,5
	Reserva	5,0
Horas de operación por arranque	1000	1,0
	100	1,25
	10	2,0
	1	3,0
Combustible	Gas natural	1,0
	Destilados del petróleo	1,5
	Combustibles pesados	3,0
Experiencia en el tipo de servicio	Probada	1,0
	Limitada	2,0
	Prototipo	> 4,0
Tipo de turbina	Industrial	1,0
	Aeroderivada	2,5
Calidad de manejo y mantenimiento	Bueno	1,0
	Medio	2,0
	Pobre	> 4,0

3.2.4. Inversión

Los precios de las turbinas de gas con alternador para producción eléctrica son aproximadamente los siguientes:

Baja potencia < 3 MW 70000–80000 ptas./kW

Media potencia < 30 MW 50000–70000 ptas./kW

Alta potencia 30000–50000 ptas./kW

Estos precios incluyen la instalación y puesta en marcha de la turbina. Del precio total, el coste del alternador supone alrededor de un 20%.

Una correlación aproximada del coste en función de la potencia es la siguiente [48]

$$C [10^6 \$] = 0,75 W [MW]^{0,75}$$

3.3. ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LOS CICLOS DE TURBINA DE GAS

3.3.1. Ciclo simple

El ciclo de referencia para el análisis termodinámico de las prestaciones de las turbinas de gas es el ciclo Joule–Brayton representado en la Fig. 5. En él se supone que el flujo de trabajo que circula por la instalación es aire que se comporta como gas ideal $c_p = 1 \text{ kJ/kgK}$ ($\gamma \equiv c_p/c_v = 1,4$), sustituyéndose la combustión por un proceso de absorción de calor.

Figura 5. Ciclo de Joule–Brayton

Dadas las condiciones atmosféricas (P_0 y T_0) y la temperatura máxima de trabajo (T_3) los intercambios de energía del aire en los distintos equipos son:

$$\text{Compresor: } w_c = h_2 - h_1 = \frac{1}{\eta_{SC}} (h_{2S} - h_1) = \frac{1}{\eta_{SC}} c_p T_0 (\rho_p - 1)$$

$$\text{Combustor: } q = h_3 - h_2 = c_p T_0 \left[r_T - 1 - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}} \right]$$

$$\text{Turbina: } w_t = h_3 - h_4 = \eta_{ST} (h_3 - h_{4S}) = \eta_{ST} c_p T_0 r_T \left(1 - \frac{1}{\rho_p} \right)$$

donde $r_T \equiv T_3/T_0$, $\rho_p \equiv r_r^{(\gamma-1)/\gamma}$ y $r_p \equiv P_2/P_0$, siendo η_{SC} y η_{ST} los rendimientos isoentrópicos de compresor y turbina, respectivamente.

El trabajo neto realizado por la unidad de masa de aire a su paso por la turbina será

$$w_n = w_t - w_c = c_p T_0 \left[r_T \left(1 - \frac{1}{\rho_p} \right) \eta_{ST} - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}} \right]$$

y el rendimiento térmico vendrá dado por

$$\eta = \frac{w_n}{q} = \frac{r_T \left(1 - \frac{1}{\rho_p} \right) \eta_{ST} - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}}}{r_T - 1 - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}}}$$

Otro parámetro importante para el análisis de las prestaciones de la turbina es la relación de trabajos

$$\frac{w_c}{w_t} = \frac{1}{\eta_{SC}} \frac{\rho_p}{\eta_{ST} r_T}$$

que nos muestra la evidencia de que cuando $\rho_p > \eta_{SC} \eta_{ST} r_T$ el trabajo suministrado por la turbina no es suficiente para atender el requerido por el compresor. En la Fig. 6 se muestran el trabajo neto reducido $w_n/(c_p T_0)$ y el rendimiento en función de ρ_p para los valores $r_T = 4, 5, 6$ y rendimientos isoentrópicos $\eta_{SC} = 0,85$ y $\eta_{ST} = 0,90$. Las relaciones de compresión para máximo trabajo neto específico

$$r_p^w = (r_T \eta_{SC} \eta_{ST})^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

y máximo rendimiento

$$r_p^n = (r_T \eta_{SC} \eta_{ST})^{\frac{\gamma}{2(\gamma-1)}} \left[\frac{\frac{1}{\eta_{SC}} \sqrt{r_T \eta_{SC} \eta_{ST}} - \sqrt{(r_T - 1) \left[r_T (1 - \eta_{ST}) - \left(1 - \frac{1}{\eta_{SC}} \right) \right]}}{1 - r_T (1 - \eta_{ST})} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

marcan los límites prácticos para el diseño de las turbinas de gas. La condición de máximo trabajo nos da la turbina más compacta (menor coste de inversión) y la de máximo rendimiento la más eficiente (menor coste de combustible).

Figura 6. Rendimiento y trabajo específico para el ciclo Joule–Brayton (ciclo simple)

Así la superficie sombreada de la Fig. 6 indicaría condiciones razonables de diseño.

Del análisis anterior se derivan dos conclusiones importantes. En primer lugar que la temperatura máxima es el factor que más condiciona las prestaciones de la turbina de gas. En segundo lugar que dada esta temperatura existe un amplio margen de relaciones de compresión con buenas prestaciones. Por ejemplo, para $r_T = 5$ ($T \cong 1150^\circ\text{C}$ para $T_0 = 15^\circ\text{C}$) tenemos $r_p^w \cong 10$ y $r_p^\eta \cong 25$. Los valores supuestos por los rendimientos isoentrópicos de compresor y turbina son razonables para las TG que incorporan turbomáquinas axiales de diseño avanzado. Sin embargo, los valores de rendimiento y trabajo neto específico representados en la Fig. 6 son muy optimistas según puede comprobarse al compararlos con los correspondientes a máquinas reales (Cuadro 2).

Comparada con otros motores térmicos (turbina de vapor, motores de combustión interna alternativos, etc.) la turbina de gas es una máquina relativamente joven cuyo diseño ha ido evolucionando rápidamente en los últimos 40 años, consiguiéndose un incremento sustancial tanto de rendimiento como de trabajo específico. Como muestra se presenta el Cuadro 3 donde se recoge la evolución de la turbina industrial W251 de Westinghouse [49].

Cuadro 3. Evolución de la turbina de gas Westinghouse W251

Turbina	W191	W251A	W251AA	W251B	W251B2	W251B8	W251B10	W251B12
Año	1961	1967	1969	1971	1973	1978	1983	1990
Potencia (MW)	18	20	26	31	34	36	40	48
T_3 (°C)	787	857	893	986	986	1044	1085	1149
r_T	3,68	3,92	4,05	4,38	4,38	4,57	4,71	4,93
r_p	7	8	10	10	11	11	14	15
\dot{m}_{air} (kg/s)	122	122	160	160	160	160	156	156
w_n (kJ/kg)	145	165	165	195	210	225	255	285
η	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32

Los dos factores que más han contribuido a estos avances han sido: i) la mejora de los rendimientos de las turbomáquinas (compresor y turbina) lograda al perfeccionar su diseño y ii) el incremento de las temperaturas de entrada a la turbina (ver Fig. 7) que se debe al empleo de nuevos materiales en su construcción y al uso de procedimientos avanzados para la refrigeración de sus álabes.

Figura 7. Evolución de la temperatura de entrada a la turbina

3.3.2. Ciclo regenerativo

Un procedimiento para aumentar el rendimiento de las TG es aprovechar la energía disponible en los gases de escape para calentar el aire comprimido antes de su entrada a la cámara de combustión tal como muestra la Fig. 8.

Figura 8. Ciclo regenerativo de turbina de gas

El ahorro de combustible será igual al calor intercambiado. Para que esto sea posible es necesario $T_4 > T_2$, lo cual se ve favorecido trabajando con bajas relaciones de compresión. La máxima cantidad de calor intercambiado viene dada por

$$q_{max} = c_p (T_4 - T_2)$$

Definiendo la eficacia del intercambiador ϵ como la fracción de este calor máximo que se intercambia realmente y suponiendo pérdidas nulas de presión en el intercambiador se obtiene

$$q_{int} = \epsilon q_{max} = c_p T_0 \left[r_T - 1 - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}} - r_T \left(1 - \frac{1}{\rho_p} \right) \eta_{ST} \right]$$

El rendimiento térmico del ciclo regenerativo vendrá dado por

$$\eta = \frac{r_T \left(1 - \frac{1}{\rho_p} \right) \eta_{ST} - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}}}{(1 - \epsilon) \left[r_T - 1 - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}} \right] + \epsilon r_T \left(1 - \frac{1}{\rho_p} \right) \eta_{ST}}$$

El trabajo neto sigue siendo igual al del ciclo simple. La Fig. 9 muestra el efecto sobre el rendimiento para eficacias de intercambio entre 0,5 y 0,9 para un ciclo con $r_T = 5$. Nótese que para que el intercambio regenerativo de calor tenga un efecto notable sobre el rendimiento debe incorporarse un intercambiador de eficacia elevada y modificarse el diseño de la turbina de gas para trabajar con bajas relaciones de compresión. Si la turbina de gas a seleccionar se va a destinar a un sistema de cogeneración que requiere una elevada temperatura de los gases de escape de la turbina no será recomendable el ciclo regenerativo. Por el contrario, si resultará una opción muy adecuada cuando sea baja el nivel de temperatura de la demanda térmica, pues se conseguirán elevadas relaciones W/Q con buenos rendimientos energéticos globales.

Como ejemplo de los recientes desarrollos en turbinas de gas con ciclo regenerativo cabe citar la SOLAR MERCURY [51] que produce 4,3 MW de potencia con un rendimiento térmico del 40,5% ($r_p = 9,1$; $T_3 = 1150^\circ\text{C}$; $\varepsilon \cong 0,9$).

Figura 9. Rendimiento térmico del ciclo regenerativo

3.3.3. Ciclo con doble combustor

El tercer ciclo de turbina de gas que analizaremos es el de doble combustor representado en la Fig. 10.

Figura 10. Ciclo con doble combustor

Desarrollos recientes para este tipo de ciclo han ido realizados por ABB en sus turbinas GT24 (165 MW) y GT26 (240 MW) logrando rendimientos del 37,5% y superiores al 55% en los ciclos combinados derivados [44, 45]. Estas turbinas de gas son máquinas de un solo eje con un compresor y dos turbinas equipadas con una cámara de combustión anular cada una. Están diseñadas para trabajar con una relación de compresión $r_p = 30$ y temperatura de gases calientes $T_3 = T_{3p} \cong 1150^\circ\text{C}$.

Suponiendo que las dos turbinas trabajan con idéntica relación de compresión¹ $\rho_T = \sqrt{\rho_p}$ y rendimiento isoentrópico η_{ST} , tenemos:

$$q = q_1 + q_2 = c_p T_0 \left\{ r_T - 1 - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}} + \eta_{ST} r_T \left(1 - \frac{1}{\sqrt{\rho_p}} \right) \right\}$$

$$w_t = w_1 + w_2 = 2 \eta_{ST} c_p T_0 r_T \left(1 - \frac{1}{\sqrt{\rho_p}} \right)$$

y el rendimiento térmico vendrá dado por

$$\eta = \frac{w_n}{q} = \frac{2 r_T \left(1 - \frac{1}{\sqrt{\rho_p}} \right) \eta_{ST} - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}}}{r_T - 1 - (\rho_p - 1) \frac{1}{\eta_{SC}} + r_T \left(1 - \frac{1}{\sqrt{\rho_p}} \right) \eta_{ST}}$$

Las dos ventajas fundamentales del ciclo de doble combustión son: i) presenta un trabajo específico mucho mayor que el ciclo simple y ii) proporciona simultáneamente un buen rendimiento térmico y una temperatura alta de gases de escape. Esta temperatura alta facilita la introducción del intercambio regenerativo de calor mejorando el rendimiento en turbinas destinadas a la producción autónoma de electricidad. También favorece su integración con otros equipos en sistemas energéticos complejos (cogeneración, ciclo combinado, IGCC,...).

3.4. APLICACIONES DE LAS TURBINAS DE GAS EN COGENERACIÓN

La aplicación de turbinas de gas en cogeneración esta limitada de momento a instalaciones con consumos energéticos relativamente grandes (Q_D y $W_D > 1 \text{ MW}$) debido al tamaño mínimo de las turbinas comerciales existentes. No obstante esta situación puede cambiar en el futuro si fructifican los esfuerzos de investigación y desarrollo que se están realizando sobre turbinas de baja potencia y alto rendimiento [52].

La única fuente de calor recuperable en la turbina de gas es los gases de escape que contienen entre un 60 y un 80% de la energía primaria consumida por la turbina. Las características más importantes de estos gases de escape para su aplicación en cogeneración son: i) su temperatura relativamente alta (400 a 600°C), ii) su elevado contenido en oxígeno (13 al 18%) consecuencia de los grandes excesos de aire empleados en la combustión y iii) su limpieza y bajo contenido de contaminantes cuando se emplea gas natural como combustible. Estas características facilitan tanto su utilización directa en procesos de secado, en atomización y en hornos de proceso como su utilización indirecta en calderas para la producción de agua caliente o vapor.

¹ Puede demostrarse que esto conduce al máximo trabajo específico del ciclo

En este apartado comentaremos únicamente las aplicaciones con utilización directa dejando para los siguientes todas aquéllas que requieren la presencia en el sistema de cogeneración de una caldera de recuperación de calor.

El flujo de gases de escape de una turbina de gas puede emplearse directamente como fluido térmico en las más variadas aplicaciones [53]. Para alcanzar la cantidad y temperatura de gases requeridas en una aplicación concreta puede resultar necesario su dilución con aire exterior y/o el aporte de energía mediante postcombustión. El esquema básico de este tipo de aplicaciones se muestra en la Fig. 11.

Figura 11. Aprovechamiento directo de los gases de escape de una TG en cogeneración

La utilización directa de los gases de combustión procedentes de las turbinas de gas permite prescindir de otros fluidos intermedios (como aire o vapor) y posibilita una mejor exhaustación térmica de la energía liberada por el combustible. Esto implica una mayor eficiencia energética y también, muchas veces, unas instalaciones unas sencillas de operar y con menor coste de inversión. Es importante que los sistemas consumidores de los gases de escape de la turbina desarrollen procesos de tipo continuo y preferentemente con pocas paradas anuales. Esto propiciará la rentabilidad económica del sistema de cogeneración frente al convencional. No obstante, debe tenerse en cuenta que determinados productos no admiten un contacto directo con gases de combustión.

A la hora de diseñar el acoplamiento de una turbina de gas con una instalación preparada para utilizar directamente los gases de combustión deben considerarse las cuestiones siguientes: i) Se ha de intentar mantener constante el caudal de gases y homogénea su distribución en el interior del aparato consumidor, ii) también se deberá mantener constante la aportación calorífica y iii) deberán tenerse en cuenta las pérdidas de presión que experimenta el flujo de gases en la conducción hasta el aparato consumidor y en el interior de éste. Los problemas que plantean las dos primeras cuestiones pueden resolverse seleccionando una turbina cuyos gases de escape tengan un contenido energético inferior al requerido por el proceso, consiguiendo el equilibrio oferta-demanda con las operaciones de dilución y postcombustión señaladas en la Fig. 11. Las pérdidas de presión afectan el comportamiento de la turbina de gas disminuyendo su potencia y rendimiento. Para limitar dichas pérdidas se recomienda instalar la turbina lo más próxima posible al aparato consumidor. También

deberá tenerse en cuenta si éste trabaja en depresión o en sobrepresión y la conveniencia de instalar ventiladores para la impulsión y/o extracción de los gases al/del circuito de consumo.

Algunas de las posibles aplicaciones para el uso directo de los gases de escape de una turbina de gas son: atomizado de arcilla, leche y productos químicos; secado de placas de yeso y tableros de madera; deshidratado de alfalfa, productos agrícolas y alimenticios; comburente para hornos de elevada temperatura y calderas convencionales, etc.

• **Ejemplo 2. Aprovechamiento directo de los gases de escape**

Se desean emplear los gases de escape de una turbina de gas para una aplicación de secado. El flujo másico de gases abandonando la TG es $\dot{m}_g = 28,2 \text{ kg/s}$, su temperatura es $T_g = 470^\circ\text{C}$ y su composición en base molar es $x_{N_2}^g = 0,75$; $x_{O_2}^g = 0,15$; $x_{CO_2}^g = 0,03$ y $x_{H_2O}^g = 0,07$. La temperatura requerida en el punto de consumo es de 200°C . Se pide calcular:

- La masa y composición de los gases en el punto de consumo y la masa de aire requerida si entra a 15°C .
- La cantidad de gas natural (suponiendo que es CH_4 con $PCI = 50000 \text{ kJ/kg}$) a consumir en el quemador de postcombustión si se desea duplicar la disponibilidad de gases de secado en el punto de consumo.

Solución: Por comodidad en los cálculos asignaremos una entalpía nula a las especies químicas N_2 , O_2 , CO_2 y H_2O (g) a la temperatura $T_a = 15^\circ\text{C}$. Suponiendo comportamiento de mezcla de gases ideales la entalpía de los flujos de aire y gases podrá calcularse como

$$h(x, T) = \sum x_i [h_i(T) - h_i(T_a)]$$

En la tabla siguiente se dan los valores de $h_i(T) - h_i(T_a)$ en J/mol para las distintas especies químicas a varias temperaturas calculados con el programa EES [54].

	$T_{15} = 15^\circ\text{C}$	$T = 200^\circ\text{C}$	$T = 470^\circ\text{C}$	$T = 600^\circ\text{C}$	$T = 700^\circ\text{C}$
N_2	0	5405	13571	17680	20912
O_2	0	5547	14236	18622	22063
CO_2	0	7477	20262	26950	32270
H_2O (g)	0	6314	16149	21211	26252

El peso molecular de los gases de escape de la turbina es

$$PM_g = \sum x_i^g PM_i = 0,75 \cdot 28 + 0,15 \cdot 32 + 0,03 \cdot 44 + 0,07 \cdot 18 = 28,38 \text{ kg/kmol}$$

El flujo molar de gases vendrá dado por

$$\dot{n}_g = \dot{m}_g / PM_g = 28,2 / 28,38 = 0,994 \text{ kmol/s}$$

- a) Sea $y \equiv \dot{n}_a / \dot{n}_g$ el número de moles de aire incorporados a los gases de escape para formar la mezcla demandada. Un balance de materia por especie química nos da

	<i>Gases de escape (x_g)</i>	<i>Aire (x_a)</i>	<i>Mezcla (x_m)</i>
N_2	0,75	0,79 y	0,75 + 0,79 y
O_2	0,15	0,21 y	0,15 + 0,21 y
CO_2	0,03	—	0,03
H_2O (g)	0,07	—	0,07
<i>Total</i>	<i>1</i>	<i>y</i>	<i>1 + y</i>

El balance de energía del proceso adiabático de mezcla es

$$h_g(x_g, T_g) + y \cdot h_a(x_a, T_a) = (1 + y) h_m(x_m, T_m)$$

Dado que $h_a = 0$ y $h_g = 14052 \text{ kJ/kmol}$ debemos resolver la ecuación

$$y = \frac{14052}{h_m(x_m, T_m)} - 1$$

Como x_m es función de y deberemos emplear un procedimiento iterativo. Comenzando con $y = 455/185 - 1 = 1,46$ se indican a continuación los resultados obtenidos

<i>Iteración</i>	<i>y</i>	$x_{N_2}^m$	$x_{O_2}^m$	$x_{CO_2}^m$	$x_{H_2O}^m$ (g)	h_m	<i>y</i>
1	1,46	0,774	0,186	0,012	0,028	5482	1,56
2	1,56	0,774	0,187	0,012	0,027	5481	1,56

El flujo molar de aire será

$$\dot{n}_a = y \cdot \dot{n}_g = 1,551 \text{ kmol/s}$$

y el de gases de mezcla

$$\dot{n}_m = \dot{n}_a + \dot{n}_g = 2,545 \text{ kmol/s}$$

A continuación se dan los pesos moleculares y los flujos máxicos

$$PM_a = 0,79 \cdot 28 + 0,21 \cdot 32 = 28,84 \text{ kg/mol} \quad \dot{m}_a = \dot{n}_a \cdot PM_a = 44,7 \text{ kg/s}$$

$$PM_m = \sum x_i^m PM_i = 28,67 \text{ kg/mol} \quad \dot{m}_m = \dot{n}_m \cdot PM_m = 72,9 \text{ kg/s}$$

- b) Por facilitar el análisis supondremos que el enunciado se refiere a duplicar el flujo molar de gases de mezcla y que el número de moles de metano consumido es insignificante frente a los flujos de aire y gases. En tal caso

$$\dot{n}_m = 2 \cdot 2,545 = 5,090 \text{ kmol/s}$$

$$\dot{n}_a = \dot{n}_m - \dot{n}_g = 4,096 \text{ kmol/s}$$

$$y = \dot{n}_a / \dot{n}_g = 4,12$$

El balance de energía

$$h_g(x_g, T_g) + z \cdot pci(CH_4) = (1 + y) \cdot h_m(x_m, T_m)$$

nos permite determinar z pues el resto de los términos son conocidos o calculables. En efecto:

$$h_g(x_g, T_g) = 14052 \text{ kJ/kmol}$$

$$x_{N_2}^m = 0,782 \quad x_{O_2}^m = 0,198 \quad x_{CO_2}^m = 0,006 \quad x_{H_2O}^m = 0,014$$

$$h_m(x_m, T_m) = 5458 \text{ kJ/kmol}$$

$$pci = 50000 \text{ kJ/kg} \cdot 16 \text{ kg/kmol} = 800000 \text{ kJ/kg}$$

$$z = (5,12 \cdot 5458 - 14052) / 800000 = 0,0174 \text{ mol } CH_4 / \text{mol gases}$$

El consumo de gas natural será:

$$\dot{n}_{gn} = z \cdot \dot{n}_g = 0,0173 \text{ mol/s}$$

$$\dot{m}_{gn} = \dot{n}_{gn} PM_{CH_4} = 0,277 \text{ kg/s}$$

$$\dot{E}_{gn} = \dot{m}_{gn} PCI = 13850 \text{ kW}$$

3.5. CALDERAS DE RECUPERACIÓN

La aplicación más frecuente de los gases de escape de la turbina de gas en cogeneración consiste en la producción de agua caliente o vapor en una caldera de recuperación. Este equipo está formado por una o más superficies de intercambio de calor a través de las cuales la energía recuperada de los gases se transfiere a un flujo de agua calentándolo hasta un estado de líquido, vapor saturado o vapor recalentado, según convenga.

3.5.1. Clasificación

Las calderas de recuperación se clasifican en pirotubulares y acuotubulares.

Las *calderas pirotubulares* están formadas por un conjunto de tubos por cuyo interior circulan los gases. Los tubos se instalan en la parte baja de un tambor sencillo por debajo del nivel del agua. Son generalmente de un solo paso y tienen un peso elevado con relación a la producción de vapor. Debido al gran volumen de agua que almacenan presentan una gran inercia térmica lo que implica tiempos largos de puesta en régimen. Su campo de aplicación es la producción de vapor saturado a una presión inferior a 20 bar y en una cantidad inferior a 20 t/hora, es decir para turbinas de gas de baja potencia. Una particularidad interesante es que pueden trabajar con flujos de gas pulsantes tales como los procedentes del escape de los motores alternativos de combustión interna.

En cuanto a las *calderas acuotubulares* pueden clasificarse básicamente en tres grupos (véase la Fig. 12): i) de tubos verticales y circulación natural, con los gases de escape circulando horizontalmente a través de los bancos de tubos, ii) de tubos inclinados y circulación natural, con los gases de escape circulando en sentido vertical ascendente y iii) de tubos horizontales y circulación forzada, con los gases de escape circulando verticalmente. En todos los casos, el agua y el vapor circulan por el interior de los tubos, mientras que los gases lo hacen por el exterior de los mismos. Es importante diseñar estas calderas de modo que las pérdidas de presión no sean demasiado elevadas ya que como hemos visto repercuten negativamente sobre la potencia y rendimiento de la turbina de gas. Respecto al tipo de circulación del agua, natural o forzada, puede indicarse que estas últimas son de menor tamaño relativo, responden mejor a las variaciones de carga y pueden emplearse para producción de vapor a altas presiones ($> 60 \text{ bar}$), mientras que las primeras son de operación más fiable a no existir bombas de circulación y les afecta menos la mala distribución del caudal de gases y las variaciones en la temperatura de entrada de los mismos.

Figura 12. Tipos de calderas de recuperación

Figura 13. Perfil de temperaturas en las calderas de recuperación

3.5.2. Diseño térmico

Para diseñar una caldera de recuperación es necesario conocer las características (flujo másico, composición y temperatura) de los gases de escape de la turbina de gas y las propiedades intensivas de los flujos de agua y vapor a la entrada y salida de la caldera. El objetivo del diseño es conseguir la máxima exhaustación térmica de los gases pues esto implica una máxima producción de vapor. La temperatura mínima de los gases a la salida de la caldera está limitada por el punto de rocío ácido que es función del contenido en azufre del combustible. En el caso de gas natural, los gases pueden enfriarse sin peligro hasta unos 100°C con temperaturas de agua de alimentación de 60°C .

La cantidad de calor recuperada depende fundamentalmente *del punto de pinzamiento* o “*pinch point*”, esto es de la diferencia entre la temperatura de saturación del vapor y la de los gases a la salida del generador según muestra la Fig. 13. Cuanto más pequeño sea su valor, mayor será la superficie de intercambio de calor y la cantidad de calor recuperado. El inconveniente es que también serán más grandes el tamaño, el peso y coste de la caldera así como la pérdida de presión de los gases.

Otro parámetro importante de diseño que también afecta a la cantidad de calor que se recupera es el denominado *punto de aproximación* o “*approach point*”, que es la diferencia entre la temperatura de saturación y la del agua a la salida del economizador. Requiere una selección muy cuidadosa para optimizar la eficiencia global de la caldera a carga nominal a la vez que se evita que haya vaporización de agua en el economizador cuando la caldera trabaje a bajas cargas.

Ganapathy [55] recomienda los siguientes valores para estos parámetros de diseño:

<i>Tubos generador</i>	<i>Pinch point (°C)</i>		<i>Approach point (°C)</i>
	<i>Lisos</i>	<i>Aleteados</i>	
Sin postcombustión	70–80	15–35	20–40
Con postcombustión	40–70	5–15	5–20

Como se ha explicado antes las turbinas de gas trabajan con excesos de aire muy elevados, lo que hace que el contenido en oxígeno de los gases de escape este comprendido entre el 13 y el 18%. Si se utilizan como comburente en unos quemadores especiales denominados *quemadores en vena de aire* o “*duct burners*” se conseguirá incrementar su temperatura sin aumentar apenas su flujo másico. Este incremento de temperatura provocará una mejora de la transferencia de calor al aumentar el gradiente de temperatura y la velocidad de los gases redundando tanto en una mayor producción de vapor como en una mayor eficiencia térmica de la caldera de recuperación si bien aumentarán las pérdidas de presión y por consiguiente la potencia y rendimiento de la turbina. En este tipo de quemadores se acostumbra a limitar la temperatura de salida de gas a 900°C con el fin de no modificar el diseño de la caldera de recuperación. Como cifra aproximada con este sistema puede llegar a doblarse la producción de vapor con respecto a otro sin postcombustión que emplee la misma turbina de gas.

Las calderas especiales diseñadas con postcombustión total pueden llegar a consumir casi todo el oxígeno aportado por los gases de escape de la turbina. Cuando el exceso de aire alcanza su valor mínimo del 10% la temperatura adiabática de llama será de $1900 \pm 200^{\circ}\text{C}$ y la producción de vapor puede resultar hasta seis veces mayor que la del sistema sin postcombustión. Estas calderas deben incorporar una cámara de combustión de paredes húmedas en las que se vaporiza el agua. Con esto se rebaja la temperatura de gases hasta 900°C y no resultan perjudicados los bancos de tubos de la zona de convección.

La descripción de los métodos para el diseño térmico y mecánico de las calderas de recuperación excede los propósitos de estos apuntes. Se recomienda leer la bibliografía especializada [55-58]. Algunos aspectos generales se muestran en los ejemplos 3 y 4 que se abordan a continuación.

Por lo general los fabricantes de turbinas de gas suministran información sobre la producción potencial de vapor que puede obtenerse con diseños estándar de calderas de recuperación. La Fig. 4 muestra esta información de modo gráfico para algunas de las turbinas incluidas en el Cuadro 2 [59].

Figura 4. Producción de vapor para distintas turbinas de gas

- ISO conditions (15°C, 1013 mbar, 60% relative humidity)
- GT at 100% base load
- GT fuel: natural gas
- HRSG without postcombustion

• **Ejemplo 3.** *Diseño de una caldera de recuperación piro-tubular*

Se trata de dimensionar una caldera piro-tubular con un solo paso de tubos para enfriar un flujo másico $\dot{m}_g = 12,6 \text{ kg/s}$ de gases de combustión entre $t_e = 704^\circ\text{C}$ y $t_s = 245^\circ\text{C}$. Los gases se encuentran a la presión atmosférica y tienen la siguiente composición molar: 12% CO_2 , 12% H_2O , 70% N_2 y 6% O_2 . El agua de alimentación entra a la caldera a $t_a = 104^\circ\text{C}$ y la presión del vapor saturado producido es $P = 10,4 \text{ bar}$.

Datos:

Propiedades del flujo de gases a la temperatura media

$$c_p \cong 1185 \text{ J/kg K} \quad \lambda \cong 65 \cdot 10^{-3} \text{ W/mK}$$

$$\mu \cong 35 \cdot 10^{-6} \text{ kg}\cdot\text{s} \quad \rho \cong 0,45 \text{ kg/m}^3$$

Propiedades de los flujos de agua

$$t_v(P) \cong 182^\circ\text{C} \quad h_{vs}(P) = 2779 \text{ kJ/kg} \quad h_l(P, t_a) = 437 \text{ kJ/kg}$$

Solución: Suponiendo unas pérdidas de calor del 2% de la energía cedida por los gases el calor intercambiado será

$$\dot{q} = \dot{m}_g c_p (t_e - t_s) = 6853 \text{ kW}$$

y la producción de vapor

$$\dot{m}_v = \frac{0,98 \cdot \dot{q}}{h_{vs} - h_l} = 2,867 \text{ kg/s}$$

La superficie de intercambio de calor referida al área interna de los tubos se calcula a partir de la ecuación de transferencia

$$\dot{q} = U_i A_i \Delta T_{ml}$$

donde el coeficiente global depende fundamentalmente de la resistencia dominante que es la asociada a la transferencia de calor entre los gases y la pared interna de los tubos. Ganapathy [55] recomienda la siguiente aproximación:

$$U_i \cong 0,95 h_i$$

Para flujo turbulento en el interior de los tubos

$$Nu = 0,023 Re^{4/5} Pr^{1/3}$$

con $Nu \equiv h_i d_i / \lambda$, $Re \equiv c d_i \rho / \mu$ y $Pr \equiv c_p \mu / \lambda$.

La velocidad c puede expresarse en función del diámetro interno de los tubos y del número de tubos N a emplear

$$c = \frac{\dot{m}_g}{\rho \cdot N \cdot A_f}$$

Para gases limpios suelen emplearse tubos con $d_e = 1,5 \div 3,5$ inch de diámetro externo dispuestos en forma triangular con distancia entre centros $p_t = 1,25 \cdot d_e$ [55]. Por otro lado, la velocidad de diseño recomendada para el flujo de gases está comprendida entre 20 y 50 m/s [55]. Considerando estas recetas analizaremos las opciones de diseño siguientes:

- | | | | |
|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| a) $d_e = 4,826$ cm | $d_i = 4,089$ cm | $A_f = 0,1313$ dm ² | $d_n = 1^{1/2}$ inch |
| b) $d_e = 7,303$ cm | $d_i = 6,271$ cm | $A_f = 0,3089$ dm ² | $d_n = 2^{1/2}$ inch |
| c) $d_e = 10,16$ cm | $d_i = 9,012$ cm | $A_f = 0,6379$ dm ² | $d_n = 3^{1/2}$ inch |
| 1) $c = \sim 20$ m/s | $N_a = 1000$ | $N_b = 450$ | $N_c = 220$ |
| 2) $c = \sim 35$ m/s | $N_a = 600$ | $N_b = 260$ | $N_c = 125$ |
| 3) $c = \sim 50$ m/s | $N_a = 425$ | $N_b = 180$ | $N_c = 90$ |

Desarrollaremos a continuación el caso b2) correspondiente a $d_i = 6,271$ cm y $N = 260$ tubos. La velocidad real será

$$c = \frac{\dot{m}_g}{\rho \cdot N \cdot A_f} = \frac{12,6}{0,45 \cdot 260 \cdot 0,4261 \cdot 10^{-2}} = 34,87 \text{ m/s}$$

Calculando el coeficiente global de transferencia de calor resulta

$$Pr = \frac{c_p \mu}{\lambda} = \frac{1185 \cdot 35 \cdot 10^{-6}}{65 \cdot 10^{-3}} = 0,638$$

$$Re = \frac{c d_i \rho}{\mu} = \frac{32,86 \cdot 6,271 \cdot 10^{-2} \cdot 0,45}{35 \cdot 10^{-6}} = 28113$$

$$Nu = 0,023 Re^{4/5} Pr^{1/3} = 71,75$$

$$h_i = \frac{Nu \lambda}{d_i} = 74,4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$U_i = 0,95 h_i = 70,7 \text{ W/m}^2\text{K}$$

La diferencia media logarítmica de temperatura es

$$\Delta T_{ml} = \frac{t_e - t_s}{\ln \frac{t_e - t_v}{t_s - t_v}} = \frac{459}{\ln \frac{522}{63}} = 217 \text{ K}$$

La superficie de transferencia de calor resulta

$$A_i = \frac{q}{U_i \cdot \Delta T_{ml}} = \frac{6853 \cdot 10^3}{70,7 \cdot 217} = 446 \text{ m}^2$$

lo que implica una longitud para los tubos de

$$L_t = \frac{A_i}{N \cdot \Pi \cdot d_i} = 8,7 \text{ m}$$

Según Ganapathy [55] el diámetro de la carcasa necesaria para acomodar los tubos con disposición triangular puede aproximarse como

$$d_c = 1,16 \cdot p_t \sqrt{N} = 1,45 \cdot d_e \sqrt{N} \cong 1,7 \text{ m}$$

lo que nos da una relación dentro del rango habitual

$$5 < L_t/d_c \cong 5,1 < 10$$

Las pérdidas de presión del flujo de gases a su paso por la caldera pueden estimarse en [55]:

$$\Delta P = \rho \cdot f \left(\frac{L}{d_i} + 5 \right) \frac{c^2}{2}$$

donde el factor de fricción para flujo turbulento en el interior de tubos es

$$f = 0,184 \text{ Re}^{-0,5}$$

Para el caso b2) que venimos desarrollando

$$f = 0,184 \text{ Re}^{-0,5} = 0,0237$$

$$\Delta P = \rho \cdot f \left(\frac{L_t}{d_i} + 5 \right) \frac{c^2}{2} = 933 \text{ Pa}$$

Si para vencer dichas pérdidas de presión se aplica un ventilador de tiro inducido con rendimiento $\eta_v = 0,6$ la potencia requerida será

$$\dot{W} = \frac{\dot{m}_g \Delta P}{\eta_b \rho} = 43520 \text{ W}$$

Suponiendo un precio $c_e = 12 \text{ ptas./kWh}$ para la energía eléctrica el coste energético será

$$C_e = c_e \dot{W} = 522 \text{ ptas./h}$$

Si la inversión a realizar para la caldera instalada es de $j_a = 66000 \text{ ptas./m}^2$ de superficie de transferencia de calor

$$J = j_a A_i = 29,42 \cdot 10^6 \text{ ptas.}$$

y se prevé su amortización lineal en $n = 5$ años con $H = 6000 \text{ h/año}$ de operación, los costes de inversión resultan

$$C_a = \frac{J}{nH} = 981 \text{ ptas./hora}$$

Los costes totales de operación son

$$C_t = C_e + C_a = 1503 \text{ ptas./h}$$

En la tabla siguiente se presentan los resultados más significativos para las distintas opciones de diseño apuntadas antes.

Caso	d (inch)	c (m/s)	N	A_i (m ²)	ΔP (Pa)	C_t (ptas./h)
a1	1 ^{1/2}	~ 20	1000	607	351	1531
a2	1 ^{1/2}	~ 35	600	403	972	1431
a3	1 ^{1/2}	~ 50	485	306	1932	1755
b1	2 ^{1/2}	~ 20	450	691	313	1696
b2	2 ^{1/2}	~ 35	260	446	933	1503
b3	2 ^{1/2}	~ 50	180	332	1941	1818
c1	3 ^{1/2}	~ 20	220	749	306	1819
c2	3 ^{1/2}	~ 35	125	477	944	1577
c3	3 ^{1/2}	~ 50	90	366	1817	1823

• **Ejemplo 4.** *Diseño de una caldera de recuperación acuotubular*

Se trata de diseñar una caldera de recuperación para la producción de vapor saturado a 11,2 bar partiendo de agua caliente a 110°C. El esquema de la instalación se muestra en la figura siguiente

La turbina de gas seleccionada tiene las siguientes prestaciones en condiciones ISO de diseño ($P_0 = 1 \text{ atm}$, $T_0 = 15^\circ\text{C}$)

Consumo de combustible: $F_w^d = 16,25 \text{ MW}$

Potencia eléctrica neta: $E_e^d = 5,20 \text{ MW}$

Flujo másico de gases: $m_g = 22,0 \text{ kg/s}$

Temperatura de los gases: $T_{g1} = 485^\circ\text{C}$

Dada la composición de los gases de escape se ha estimado la siguiente ecuación de ajuste para su entalpía (kJ/kg) en función de la temperatura ($^\circ\text{C}$)

$$h_g(T) = 1,03 T + 1,18 \cdot 10^{-4} T^2$$

Como puede apreciarse en el esquema, el vapor producido por la caldera de recuperación sustituirá parte de la producción de las calderas actualmente en servicio.

Solución: El perfil de temperaturas en la caldera de recuperación queda determinado por ΔT_p e ΔT_a según indica la figura siguiente

La presión del vapor a producir $P = 11,2 \text{ bar}$ determina las propiedades de las fases líquida y vapor en equilibrio en el calderín:

$$P = 11,2 \text{ bar} \rightarrow T_{a3} \cong 185^\circ\text{C}, h_{vs} = 2782 \text{ kJ/kg}, h_{ls} = 785 \text{ kJ/kg}$$

La entalpía de alimentación es aproximadamente

$$h_{a1} \cong h(P, T_{a1}) = 462 \text{ kJ/kg}$$

Tomando $\Delta T_a = 25^\circ\text{C}$ como parámetro fijo de diseño, las propiedades del agua a la salida del economizador resultan

$$T_{a2} = T_{a3} - \Delta T_a = 160^\circ\text{C} \quad h_{a2} \cong h(P, T_{a2}) = 675 \text{ kJ/kg}$$

Tomando como valor de diseño $\Delta T_p = 25^\circ C$

$$T_{g2} = T_{a3} + \Delta T_p = 210^\circ C$$

El calor transferido por el flujo de gases al agua en el vaporizador es

$$\dot{q}_{vap} = \dot{m}_g [h_g(T_{g1}) - h_g(T_{g2})] = 6730 kW$$

y la producción de vapor

$$\dot{m}_v = \dot{q}_{vap} / (h_{a3} - h_{a2}) = 3,195 kg/s$$

La conductancia necesaria en el vaporizador para conseguir dicha transferencia vendrá dada por

$$UA_{vap} = \frac{\dot{q}_{vap}}{T_{g1} - T_{g2}} \ln \frac{T_{g1} - T_{a3}}{T_{g2} - T_{a3}} = 60,8 kW/K$$

El calor intercambiado en el economizador resulta

$$\dot{q}_{eco} = \dot{m}_v (h_{a2} - h_{a1}) = 682 kW$$

y la temperatura de los gases a la salida

$$h_g(T_{g3}) = h_g(T_{g2}) - \dot{q}_{eco} / \dot{m}_g \Rightarrow T_{g3} = 181^\circ C$$

La conductancia necesaria en el economizador vendrá dada por

$$UA_{eco} = \frac{\dot{q}_{eco}}{(T_{g2} - T_{a2}) - (T_{g3} - T_{a1})} \ln \frac{T_{g2} - T_{a2}}{T_{g3} - T_{a1}} = 11,4 kW/K$$

La energía recuperada en la producción de vapor es

$$E_v = \dot{m}_v (h_{a3} - h_{a1}) = \dot{q}_{vap} + \dot{q}_{eco} = 7412 kW$$

Dado que la máxima energía disponible en los gases de escape era

$$E_g = \dot{m}_g [h_g(T_1) - h_g(T_0)] = 11260 kW$$

el rendimiento térmico de la caldera de recuperación resulta

$$\eta_{CR} = E_v / E_g = 0,66$$

Si la caldera convencional tiene un rendimiento $\eta_{cc} = 0,85$ el ahorro de combustible que se consigue es

$$\Delta E_c^q = E_v / \eta_{cc} = 8720 kW$$

Para realizar una evaluación económica completa del diseño escogido debemos conocer que inversión requiere la caldera de recuperación calculada. Empleando el procedimiento propuesto por Foster–Pegg [58] la inversión a realizar en \$ USA (1985) es

$$J = (J_A + J_V + J_g) f_I$$

El término J_A incluye costes de las superficies de intercambio de calor

$$J_A = 3385 (UA_{eco}^{0,8} + UA_{vap}^{0,8})$$

El término J_V incluye el coste de calderin, colectores y otros equipos relacionados con los flujos de agua

$$J_V = 10950 \dot{m}_v$$

El término J_g incluye la carcasa exterior de la caldera, chimenea y otros equipos relacionados con el flujo de gases

$$J_g = 610 \dot{m}_g^{1,2}$$

Los términos anteriores nos dan el coste de compra de material empleado en la caldera, al cual habrá que añadir los costes de montaje, equipos adicionales periféricos, conexiones, puesta a punto, seguros y servicios de ingeniería, que pueden aproximarse al 100% del coste del material. Así, el coste total de una caldera de recuperación lista para comenzar a funcionar es aproximadamente el doble ($f_I \cong 2$).

Como el resultado se obtiene en \$ USA del año 1985, se ha de utilizar un factor de actualización de precios para pasar al año actual (supondremos 1997). Este factor puede obtenerse utilizando los índices del costo de plantas que aparecen en la revista “Chemical Engineering” mensualmente. Para 1985 este índice era de 310. En agosto de 1997 alcanzaba los 388 puntos tomando una relación peseta/\$ USA aproximadamente igual a 150, los costes de inversión en pesetas actuales son

$$J_{CR} = (J_A + J_V + J_g) f_I f_M$$

$$\text{con } f_M = (388/310) \cdot 150 = 188.$$

Empleando este procedimiento la inversión calculada para nuestro diseño es

$$J_{CR} = 65,5 \cdot 10^6 \text{ ptas.}$$

La inversión para la turbina de gas de nuestro ejemplo puede estimarse en

$$J_{TG} = 70000 \frac{\text{ptas}}{\text{kW}} \cdot 5200 \text{ kW} = 364 \cdot 10^6 \text{ ptas.}$$

resultando una inversión total de

$$J_T = J_{CR} + J_{TG} = 429,5 \cdot 10^6 \text{ ptas.}$$

De acuerdo con Foster-Pegg [58] los costes de inversión calculados se refieren a un diseño térmico estándar para las superficies de transferencia de calor. La pérdida de presión en *mbar* del flujo de gases correspondiente al mismo puede aproximarse como

$$\Delta P_g = \frac{2,98 \cdot (UA_{eco} + UA_{vap})}{\dot{m}_g} = 9,8 \text{ mbar}$$

Según el fabricante de la turbina la reducción de potencia por pérdidas de presión en el escape son de 3 kW/mbar , lo que implica una disminución de la potencia eléctrica igual a

$$\Delta E_e = 3 \cdot \Delta P_g = 30 \text{ kW}$$

Suponiendo los siguientes precios para la electricidad y los combustibles

- Electricidad: $c_e = 10 \text{ ptas./kWh}$
- Gas natural para turbina: $c_{gn} = 2 \text{ ptas./kWh}$
- Combustible caldera convencional: $c_{cc} = 1,5 \text{ ptas./kWh}$

y un número de horas de operación anual a plena carga igual a $H = 6000 \text{ h/año}$, resultan los siguientes valores para los criterios de rentabilidad económica definidos en el Capítulo 1.

- Margen: *Ingresos adicionales + Gastos evitados – Costes adicionales*

Electricidad	$c_e (E_e^d - \Delta E_e) H$	=	$310,2 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$
Combustible caldera	$c_{cc} \Delta F_q H$	=	$78,5 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$
Combustible TG	$c_{gn} F_w^d H$	=	$-195,0 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$
Mantenimiento	$0,1 c_e (E_e^d - \Delta E_e) H$	=	$-31,0 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$
			$162,7 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$

- Amortización

Suponiendo una vida útil para la instalación de $n = 15 \text{ años}$

$$\frac{J_T}{n} = 28,6 \cdot 10^6 \text{ ptas./año}$$

- Tasa de rentabilidad

$$TR = \frac{162,7 - 28,6}{429,5} = 0,312 \text{ (31,2\%)}$$

- Período de recuperación

$$PR = \frac{429,5}{162,7} \cong 2,6 \text{ años}$$

3.6. INYECCIÓN DE VAPOR (CICLO CHENG)

El concepto de inyección de agua líquida o vapor en una turbina de gas es cada vez más aplicado en la práctica industrial. Las ventajas principales son un incremento de la potencia producida por la máquina y una reducción notable de las emisiones de NO_x a la atmósfera. Como inconvenientes cabe señalar la pérdida de agua tratada y que favorece la emisión de inquemados (CO e hidrocarburos).

Fue el profesor Cheng de la Universidad de Santa Clara (California) quien tuvo la idea de combinar los ciclos Joule–Brayton y Rankine de una forma peculiar para dar el ciclo combinado que recibe su nombre. El ciclo Cheng requiere de una turbina de gas adaptada para poder inyectar cantidades masivas de vapor en su cámara de combustión. La Fig. 15 muestra un esquema del ciclo Cheng y el mapa de funcionamiento correspondiente una instalación con turbina de gas ALLISON 501–KH. Esta tecnología presenta una serie de ventajas suficientemente contrastadas en la práctica [60–62] de entre las cuales destaca su flexibilidad para atender demandas muy variables de calor y trabajo con una eficiencia termodinámica elevada.

Figura 15a. Esquema del ciclo Cheng

Figura 15b. Mapa de prestaciones del ciclo Cheng

Tabla 2. Características de la operación del ciclo Cheng con turbina de gas ALLISON 501kH.

Punto de funcionamiento	1	2	3	4	5	6	1P	2P
Potencia eléctrica (kW)	5445	5445	3621	3621	0	0	5685	5685
Vapor a proceso (kg/h)	270	16650	10330	19600	2100	20410	810	16570
Combustión a turbina (kW)	14600	14600	13470	13470	4340	4340	15270	15270
Combustión a postcombustión (kW)	0	12660	0	7180	0	13110	0	12210
Inyección de vapor (kg/h)	8980	8980	0	0	0	0	8980	8980

Notas: Vapor en calderín a 14 bar y temperatura de agua de alimentación a 15°C.

Combustible consumido: gas natural.

La línea 5-3 del mapa de prestaciones corresponde al funcionamiento de la turbina de gas acoplada a la caldera de recuperación cuando esta última trabaja sin postcombustión, mientras que la zona 5-3-4-6-5 recoge las posibilidades de operación cuando la postcombustión tiene lugar. Hasta aquí estamos hablando de un sistema convencional con postcombustión basado en el ciclo simple.

La línea 3-1 representa el modo de funcionamiento con inyección de vapor en la cámara de combustión de la turbina de gas partiendo de la potencia nominal en funcionamiento simple sin postcombustión. La zona 3-1-0-5-3 representa la misma situación partiendo de cualquier otra potencia. La zona 3-2-1-4-3 corresponde a la operación con postcombustión e inyección de vapor, simultáneamente. Esta posibilidad de inyección de vapor en la cámara de combustión es lo que caracteriza al ciclo Cheng.

La zona 1-1P-2P-2-1 corresponde a la operación con carga eléctrica punta que debe limitarse a menos de 1250 horas/año para evitar un deterioro prematuro de la máquina.

Cada vez más fabricantes de turbinas de gas van incorporando las modificaciones de diseño que permiten inyectar cantidades masivas de vapor a sus máquinas. Como ejemplo se muestran en la Tabla 2 las condiciones de operación de los puntos característicos del Ciclo Cheng con una turbina de gas ALLISON 501-KH. Para hallar el comportamiento del sistema en otros puntos se realiza una interpolación bidimensional a partir de los puntos cuyos datos son conocidos. Este procedimiento da resultados suficientemente aproximados.

• **Ejemplo 5. Optimización de la operación de un ciclo Cheng**

Una industria tiene instalada una planta de cogeneración basada en el Ciclo Cheng como la descrita en la Fig. 15 y en la Tabla 2. En un momento dado la demanda de vapor de la industria es $m = 15000 \text{ kg/h}$ y la demanda de energía eléctrica $W_d = 3000 \text{ kW}$. Se trata de determinar la política óptima de operación según el período de facturación eléctrica. Supónganse los siguientes precios

Gas natural $c_g = 2 \text{ ptas./kWh}$

Electricidad	Compra	$c_e^{cv} = 6$	$c_e^{cl} = 12$	$c_e^{cp} = 18 \text{ ptas./kWh}$
	Venta	$c_e^{vv} = 5$	$cv_e^{cl} = 10$	$c_e^{vp} = 15 \text{ ptas./kWh}$
		Valle	Llano	Punta

Solución: Interpolando linealmente para una producción de vapor de 15000 kg/h se obtienen los siguientes consumos de gas natural

- Máxima producción de energía eléctrica (A)

$$W = 5445 \text{ kW} \quad F1 = 14600 \text{ kW} \quad F2 = \frac{15000 - 270}{16650 - 270} 12660 = 11385 \text{ kW}$$

- Sin inyección de vapor y turbina a plena carga (B)

$$W = 3621 \text{ kW} \quad F1 = 13470 \text{ kW} \quad F2 = \frac{15000 - 10330}{19600 - 10330} 7180 = 3617 \text{ kW}$$

- Turbina de gas con producción eléctrica neta nula (C)

$$W = 0 \text{ kW} \quad F1 = 4340 \text{ kW} \quad F2 = \frac{15000 - 2100}{20410 - 2100} 13110 = 9236 \text{ kW}$$

- Turbina modulando carga para producir $W = W_d$ (D)

$$W = 3000 \text{ kW}$$

$$F1 = 4340 + \frac{3000}{3621} (13470 - 4340) = 11904 \text{ kW}$$

$$F2 = 9236 + \frac{3000}{3621} (3617 - 9236) = 4581 \text{ kW}$$

Supongamos que el período de facturación eléctrica corresponde a horas llano. El balance térmico para los distintos modos de operación, resulta:

- Máxima producción de energía eléctrica (A)

$$\text{Coste} = c_g(F1 + F2) - c_e^{vl}(W - W_d) = 27340 \text{ ptas./h}$$

- Sin inyección de vapor y turbina a plena carga (B)

$$\text{Coste} = c_g(F1 + F2) - c_e^{vl}(W - W_d) = 27964 \text{ ptas./h}$$

- Turbina modulando carga para producir $W = W_d$ (D)

$$\text{Coste} = c_g(F1 + F2) = 32970 \text{ ptas./h}$$

- Turbina de gas con producción eléctrica neta nula (C)

$$\text{Coste} = c_g(F1 + F2) + c_e^{cl} W_d = 63152 \text{ ptas./h}$$

Obtenemos como resultado que las estrategias A y B son las mejores decidiéndonos por una de ellas según otras consideraciones aquí no contempladas. Resulta lógico esperar que en período de facturación punta la estrategia A sea la mejor ¿por qué?. Háganse también los cálculos para facturación en horas valle.

3.7. COGENERACIÓN CON CICLO COMBINADO

En los sistemas de cogeneración de ciclo combinado el vapor sobrecalentado producido en la caldera de recuperación, con o sin postcombustión, se expande en una turbina de vapor hasta una presión adecuada para el nivel térmico requerido por el centro consumidor de vapor.

La Fig. 16a representa un esquema de ciclo combinado con turbina de vapor a condensación y una extracción [63]. La Fig. 16b presenta el mapa de las posibles prestaciones de este sistema bajo los distintos modos de operación. En abscisas se representa el calor que se envía a proceso como fracción del máximo posible correspondiente al punto de operación A (máxima postcombustión en caldera y consumo directo del vapor con turbina parada). En ordenadas se representa la potencia eléctrica generada como fracción de la máxima posible correspondiente al punto de operación D (máxima postcombustión en caldera y expansión a condensación de todo el vapor producido).

La línea abd recoge todos los puntos de operación posibles con postcombustión nula, mientras que la ABD corresponde a los puntos con postcombustión máxima. Los puntos internos del cuadrilátero ABbaA corresponden al modo de operación sin turbina a condensación con distintos caudales relativos de vapor desviados a la estación reductora de presión que opera en paralelo con la turbina de vapor. Los puntos internos del cuadrilátero BDdbB corresponden a modos de operación en que una parte del vapor trabaja a condensación.

Figura 16a. Esquema de ciclo combinado con turbinas de gas y de vapor

Figura 16b. Prestaciones del ciclo combinado

Para construir el mapa de prestaciones se han supuesto los siguientes equipos [63]:

Turbina de gas:	Potencia máxima	8625 kW
	Consumo de gas natural	31250 kW
	Flujo de gases	41,7 kg/s
	Temperatura de gases	468°C
Turbina de vapor:	Potencia máxima (100% condensación)	8295 kW
Caldera de recuperación:	Temperatura de gases de escape	130°C
	Temperatura máxima de postcombustión	800°C
	Máximo consumo de gas natural	15955 kW
	Máxima producción de calor	31555 kW

La máxima producción de trabajo correspondiente al punto D será por tanto de 16920 kW y el máximo consumo de gas (línea ABD) vendrá dado por 47205 kW.

La mayor ventaja de un sistema de este tipo es su flexibilidad de operación que permite atender demandas muy variables de calor y trabajo e incluso seleccionar la política de operación que optimiza el balance económico. Así, si el sistema debe cubrir una cierta demanda calorífica los posibles puntos de operación se sitúan sobre la vertical correspondiente variando el grado de postcombustión y la distribución del flujo de vapor producido. Por ejemplo, para una demanda de calor de 18935 kW (60% de la máxima) se pueden considerar los puntos de operación 1, 2, 3 y 4 reflejados en la Fig. 16b y otros sobre la misma vertical. La elección más adecuada dependerá de las condiciones de contorno. Si la demanda de potencia eléctrica es de 10150 kW (60% de la máxima) y no se puede intercambiar energía con la red eléctrica el ciclo combinado deberá trabajar necesariamente en el punto 2. Si se puede comprar electricidad serán candidatos los comprendidos entre 1 y 2. Si también se puede vender el ámbito de posibilidades se amplía entre 1 y 4. La línea *cC* marca en esta instalación el límite de eficiencia permitido por la Ley para la concesión de la condición de autogenerador. El ciclo combinado no puede operar en la zona *cCDdc* vendiendo simultáneamente energía eléctrica a la red.

No debe suponerse que todo ciclo combinado sea capaz de trabajar en todos los puntos del mapa de prestaciones. De hecho lo más frecuentes es que sólo sean accesibles algunas zonas dependiendo sobre todo de la flexibilidad de trabajo que permitan las turbinas.

Los ciclos combinados se están imponiendo en la industria para los sistemas de cogeneración de gran potencia (> 10 MW). Una descripción detallada de algunas de sus aplicaciones puede consultarse en la bibliografía [64–67]. A continuación describimos una de ellas.

Un ciclo combinado con turbina de gas bastante completo es el instalado en SAICA que es una fábrica integrada de pasta y papel para embalaje que consume como materia prima papel recuperado y paja de cereales. Sanguino [68] y Boissenin [59] proporcionan información detallada de dicha instalación.

La turbina de gas es del tipo MS-6001 (ver Cuadro 2) y la caldera de recuperación incluye postcombustión y tres escalones de producción energética. En el primer escalón se obtiene vapor de alta presión a 82 bar y 490°C. En el segundo se obtiene vapor de agua de media presión a 5 bar y 180°C. En el tercero con los gases agotados térmicamente para la producción de vapor se produce agua sobrecalentada a 120°C. A su paso por la caldera de recuperación los gases se enfrían desde los 545°C con que abandonan la turbina de gas hasta 100°C. El vapor de alta presión se envía a la turbina a contrapresión donde se expande hasta 5 bar y 180°C aproximadamente.

Las prestaciones del sistema de cogeneración en condiciones nominales son las siguientes:

Consumo de gas natural	116,40 MW
• Turbina de gas.....	116,40 MW
• Postcombustión.....	0,00 MW
Producción eléctrica.....	42,75 MW
• Turbina de gas.....	35,50 MW
• Turbina de vapor.....	7,25 MW
Calor a proceso.....	52,70 MW
• Vapor.....	46,60 MW
• Agua caliente.....	6,10 MW

A partir de esta información obtenemos:

• Rendimiento eléctrico	36,7%
• Rendimiento térmico.....	45,3%
• Rendimiento total.....	82,0%
• Relación W/Q.....	0,81
• Rendimiento eléctrico equivalente.....	73,9%
• Ahorro de energía primaria.....	35,6%

Figura 17. Ciclo combinado con turbina de gas

Como puede verse en la Fig. 17 con el fin de permitir atender demandas variables de calor y trabajo se han instalado numerosos equipos auxiliares: a) acumulador de vapor que trabaja a presión variable y nivel constante entre los límites de 5 bar (acumulador vacío) y 20 bar (acumulador lleno), b) inyección de vapor que permite introducir vapor, aproximadamente a 20 bar, en la cámara de combustión de la turbina de gas, incrementando la producción eléctrica a costa de la térmica, c) quemadores de postcombustión en la caldera de recuperación para aumentar la producción de vapor y atender demandas punta de calor, d) refrigeración evaporativa del aire consumido por la turbina de gas que mejora sus prestaciones cuando la temperatura ambiente es elevada y e) aerocondensador que permite evacuar a la atmósfera el calor no consumido evitando así tener que disminuir la producción eléctrica obligatoriamente en largos períodos de operación con baja demanda térmica.

El vapor de proceso debe ser suministrado a 5 bar y 180°C y tiene como destino principal el de atender las sequeñas de las máquinas de papel. El vapor condensado por sus utilizadores es devuelto a la caldera, pasando previamente por el desgasificador que acondiciona el agua a 105°C.

El circuito de agua presurizada de la caldera calienta ésta desde 60 hasta 120°C y transfiere la energía recuperada al agua de proceso calentándola entre 40 y 100°C. Este agua de proceso se utiliza para la cocción de la pasta en la sección de Pastas Paja.

Las pérdidas de agua por purga, inyección de vapor en turbina y en el proceso son restituidas por medio de la planta de tratamiento de agua.

• **Ejemplo 6.** Comparación de alternativas de inversión (65)

Un proceso industrial tiene una demanda de calor y energía eléctrica como la indicada a continuación:

- Calor: 25 kg de vapor de agua a 3,5 bar/190°C (Q_c)
- Electricidad: 45000 kW (W_d)
- Utilización anual a plena carga: 7000 h/año (H)

Se está procediendo a determinar que sistema de suministro debe seleccionarse. Un análisis termoeconómico de distintas alternativas, satisfaciendo todas ellas estrictamente la demanda de calor, ha proporcionado los siguientes resultados

		<i>TV-CP</i>	<i>TG-CR</i>	<i>TG-CC</i>
W_p	Potencia eléctrica (kW)	15200	25800	39000
η_a	Rendimiento eléctrico artificial	0,813	0,705	0,755
ΔJ	Inversión adicional (10^6 ptas.)	1000	1750	2500
c_{om}	Sobrecoste Op. y Mto. (ptas./kWh)	0,2	0,2	0,4

donde *TV-CP* indica turbina de vapor a contrapresión
TG-CR indica turbina de gas con caldera de recuperación
TG-CC indica ciclo combinado de turbina de gas

Tanto la inversión adicional como los sobrecostes de operación y mantenimiento se han obtenido comparando con la solución convencional de instalar sólo una caldera que produzca el vapor comprando a la compañía eléctrica todas las necesidades de energía eléctrica.

Una valoración de la vida útil de los distintos sistemas y de las tasas de interés del mercado de capitales indica que puede aplicarse a todas las alternativas un factor de amortización anual $f_a = 0,134 \text{ año}^{-1}$. Por otro lado se espera que el gas natural, combustible empleado en todas ellas, y la energía eléctrica comprada mantengan los siguientes precios: $c_c = 2,5 \text{ ptas./kWh}$ y $c_e = 10 \text{ ptas./kWh}$.

Solución: En todas las soluciones propuestas no se alcanza a producir energía eléctrica para atender la demanda por lo que será necesario comprar energía eléctrica.

El ahorro que supone cualquiera de los sistemas de cogeneración frente al convencional por hora de operación es

$$\text{Ahorro} = c_e W_p - c_c (F - Q_c / \eta_c) - c_{om} W_p - \frac{f_a \Delta J}{H}$$

Dado que el rendimiento eléctrico artificial η_a se define como

$$\eta_a = \frac{W_p}{F - Q_c / \eta_c}$$

la ecuación anterior puede escribirse en función de los datos disponibles

$$Ahorro = \left(c_e - \frac{c_c}{\eta_a} - c_{om} - \frac{f_a \Delta J}{H W_p} \right) W_p$$

De este modo el término entre paréntesis puede interpretarse como el ahorro por unidad de energía eléctrica producida por el sistema de cogeneración y

$$c_p = \frac{c_c}{\eta_a} + c_{om} + \frac{f_a \Delta J}{H W_p}$$

puede interpretarse en consecuencia como el coste unitario de la energía eléctrica producida. Lógicamente la condición para que el sistema de cogeneración sea rentable es que

$$Ahorro > 0 \quad \Rightarrow \quad c_p < c_e$$

Para el caso analizado se obtienen los siguientes resultados:

		<i>TV-CP</i>	<i>TG-CR</i>	<i>TG-CC</i>
ΔJ	Inversión adicional (10^6 ptas.)	1000	1750	2500
	Ahorro (10^6 ptas./año)	580	895	1380
c_p	Coste de la electricidad producida (ptas./kWh)	4,53	5,04	4,94

Obsérvese que todos los sistemas de cogeneración planteados son rentables produciendo la energía eléctrica a un coste que se aproxima a la mitad del precio de suministro de ésta. La relación $\Delta Ahorro / \Delta Inversión$ al pasar de una alternativa a otra se mantiene estable. Por estas razones podemos concluir que cabe seleccionar cualquier alternativa. La decisión final dependerá de la aversión al riesgo de invertir grandes cantidades.

Se deja al lector el cálculo de los resultados anteriores cuando cambian los datos utilizados, en particular c_c , c_e y H .

Capítulo 4

Cogeneración con motores alternativos de combustión interna

4.1. INTRODUCCIÓN

Los motores alternativos de combustión interna (MACI) son los más utilizados de entre los motores térmicos para la transformación de la energía química de los combustibles en trabajo mecánico. Se caracterizan por su gran versatilidad ya que con un diseño adecuado pueden utilizar todo tipo de combustibles líquidos y gaseosos en una amplia gama de aplicaciones y tamaños. Con la introducción de dispositivos adecuados para la recuperación de energía térmica del circuito de refrigeración del motor y de los gases de escape los motores pueden trabajar como sistemas de cogeneración. Habitualmente el sistema de cogeneración se completa acoplando un alternador al motor para generar energía eléctrica.

La Fig. 1 muestra un esquema simplificado de los flujos de energía de un sistema de cogeneración con MACI produciendo energía eléctrica y agua caliente. Los valores señalados sólo deben entenderse como orientativos.

Figura 1. Flujos de energía aproximados en un sistema de cogeneración con MACI produciendo electricidad y agua caliente

La energía suministrada por el combustible al MACI abandona el mismo en cinco formas distintas. Un 40% en forma de trabajo mecánico y el resto en forma de calor. La potencia eléctrica neta del sistema es del 35% debido a las pérdidas en el alternador y a los autoconsumos de energía eléctrica del sistema de cogeneración. Una fuente de calor recuperable importante proviene del sistema de refrigeración del motor, es decir, del agua que circula enfriando las camisas (20%). Otra fracción (5%) de la energía del combustible va a parar al aceite lubricante. Ambas pueden recuperarse prácticamente en su totalidad calentando agua a baja temperatura. El 5% de pérdidas por radiación va a calentar el aire que rodea el motor y es difícilmente recuperable. Los gases a la salida del motor contienen un 30% de la energía del combustible a una temperatura próxima a 400–500°C. Dependiendo del tipo de combustible y de la carga a calentar podrán enfriarse hasta 100–200°C, aproximadamente. En la Fig. 1 se ha supuesto un aprovechamiento equivalente a 2/3 de la energía de los gases lo que supone una recuperación del 20% de la energía del combustible.

Los parámetros característicos que definen las prestaciones del sistema de cogeneración mostrado en la Fig. 1 se dan a continuación.

Rendimiento eléctrico	0,35	(35%)
Rendimiento térmico	0,45	(35%)
Rendimiento energético	0,80	(80%)
Relación W/Q	0,78	(78%)
Rendimiento eléctrico artificial	0,70	(70%)
Ahorro de energía primaria	0,50	(50%)

Nota: Para el cálculo de los dos últimos parámetros se ha supuesto un 35% para el rendimiento de la generación eléctrica y un 90% para el rendimiento de la producción de calor por sistemas convencionales

El ejemplo anterior muestra algunas características propias de los sistemas de cogeneración con MACI: i) presentan una relación W/Q grande frente a otros sistemas de cogeneración, ii) son muy adecuados para cubrir demandas de calor a temperaturas bajas y iii) consiguen elevados índices de ahorro de energía primaria y de rendimiento eléctrico artificial.

Dado que la relación W/Q es similar a la de los sistemas de cogeneración con turbina de gas ambos sistemas entran en competencia para muchas aplicaciones. Más adelante se discuten las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y se dan criterios para seleccionar el más adecuado en función de otros factores del proyecto de cogeneración analizado.

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES

El dispositivo cilindro–pistón y el mecanismo biela–manivela son los componentes básicos de los motores alternativos de combustión interna (MACI). El aire y el combustible se introducen en el dispositivo cilindro-pistón a través de las válvulas de admisión. Una vez efectuada la combustión resulta una mezcla de gases a alta presión y temperatura conteniendo la energía química liberada por el combustible. Los gases al expandirse provocan el movimiento alternativo del pistón que es transformado en movimiento rotativo del eje por el mecanismo biela–manivela. Una parte del trabajo desarrollado en el proceso de expansión constituye el efecto útil del motor. La otra parte se consumirá en el proceso de compresión del aire y para otras necesidades internas del motor.

Una descripción más detallada del funcionamiento de los MACI puede encontrarse en la bibliografía [71, 72].

4.2.1. Clasificación

Los MACI pueden clasificarse según diversos criterios pero el más relevante desde el punto de vista de sus prestaciones es el tipo de encendido. Así hablamos de motores de encendido provocado por chispa (MEP) y de encendido por compresión (MEC). Al primer tipo también se le denomina motor Otto o de gasolina, mientras que el segundo es el motor Diesel o de gasoil, de acuerdo con el ciclo termodinámico que describen y al tipo de combustible más utilizado en aplicaciones de automoción.

En los motores de encendido provocado por chispa se introduce en el cilindro la mezcla carburada de aire y combustible. La compresión se realiza sobre la mezcla y el encendido se provoca con la chispa eléctrica producida en la bujía. En los motores de encendido por compresión el aire es comprimido a presión y temperatura tan altas que la combustión ocurre espontáneamente cuando se inyecta el combustible.

El rendimiento del ciclo termodinámico ideal (Otto y Diesel) para ambos motores aumenta con la relación de compresión. Aunque para relaciones de compresión iguales el rendimiento de los MEP es mayor, al permitir los MEC relaciones de compresión más altas (12–14 frente a 6–10) su rendimiento en la práctica es más elevado. El rendimiento real de los MEP está comprendido entre 0,25 y 0,35, mientras que el de los MEC varía entre 0,35 y 0,50, correspondiendo en ambos casos los valores más altos a los motores grandes sobrealimentados. En general los MEP consumen combustibles ligeros y caros pero son menos pesados y de coste más barato por unidad de potencia. Suelen destinarse a aplicaciones que requieren bajas potencias. Los MEC se prefieren normalmente para aplicaciones donde es prioritaria la economía del combustible consumido y para potencias relativamente grandes. En rangos medios de potencia se emplean ambos tipos de motores.

Otros factores importantes con la relación a las prestaciones son el número de revoluciones y la existencia o no de sobrealimentación en el motor.

Entre los valores que sirven para definir el motor, el número de revoluciones representa un índice del grado de aprovechamiento de la cilindrada. A igualdad de cilindrada y de otras condiciones es evidente que resulta más potente el motor más veloz. De ello se deriva un motor más ligero pero sometido a mayores esfuerzos y por tanto de vida corta. Así en instalaciones con pocas horas de funcionamiento se emplearán motores en torno a las 1500–3000 *r.p.m.* que son baratos y ocupan poco espacio pero de vida corta (20000 h). Para aquellas instalaciones que funcionan un gran número de horas se recomienda para grandes potencias entre 400 y 750 *r.p.m.* y entre 750 y 1500 *r.p.m.* para potencias medianas. Los costes de inversión son mayores pero su vida es más larga (60000 h) y presentan mayor disponibilidad y rendimiento.

Para la presión de admisión del fluido al motor este puede clasificarse como sobrealimentado o atmosférico. Con la sobrealimentación se introduce al motor una mayor cantidad de masa de fluido activo que la que el motor es capaz de aspirar de forma natural. El objetivo primordial de la sobrealimentación es incrementar la potencia del motor a igualdad de cilindrada y velocidad. La sobrealimentación presenta un mayor interés en los motores MEC ya que al contrario de lo que sucede en los MEP el aumento de la presión máxima en el ciclo debido a ella no hace detonar el motor. El trabajo absorbido por el compresor puede ser suministrado por una fuente externa o bien

de forma más o menos directa por el mismo motor. Lo más frecuente es emplear un turbocompresor accionado por los gases de escape del motor. Todavía se consigue un mayor grado de sobrealimentación colocando entre la salida del compresor y el motor un intercambiador para refrigerar el aire de admisión. En algunas disposiciones la turbina en que se expanden los gases de escape es capaz de proporcionar una potencia mayor que la requerida para la compresión del aire. Este exceso puede aprovecharse en un segundo grupo turboalternador accionado por una fracción de los gases de escape del motor. Otra opción es refrigerar los gases de escape del motor.

Figura 2. Esquema de un sistema de sobrealimentación con dos turbinas y refrigerador

4.2.2. Motores de gas

Los tres requisitos fundamentales para que un combustible pueda ser consumido en un MACI son: mezcla íntima con el comburente, combustión rápida y ausencia de residuos sólidos. Los combustibles gaseosos cumplen estos requisitos y pueden ser utilizados por los motores convencionales de gasolina y diesel. Normalmente se introducen ligeras modificaciones para una mejor compenetración motor-combustible. En los motores alternativos se han utilizado todo tipo de gases combustibles: gas natural, biogas, gas de coque, etc. Se trata de mezclas gaseosas con diferentes potencias caloríficas y capacidad detonante, siendo estos los factores que determinan el tipo de modificaciones a realizar en los motores.

El gas combustible más utilizado para cogeneración es por su disponibilidad y precio el gas natural (GN). La utilización de gas natural reporta ciertas ventajas: i) la difusión del gas combustible en el aire facilita la obtención de mezclas homogéneas pudiéndose trabajar con menor exceso de aire, 40% frente al 60% de los combustibles líquidos, lo que contribuye a una mayor eficiencia del motor, ii) el índice de octano del gas natural (120–130) es superior al de la gasolina. Esto permite trabajar en los MEP con mayores relaciones de compresión, mejorando así la eficiencia. En los MEC, este elevado índice de octano impide el encendido por compresión por lo que se hace necesaria una inyección piloto de gasóleo que provoque el encendido. iii) El precio por unidad de energía calorífica consumida es hoy considerablemente menor que el de los combustibles habitualmente utilizados en los MACI. iv) También son menores los costes de mantenimiento (entre un 10 y un 30%) para la misma gama de potencias. Al mismo tiempo el empleo de un combustible limpio como el gas natural alarga la vida del motor.

Como ya se ha comentado, el gas natural puede utilizarse sin ningún problema en los MEP, permitiendo diseñarlos para relaciones de compresión de 12 y 13 en lugar de 9 que es la habitualmente empleada con gasolina. La eficiencia del motor aumenta desde el 25% hasta más del 30%. Un motor no modificado operando a la misma relación de compresión que con gasolina mantendrá su eficiencia pero sufrirá una reducción de potencia próxima al 15% consumiendo gas natural debido a la menor potencia calorífica de la mezcla combustible–aire.

Cuando se habla de motores diesel a gas natural, en realidad se está hablando de un motor que constructivamente deriva del diesel y que esta concebido para potencias elevadas. Sin embargo, el sistema de ignición no es por compresión del aire e inyección del combustible como en los diesel convencionales, sino que suelen utilizarse los dos procedimientos siguientes.

- **Encendido por chispa.** En estos motores se comprime una mezcla gas–aire, siendo el encendido provocado por bujía. Tanto la relación de compresión como el rendimiento es menor que en el tipo siguiente. El sistema de combustión requerirá un carburador.
- **Inyección piloto de gasóleo.** En este tipo de motores también se comprime una mezcla gas–aire pero con un gran exceso de aire lo que disminuye la tendencia a la detonación y permite una relación de compresión mayor. Hacia el final de la carrera de compresión se introduce en el cilindro, mediante un inyector de alta presión, una pequeña cantidad de combustible (gasóleo) con elevado índice de cetano, que al entrar en la cámara se enciende y propaga la combustión. Con este tipo de motores se obtienen rendimientos más elevados pero tienen el inconveniente de que el motor es técnicamente más complicado ya que debe disponer simultáneamente de equipo de carburación para el gas y de inyección para el gasóleo. Este tipo de motores pueden ser duales cuando se preparan para trabajar también sólo con gasóleo a plena carga. El *motor de combustible dual* se utiliza en lugares donde no se puede garantizar un suministro continuado de gas.

4.2.3. Módulos de cogeneración

Para el sector terciario y con el objeto de facilitar una solución técnica de cogeneración que evite al usuario mayores complicaciones a la hora de seleccionar, diseñar, instalar y operar el sistema, algunos fabricantes han optado por la solución de ofrecer equipos modulares de cogeneración que son conjuntos compactos, de diseño muy ajustado, que se suministran después de montados y probados en fábrica.

Este concepto está ampliamente difundido en la gama de potencias reducidas ($< 500 \text{ kW}$). Normalmente suministran electricidad y agua caliente a un solo nivel térmico ($< 90^\circ\text{C}$). El agua se calienta recuperando el calor de todos los circuitos del motor, incluyendo el escape. Los módulos de cogeneración se benefician de adoptar soluciones estándar para series de fabricación largas, por lo que resultan más económicos que los sistemas de cogeneración diseñados y hechos a medida para el usuario. Los rangos de potencia y sus relaciones W/Q se adaptan bastante bien a las demandas típicas de sectores residencial y terciario, que son para los que están concebidos.

El Cuadro 2 muestra las prestaciones de varios equipos modulares de cogeneración [73]. El calor recuperable se refiere a la producción de agua caliente a 85°C . Obsérvese que el rendimiento eléctrico varía entre el 25 y el 35% aumentando con la potencia y que la relación W/Q lo hace entre 0,4 y 0,65.

Cuadro 2. Prestaciones de algunos equipos modulares de cogeneración

Nombre	Fabricante	Potencia eléctrica (kW)	Consumo de gas (kW)	Calor recuperable (kW)	W/Q
TOTEM	Fiat	15	60	38	0,40
32/60	Ford	32	102	60	0,55
40/90	Ford	48	153	90	0,55
NUTEC	Ford	18	69	44	0,40
		30	100	55	0,55
		54	150	82	0,65
		75	233	125	0,60
NUTEC	Man	85	254	143	0,60
		155	463	260	0,60
Mini CHP	Waukesha	26	107	59	0,45
		40	170	95	0,40
		90	338	180	0,50
		138	495	267	0,50

4.2.4. Prestaciones

Para su aplicación en cogeneración interesa conocer no sólo el rendimiento del motor sino también la disponibilidad de calor (cantidad y nivel de temperatura) recuperable clasificada por origen: agua, aceite, gases, etc. También es esencial conocer la variación de dichas magnitudes al hacerlo la carga de operación del motor.

El Cuadro 3 muestra los datos técnicos de la gama de motores de gas encendidos por chispa DEUTZ MWM TBG 616 K correspondientes a una explotación del motor para cogeneración según el diagrama de flujos de la Fig. 3.

El Cuadro 4 muestra los datos técnicos de la gama de motores de combustible dual DEUTZ MWM TBDG 440/441 B correspondientes a una explotación del motor para cogeneración según el diagrama de flujos de la Fig. 4.

4.2.5. Costos de inversión

Como una orientación el precio de la instalación en función de la potencia del motor es del orden de [74]:

- 75000 ptas./kW $W > 10 MW$
- 100000 ptas./kW $W < 10 MW$
- 200000 ptas./kW equipos modulares

Cuadro 3

Datos técnicos TBG 616 K																
Motor		Potencia				Energía térmica					Cantidades/Temperaturas					
Tipo de motor	Número de revoluciones Tipo de gas (1)	Nivel de contaminantes NO _x	Carga (2)	Potencia del motor (3)	Potencia del generador (4)	Consumo de energía (5)	Energía térmica					Cantidad de aire de combustión	Cantidad de gases de escape	Temperatura de los gases de escape		
							Agua de refrigeración	Gases de escape (enfriados hasta 120°C)	Suma calor útil	Calor refrigerador de mezcla (40°C)	Radiación				kg/h.	kg/h.
	1/min.	g/m ³	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kg/h.	kg/h.	°C			
V9K	1500	n	0,5	175	167	492	152	85	238	8	20	930	969	430		
			0,75	203	202	691	209	123	332	13	20	1366	1422	395		
			ICFN	350	306	897	268	157	425	20	20	1808	1850	385		
			0,25	0,50	167	160	478	150	87	238	8	20	955	964	430	
			0,75	250	240	681	204	125	330	14	20	1382	1447	395		
			ICFN	330	320	883	259	160	419	21	20	1839	1911	385		
	sI	0,5	0,50	160	153	460	148	87	235	7	20	753	861	440		
		0,75	240	230	653	201	125	325	12	20	1099	1253	437			
		ICFN	320	307	847	254	162	415	18	20	1455	1555	429			
		V12K	1500	n	0,5	263	253	724	208	149	357	11	30	1397	1456	445
					0,75	384	381	1035	288	211	499	19	30	2047	2130	435
					ICFN	525	508	1348	368	270	625	28	30	2712	2821	425
0,25	0,50				260	240	717	205	152	357	11	30	1431	1489	445	
0,75	375				360	1022	282	215	498	19	30	2090	2172	435		
ICFN	500				482	1328	353	276	629	29	30	2768	2870	428		
sI	0,5	0,50	240	232	697	205	151	355	10	30	1142	1306	485			
	0,75	364	352	990	281	214	495	17	30	1868	1960	477				
	ICFN	485	459	1282	350	276	625	25	30	2205	2508	469				
	V16K	1500	n	0,5	390	337	964	275	201	475	14	40	1883	1961	445	
				0,75	525	507	1379	379	284	663	24	40	2761	2872	435	
				ICFN	700	678	1795	485	365	849	37	40	3660	3805	425	
0,25				0,50	303	321	964	271	205	475	15	40	1927	2005	445	
0,75				499	483	1350	370	290	660	25	40	2812	2922	435		
ICFN				625	644	1784	469	372	841	39	40	3717	3859	428		
sI	0,5	0,50	324	313	929	271	200	475	13	40	1541	1761	485			
	0,75	485	470	1318	369	289	656	22	40	2250	2362	477				
	ICFN	647	628	1711	467	372	839	33	40	2981	3365	469				

(1) Tipo de gas:
 n = gas natural, número metano > 80
 s = gas de depuración = 85% metano y 35% CO₂
 I = gas de vertedero = 50% metano, 27% CO₂, resto p.e. N₂

(2) Según ISO 9046/DIN 6271, ICFN = potencia standard ISO bloqueada
 (3) Según ISO 9046/DIN 6271
 (4) Potencia del generador con cos phi = 1,0
 (5) Se admite que la potencia de combustible difiera de lo especificado en DIN 6271 de un 5% en cuanto concierne el valor de plena carga. En el caso de la potencia térmica la tolerancia en el caso de los valores de plena carga es del 8%.

Datos técnicos:
 Diámetro del cilindro/cámara = 132/160 mm
 Número de cilindros = 6, 12, 16
 Temperatura agua de refrigeración motor, entrada = 78°C
 Temperatura agua de refrigeración motor, salida = 92°C
 Entrada agua de refrigeración en refrigerador mezcla = 40°C
 Máx. resistencia sistema de aspiración de aire antipuesto = 5 mbar
 Contrapresión máxima de escape tras la turbina = 50 mbar
 Presión de gas necesaria, seleccionable = de 20 a 100 mbar
 Fluctuación presión de gas < 10% del valor de ajuste
 Consumo medio aceite lubricante = 0,3 gr/kWh con plena carga

Emisiones:
 Ruido: ruido motor a 1 m de distancia: de 99 a 103 dB(A)
 ruido escape no amortiguado: de 116 a 119 dB(A)

Emisiones de gases de escape:
 En el caso de gas natural con convertidor catalítico de oxidación:
 NO_x < 0,25 gr. NO₂/m³ gases de escape secos 5% O₂
 CO < 0,32 gr. CO/m³ gases de escape secos 5% O₂
 NMHC < 0,67 gr. NMHC/m³ gases de escape secos real
 [NMHC = hidrocarburos no metanos]

En el caso de biogases:
 NO_x < 0,50 gr. NO₂/m³ gases de escape secos 5% O₂
 CO < 0,65 gr. CO/m³ gases de escape secos 5% O₂
 NMHC < 0,15 gr. NMHC/m³ gases de escape secos real

3001-3540195

MWM DIESEL UND GASTECHNIK GMBH

Carl-Benz-Str.5, D-68167 Mannheim, Tho.: +49 (621)-304-407, Fax: +49 (621)-384-658

Specification Data TBDG 440/441 B

Dual-fuel engines

ISO standard powers

Engine		Power/Performance					Heat energy output*							
Engine model	Mode**	Speed	Load	Engine power ISO 3046/DIN 6271	Electric generator output $\eta_{gen} = 0.97$	Fuel consumption ISO 3046/DIN 6271	Lube oil	Cylinder cooling	Charge air cooler	Exhaust gas cooled down to 180 °C	Radiant heat energy	Intake-air mass flow	Exhaust gas mass flow	Exhaust temperature
		1/min		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kg/h	kg/h	°C
TBDG 440 B L6	Dual-fuel	1000	1/2	310	300	904	58	144	23	163	31	2071	2031	471
		1000	3/4	435	450	1222	62	171	46	259	38	2818	2763	481
	1000	ICXN	620	600	1573	65	203	62	336	44	3577	3505	487	
Diesel fuel		1000	1/2	310	300	818	57	110	34	147	29	2861	2929	352
		1000	3/4	435	450	1170	60	146	64	235	34	3525	3519	399
	1000	ICXN	620	600	1545	63	186	106	333	41	4303	4430	431	
TBDG 440 B L8	Dual-fuel	1000	1/2	413	400	1205	77	192	30	243	42	2759	2706	471
		1000	3/4	620	600	1629	83	228	62	345	51	3751	3664	481
	1000	ICXN	825	799	2094	87	270	110	447	59	4760	4665	487	
Diesel fuel		1000	1/2	413	400	1090	76	146	46	196	38	3812	3904	352
		1000	3/4	620	600	1560	81	195	85	313	46	4692	4825	399
	1000	ICXN	825	799	2056	84	247	140	442	55	5726	5897	431	
TBDG 441 B V12	Dual-fuel	1000	1/2	620	600	1789	116	274	49	359	63	4142	4064	462
		1000	3/4	930	902	2419	124	325	98	511	77	5636	5522	476
	1000	ICXN	1240	1200	3114	131	382	175	662	89	7155	7004	482	
Diesel fuel		1000	1/2	620	600	1605	114	202	73	285	58	5679	5807	344
		1000	3/4	930	902	2318	121	276	135	473	69	7049	7240	395
	1000	ICXN	1240	1200	3060	127	347	224	665	83	8606	8992	427	
TBDG 441 B V16	Dual-fuel	1000	1/2	825	800	2362	156	365	65	477	83	5511	5412	462
		1000	3/4	1240	1200	3226	166	433	130	682	103	7514	7363	476
	1000	ICXN	1650	1600	4145	174	508	232	880	118	9521	9323	482	
Diesel fuel		1000	1/2	825	800	2137	152	269	97	380	77	7557	7722	344
		1000	3/4	1240	1200	3090	161	368	180	630	92	9400	9654	395
	1000	ICXN	1650	1600	4072	169	462	297	885	110	11451	11814	427	

* Tolerance for heat energy output and mass flows: $\pm 5\%$

** Reference fuels: diesel fuel and natural gas. For any other fuels, consult MWM DIESEL UND GASTECHNIK GMBH.

Basic data for all models

Bore/stroke = 230/270 mm

No. of cylinders = L6 and L8; V12 and V16

Cold water inlet temperature, charge air cooler: 27 °C

Oil inlet temperature, engine: $< 80^{\circ}\text{C}$ Cooling water outlet temperature, cylinder: $< 85^{\circ}\text{C}$ Perm. intake depression: ≤ 20 mbarPerm. exhaust back-pressure: ≤ 40 mbar

Gas supply pressure: 14–25 bar

Mean specific lube oil consumption: 0.5 g/kWh

Cold water volume flow per charge air cooler: 10 to 26 m³/hMax. cooling water volume flow per cyl. bank: 48 m³/h

Pilot fuel for gas operation: 7 to 8% of fuel consumption, based on ICXN

Emissions

Noise:

Air-borne noise measured at 1 m distance from engine: 102 dB (A)

Exhaust noise emission without silencer: 113 dB (A)

Concentrations of exhaust pollutants downstream of SCR- and oxidation catalysts:

NO_x < 0.500 g/m³ related to 5% O₂ contentCO < 0.650 g/m³ related to 5% O₂ contentNMHC < 0.150 g/m³

(NMHC... non-methane hydrocarbons)

Figura 4

Dual-fuel engine TBDG 441 B

Estas cantidades pueden desglosarse por equipos principales según los porcentajes aproximados siguientes:

- Motor 60%
- Alternador 20%
- Recuperadores de calor 20%

Para estimar el coste total de la instalación deben contemplarse otras partidas con estudios detallados: instalación eléctrica, sistema de distribución de gas, circuito de agua, instalación y obra civil, sistema de control, etc. Aproximadamente el conjunto de estas partidas supone un sobrecoste del 100%. Así el coste de la instalación completa duplicará el del equipamiento básico del sistema de cogeneración.

En general, puede afirmarse que con la misma potencia eléctrica instalada la inversión para una planta de cogeneración con MACI será competitiva frente a la turbina de gas al menos para bajas potencias ($< 5 MW$).

4.2.6. Mantenimiento

Por lo general, las empresas fabricantes de los MACI para cogeneración y el contratista de la instalación ofrecen dos tipos de contrato de mantenimiento: garantizado y preventivo. La diferencia básica entre ambos estriba en que el mantenimiento garantizado es total incluyendo las reparaciones, el recambio de las piezas dañadas e incluso la sustitución del motor por otro nuevo además de la mano de obra. En el contrato de mantenimiento preventivo se fijan una serie de circunstancias limitadoras de la responsabilidad de la empresa suministradora. En función de las mismas, negociadas libremente por el cliente y el suministrador, varía el coste del mantenimiento. Como valores orientativos, se puede señalar que para el mantenimiento garantizado, el coste suele encontrarse entre $1-1,5 \text{ ptas./kWh}$. En el caso de los equipos modulares de cogeneración este coste se eleva a $3-5 \text{ ptas./kWh}$.

El coste del mantenimiento de un MACI depende básicamente de dos parámetros: las horas de funcionamiento y el tipo de motor de que se trata. Las actuaciones sobre los motores pueden dividirse en cuatro tipos:

Las *inspecciones cotidianas* consisten en observar y controlar los parámetros de funcionamiento del motor comprobando que no existen fugas de fluidos ni ruidos anómalos en la máquina. Estas inspecciones que sólo requieren unos minutos diarios por motor permiten comprobar la tendencia de ciertos parámetros en el tiempo y orientan la labor del mantenimiento preventivo.

La *reposición de materiales consumibles* como son el aceite, los filtros, las bujías, etc. Requieren pocas horas de parada para su realización una vez al mes o cada 500–1000 horas de funcionamiento. El coste aproximado incluyendo mano de obra y materiales es de $0,8 \text{ ptas./kWh}$.

Las *intervenciones menores* consisten en el desmontaje de las culatas para limpieza, sustitución o recuperación de válvulas de admisión y escape, limpieza de la cámara de combustión, etc. El tiempo necesario es de uno a cinco días y se requiere la intervención de personal especializado. Ha de realizarse cada 12000 horas para los motores pequeños (80 a 300 kW) y 25000 horas para motores grandes (500 a 3000 kW). El coste aproximado incluyendo mano de obra y materiales es de $0,2 \text{ ptas./kWh}$.

Las *intervenciones mayores* consisten en el desmontaje total y reacondicionamiento completo del motor. Se realiza a las 36000 horas de funcionamiento en los motores pequeños y 70000 en los grandes. El tiempo de intervención oscila entre una y tres semanas. El coste aproximado incluyendo mano de obra y materiales es de 0,25 ptas./kWh.

4.3. COGENERACIÓN CON MACI FRENTE A COGENERACIÓN CON TG

El Cuadro 5 nos permite comparar las características de los sistemas de cogeneración con MACI y turbina de gas.

Cuadro 5. Comparación de prestaciones de los sistemas de cogeneración con MACI y TG

<i>Sistema</i>	<i>Gas MEP</i>	<i>Gas Dual</i>	<i>Diesel</i>	<i>Turbina de Gas</i>
Potencia (kW)	20–1500	500–3000	< 10000	500–100000
Combustible	Gas	Líquido–Gas	Líquido	Líquido–Gas
Rto. eléctrico (%)	37,5	40	42,5	32,5
Gases escape	20	20	15	47,5
Agua–Aceite–Etc.	25	20	20	—
Rto. térmico (%)	45	40	35	47,5
RWQ	0,85	1	1,20	0,70
RTOEA (%)	75	70	70	70
AEP (%)	75	70	70	70
Rto. eléct. (50%)	35	38	41	27
Masa gases [(kg/h)/kW]	5	6	8	14
Temp. gases	425	450	350	500

Dada la relación W/Q propia de los sistemas de cogeneración basados en MACI ($0,5 < W/Q < 2$) parece claro que entraran en competencia con las turbinas de gas y no con las turbinas de vapor frente a sus posibles aplicaciones. Los MACI tienen frente a las turbinas de gas una serie de ventajas e inconvenientes que cuidadosamente valoradas nos permiten seleccionar el sistema más adecuado.

Paituvi [75] señala los siguientes criterios de selección:

<i>Preferencia TG</i>	<i>Preferencia MACI</i>
1. Demanda de potencia constante	Demanda de potencia variable
2. Calor como vapor a alta presión	Vapor de baja presión y agua caliente
3. Potencia eléctrica > 6 MW	Potencia eléctrica < 3 MW
4. Preferencia producción térmica	Preferencia producción eléctrica
5. Grandes potencias unitarias	Escalonamiento de potencias

A continuación se comenta brevemente cada uno de los puntos.

1. Los MACI tienen una gran capacidad de adaptación a variaciones de la potencia demandada, respondiendo rápidamente y sin una penalización excesiva de consumo cuando operan a cargas parciales. Soportan mejor que las turbinas de gas los arranques y paradas. Se cita como valor típico 8 horas de acortamiento de vida útil por cada arranque para las TG.

2. En los MACI la recuperación de calor puede realizarse en forma de agua caliente o de vapor a baja presión ($< 2 \text{ bar}$) con eficiencias razonables aprovechando las distintas fuentes (refrigeración del motor, aceite lubricante, gases,...). Las turbinas de gas tienen la ventaja de poner a disposición del usuario una sola fuente de calor (gases a elevada temperatura) más adecuada para la producción de vapor a elevada presión, bien sea saturado o recalentado.
3. Salvando las particularidades de cada aplicación cuanto mayor sea la potencia eléctrica a instalar en un proyecto de cogeneración más ventajoso será emplear las turbinas de gas.
4. El rendimiento eléctrico de los MACI es mucho mayor que el de las turbinas de gas en el rango de bajas potencias, factor muy a tener en cuenta cuando se valora la energía eléctrica como el principal producto de la instalación. Por contra, cuando se desee atender con prioridad una demanda térmica elevada y variable en el tiempo, la turbina de gas con postcombustión, resulta muy conveniente.
5. Una de las ventajas de los MACI es la capacidad de fraccionar la potencia total instalada en varios equipos sin que aumenten considerablemente los costes de inversión. De esta forma pueden satisfacerse demandas variables de potencia optimizando consumos y resulta más fácil programar las labores de mantenimiento. El número óptimo de motores depende sobre todo de las variaciones de consumo. En igualdad de condiciones se preferirá el uso de tres a cinco motores. Las instalaciones de un solo motor son aconsejables cuando la potencia instalada es muy pequeña o es bajo el número de horas de utilización. El empleo de más de cinco motores sólo se justifica por una potencia instalada muy elevada o en aquellas instalaciones en las que se requieren varios grupos de motores para atender a usuarios con consumos independientes.

4.4. SISTEMAS DE COGENERACIÓN CON MACI

En la introducción a este capítulo se han referido las distintas fuentes de energía calorífica recuperable presentes en un MACI (refrigeración del motor, aceite, lubricante y gases de escape). Cuando el motor incorpora un sistema de sobrealimentación puede aprovecharse la refrigeración del aire a la salida del compresor y de los gases a la entrada de la turbina en caso que existan los respectivos equipos en la instalación (ver Figs. 2 a 4). Hablando en general, los MACI son más adecuados para sistemas de cogeneración que atiendan demandas de calor a bajas temperaturas ($< 160^\circ\text{C}$) en forma de agua caliente o vapor saturado. También cuando se aprovechen directamente los gases de combustión (secado). En el caso de producción de vapor a temperaturas superiores a 120°C es razonable pensar en una recuperación de calor a dos niveles (agua caliente y vapor) pues de otro modo las fuentes de energía calorífica de baja temperatura serán difícilmente aprovechables.

La recuperación de calor de los gases de escape está limitada por su punto de rocío ácido que depende del combustible empleado. Con gas natural los gases suelen enfriarse hasta $90\text{--}120^\circ\text{C}$ mientras que para el fueloleo no debe bajarse de los $150\text{--}180^\circ\text{C}$ salvo que se utilicen intercambiadores de materiales especiales.

Los sistemas de recuperación de calor más habituales para los MACI se muestran en la Fig. 5.

Figura 5

MAIN TECHNICAL ENGINE DATA

	W12 and W16/255G
Output range (shaft)	1980–2960 kW
Bore:	250 mm
Stroke:	300 mm
Speed:	900–1000 rpm
Mean effective pressure:	15 bar
Cylinder output:	165–185 kW
Mean piston speed:	9.0–10.0 m/s
Compression ratio:	11:1
Fuel specification:	Natural gas

Integrated Generating Sets. To ensure quick and easy installation, a standard generating set includes all ancillary systems and modules.

RATED POWER, WEIGHTS AND DIMENSIONS

Technical Data	Unit	W12V25SG	W16V25SG
Power output base load	kW	2100	2800
Heat rate base load	kJ/kWh	9000	9000
Efficiency	%	40	40
Shaft speed	rpm	1000	1000
Frequency	Hz	50	50
Power output base load	kW	1900	2530
Heat rate base load	kJ/kWh	9000	9000
Efficiency	%	40	40
Shaft speed	rpm	900	900
Frequency	Hz	60	60

Generator output according to ISO standards with a Methane Index = 100
NO_x and CO emissions according to TA-Luft standard

PRINCIPAL GENSET DIMENSIONS AND WEIGHTS IN MILLIMETRES AND TONS

Engine type	A	B	C	D	E	Engine weight	Genset weight
W12V25SG	7850	1960	3350	925	2140	17.6	33
W16V25SG	8750	2110	3350	925	2140	22.1	43

HOT WATER

2 x W12V25SG
 Power: 4200 kW_e, Hot water: 5420 kW_{th}
 3 x W16V25SG
 Power: 8400 kW_e, Hot water: 10860 kW_{th}

Efficiency power: 40%
 Hot water: 50%
 Total efficiency: 90%

Capacities based on 100% load
 at ISO conditions,
 hot water return temp 50°C and
 supply temp 90°C.

COMBINED CYCLE

4 x W16V25SG and turbo-generator
 (4 x 2.3 + 1.2 = 12.4 MW_e)
 Heat power: 12.4 MW_{th}

Four heat recovery steam generators
 and one common steam turbine

Steam: 10 bar/380° C, 2.1 kg/s

Gas: 33-40 MJ/m³,
 gas flow ~ 2800 m³/h at 4 bar (a)

Emissions at full load: NO_x - 0.9 g/kWh_e,
 CO - 1.8 g/kWh_e, NMHC - 0.9 g/kWh_e

Net power efficiency: 43%

Total efficiency 86%

STEAM AND HOT WATER

1 x W12V25SG
 Power: 2100 kW_e, Steam: 1160 kW_{th}
 Steam: 1.8 ton/h, Hot water: 1500 kW_{th}

2 x W16V25SG
 Power: 5600 kW_e, Steam: 3100 kW_{th}
 Steam: 4.8 ton/h, Hot water: 3920 kW_{th}

Plant efficiency
 Electric 40%, Hot water 27%
 Steam 22%, Loss 11%

Capacities based on 100% load at ISO conditions, steam pressure 7 bar(g), hot water return, temp 50°C and supply temp 90°C

DRYING

Example: Exhaust gas of two gas engines led to a common duct, split for two dryers and mixed with pre-heated fresh air

Gas engine: 2 x W16V25 SG
 Exhaust gas: 420°C, 11.2 kg/s

Radiators: Engine cooling used for air pre-heating from 23°C to 80°C

Dryers: Inlet gas temperature 180°C for direct drying purpose

CHILLED WATER

Example: One steam driven double effect absorption chiller

Gas engine: 1 x W16V25 SG
 Boiler: 8 bar(g) sat. steam, 1.6 ton/h

Heating system:
 Supply temp 85°C, return temp 45°C

Power: 2800 kW_e, 40%
 Heat: 2040 kW_{th}, 26%
 Chiller: 1740 kW_{ch}, 24%
 Total: 6580 kW, 92%

SUPPLEMENTARY FIRING

Example: Natural gas fired duct burner with booster fan

Gas engine: 1 x W16V25 SG
 Duct Burner: ~ 340 Nm³/h, exit burner temp 730°C
 Boiler: 8 bar(g) sat. steam, 5.7 ton/h

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Sala, J.M. *Cogeneración. Aspectos termodinámicos, tecnológicos y económicos*. Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1994.
- [2] Horlock, J.H. *Cogeneration. Combined Heat and Power (CHP). Thermodynamics and Economics*. Pergamon, Oxford, 1987.
- [3] Belding, J. *Cogeneration (Industrial Energy Conservation: Manual 15)*. MIT Press, 1980.
- [4] Butler, C.H. *Cogeneration. Engineering, Design, Financing and Regulatory Compliance*. McGraw-Hill, New York, 1984.
- [5] Jutglar, L. *Cogeneración de calor y electricidad*. CEAC, Barcelona, 1996.
- [6] Porter, R.W.; Mastanaiah, K. *Thermal-Economic Analysis of Heat-Matched Industrial Cogeneration Systems*. Energy, Vol. 7, No. 2, pp. 171-187, 1982.
- [7] Gaivao, A. *Cogeneration: Energetic, Exergetic and Economic Comparison with Production of Heat and Power in Separate Units*.
- [8] *An Overview of the Cogeneration and Small Power Producing Market in the USA*.
- [9] Brown, S. *Single-Site and Industrial-Scale Schemes*. Applied Energy, Vol. 53, pp. 149-155, 1996.
- [10] Pierce, M.A. *A History of Cogeneration before PURPA*. ASHRAE Journal, May 1995, pp. 53-60.
- [11] *Cogen News*. Dirección General de la Energía (DG XVII), Comisión Europea, Invierno 1997.
- [12] Pezuela, P. *Evolución de la cogeneración en España*. Ingeniería Química, Mayo 1997, pp. 133-138.
- [13] Roquetas, J.M. *Posibilidades de la cogeneración en el mercado eléctrico*. Ingeniería Química, Mayo 1997, pp.123-127.
- [14] Hendriks, C. and Blok, K. *Regulation for Combined Heat and Power in the European Union*. Proceedings of the Greenhouse Gases Mitigation Option, London, 1995.
- [15] *Proyectos de cogeneración*. IDAE, Madrid, 1997.
- [16] Skea, J. *The Energy Framework and the Scope for CHP*. Applied Energy, Vol. 53, pp. 33-44, 1996.
- [17] Moreno, J. et al. *La trigeneración aplicada a un complejo residencial turístico*. Cogeneración'97.

- [18] Schrage, L. *LINDO: An Optimization Modeling System*. Boyd & Fraser, Danvers, 1991.
- [19] *Solver Suite: LINDO, LINGO and WHAT'S BEST!*. Lindo Systems Inc., Chicago, 1996.
- [20] Horii, S. et al. *A Computer-Aided Planning (CAP) System for the Gas Engine Cogeneration Plant*. Energy Research, Vol. 11, pp. 491–505, 1987.
- [21] Yokohama, R. et al. *Development of a General-Purpose Optimal Operational Planning System for Energy Supply Plants*. Energy Resources Technology, Vol. 116, pp. 290–296, 1994.
- [22] Lozano, M.A. *Operación óptima de una planta de cogeneración*. Información Tecnológica, Vol. 8, No. 4, pp. 11–18 1997,
- [23] Villarrubia, M.; Gómez, J.M. *Sistemas de cogeneración termoeléctrica a gas. Módulo 5–2: Turbinas de vapor*. Catalana de Gas.
- [24] Schegliáiev, A.V. *Turbinas de vapor*. MIR, Moscú, 1985.
- [25] Salisbury, J.K. *Steam Turbines and their Cycles*. Wiley, New York, 1950.
- [26] Meador, J.T. *Steam Turbines*. Oak Ridge National Laboratory, 1978.
- [27] Polimeros, G. *Energy Cogeneration Handbook*. Industrial Press, New York, 1981.
- [28] Peterson, J.F.; Mann, W.L. *Steam-System Design: How it Evolves*. Chemical Engineering, Oct. 14, 1985, pp. 62–74.
- [29] Spencer, R.C. et al. *A Method for Predicting the Performance of Steam Turbine Generator 16500 kW and larger*. ASME Journal of Engineering for Power, October 1963.
- [30] Cooke, D.H. *On Prediction of Off-Design Multistage Turbine Pressures by Stodola's Ellipse*. ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 107, pp. 596–606, 1985.
- [31] Claramunt, J.; Ferran, E. *Cogeneració amb turbines*. Institut Català d'Energia, Barcelona, 1993.
- [32] Marecki, J. *Combined Heat and Power Generating Systems*. Peter Peregrinus.
- [33] Clark, J.K.; Helmick, N.E. *How to Optimize the design of steam systems*. Chemical Engineering, March 10, 1980.
- [34] Gambhir, S.P. et al. *Steam Use and Distribution*. Chemical Engineering, December 18, 1978, pp. 91–96.
- [35] Cho, C.H. *Efficient Allocation of Steam (Industrial Energy Conservation. Manual 16)*. MIT Press, 1980.
- [36] Schrage, L. *Optimization Modeling with LINGO*. LINDO Systems, Chicago, 1998.
- [37] Goodall, P.M. (Editor). *The Efficient Use of Steam*. IPC Science and Technology Press, Guildford, 1980.
- [38] *Curso de vapor Spirax Sarco*. Industrial Mas Nieto, S.A.

- [39] *Boletines de información técnica*. Industrial Mas Nieto, S.A. BS/72: Distribución de vapor, BS-74: La recuperación del revaporizado, BS-79: Consumo de vapor, BS-82: Ahorro energético en instalaciones de vapor, BS-85: Eliminación de aire en instalaciones de vapor, BS-87: La recuperación del condensado, BS-89: Economías en la sala de calderas.
- [40] Price, N. *Steam accumulators provide uniform load on boilers*. Chemical Engineering, Nov. 15, 1982.
- [41] Brinsko, J.A. *How to make a steam balance*. Hydrocarbon Processing, Nov. 1978, pp. 227–235.
- [42] Doldan, O.B. et al. *Síntesis óptima de los sistemas de cogeneración y recuperación de calor y potencia*. Revista Latinoamericana de transferencia de calor y materia, Vol. 8, No. 3/4, pp. 185–215, 1984.
- [43] Ranade, S.M.; Robert, W.E. *Marginal-utility-cost concept helps maximize plant efficiency*. Power, July 1987, pp. 49–52.
- [44] Frutschi, H.U. *Las nuevas turbinas de gas GT24 y GT26*. Revista ABB, No. 1, pp. 20–25, 1994.
- [45] Neuhoff, H.; Thoren, K. *Rendimientos elevados de las nuevas turbinas de gas GT24 y GT26 por la combustión secuencial*. Revista ABB, No. 2, pp. 4–7, 1994.
- [46] Haywood, R.W. *Analysis of Engineering Cycles*. Pergamon, Oxford, 1980.
- [47] Muñoz, M.; Casanova, J. *Turbinas de gas industriales. Sus tipos y aplicaciones*. Ingeniería Química, Diciembre 1986, pp. 51–59.
- [48] *Directorio de turbinas de gas*. Energía, Mayo–Junio 1997, pp. 31–36.
- [49] Scalzo, A.J. et al. *Evolution of Heavy-Duty Power Generation and Industrial Combustion Turbines in the United States*. ASME Paper 94-GT-488.
- [50] Gusso, R. *Second-Generation Industrial Gas Turbines*. Quaderno Pignone 44, pp. 5–18.
- [51] Barker, T. *Solar Mercury 50: A Fresh Approach to Efficiency*. Turbomachinery International, Nov/Dec 1997, pp. 20–22.
- [52] Murayama, T. et al. *Current Status of 300 kW Class Industrial Ceramic Gas Turbine R&D in Japan*. ASME Paper 94-GT-482.
- [53] Guillén, J.A. *Cogeneración y gas natural. Sistemas de cogeneración*. ENAGAS, 1990.
- [54] Klein, S.A.; Alvarado, F.L. *EES: Engineering Equation Solver*. F-Chart Software, Middleton, 1997 (v 4.4).
- [55] Ganapathy, V. *Waste Heat Boiler Deskbook*. Fairmont Press, Lilburn, 1991.
- [56] Muyo, J. *Diseño térmico de calderas de recuperación para turbinas de gas*. Proyecto Fin de Carrera, CPS, Universidad de Zaragoza, 1993.
- [57] Kehlhofer, R. *Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants*. Fairmont Press, Lilburn, 1991.

- [58] Foster-Pegg, R.W. *Capital Cost of Gas-Turbine Heat-Recovery Boilers*. Chemical Engineering, July 21, 1986.
- [59] Boissenin, Y. *Cogeneration and Energy Savings*. GEC ALSTHOM Technical Review No. 10, 1992, pp. 3–18.
- [60] *Cheng Cycle Series 7. Steam Injected Gas Turbine Power Plant for Cogeneration*. ELIN.
- [61] Larson, E.D.; Willians, R.H. *Steam-Injected Gas Turbines*. ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 109, pp. 55–63, 1987.
- [62] Kolp, D.A.; Moeller, D.J. *World's First Full STIG LM 5000 Installed at Simpson Power Company*. ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. III, pp. 200–210, 1989.
- [63] Solis, A. *Prestación de los sistemas de cogeneración en ciclo combinado*. Ingeniería Química, Mayo 1988, pp. 75–77.
- [64] Kehlhofer, R. *Centrales de ciclo combinado con turbinas de gas y de vapor con acoplamiento térmico-eléctrico*. Brown Boveri Paper CH-T 040 113 a S.
- [65] Kehlhofer, R. *Comparación de centrales térmicas con acoplamiento térmico-eléctrico*. Brown Boveri Paper CH-T 040 163 S.
- [66] Korobitsyin, M.A.; Hirs, G.G. *Analysis of Cogeneration Alternatives*. ASME Paper 95-CTP-11.
- [67] Horlock, J.H. *Combined Power Plants*. Pergamon Press, Oxford, 1992.
- [68] Sanguino, I. *Ciclo Combinado SAICA*. Jornada de cogeneración y autogeneración en la industria española. DGA, Junio 1986.
- [69] Cloyd, S.T.; Harris, A.J. *Gas Turbine Performance. New Application and Test Correction Curves*. ASME Paper 95-GT-167.
- [70] Frutschi, H.V. *Control Methods for Cogeneration with Gas Turbines and Combined Cycles*. ASME COGEN-TURBO, pp. 263–268.
- [71] Benson, R.S.; Whitehouse, N.O. *Internal Combustion Engines*. Pergamon, Oxford, 1979.
- [72] Ferguson, C.R. *Internal Combustion Engines*. Wiley, New York, 1986.
- [73] Eastop, T.D.; Croft, D.R. *Energy Efficiency*. Longman, 1990.
- [74] Claramunt, J.; Ferran, E. *Cogeneració amb motors alternatius*. Institut Català d'Energia, 1993.
- [75] Paituvi, M. *Los motores de gas en la cogeneración*. Cogeneración '88.